

L'ACAREF est un vaste réseau de chercheurs francophones et francophiles né à la suite d'une série de colloques, de séminaires et de journées d'études organisés au Département de français à l'Université du Ghana entre 2015 et 2019 rassemblant chaque année plusieurs nationalités de chercheurs et d'experts autour des questions liées à l'Education, à la pédagogie, aux langues et aux humanités. L'ACAREF est une vitrine des chercheurs francophones et se présente comme un creuset de documentations, de promotion de la recherche et de l'expertise francophones.

Comité restreint de relecture finale

- YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin
- NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin
- CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France
- MARC RICHEVAUX, Université de Lille, France
- ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo
- CHARLES LIGAN, Université de Abomey Calavi, Bénin

ISBN: 978-2-493659-12-5

COLLECTION RECHERCHES & REGARDS D'AFRIQUE

VOL. 4 N° SPÉCIAL 10 ANS - ACAREF AOÛT 2025

COLLECTION RECHERCHES & REGARDS D'AFRIQUE

Sous la co-direction de
**Koffi Ganyo AGBEFLE &
Yelian Constant AGUESSY**

ISBN: 978-2-493659-12-5

Tome pluridisciplinaire

VOL. 4 N° SPÉCIAL 10 ANS - ACAREF AOÛT 2025

Recherches et Regards d'Afrique

Sous la co-direction de

Koffi Ganyo AGBEFLE, *Coordonnateur ACAREF-Bureau Afrique*

&

Yélian Constant AGUESSY, *Université de Parakou, Bénin*

Collection semestrielle publiée chez EFUA

(Editions Francophones Universitaires d'Afrique),
Lomé-Togo

Tome Pluridisciplinaire

Collection **Recherches et Regards** d'Afrique

Directeur de publication : Koffi Ganyo AGBEFLE
(Académie Africaine de Recherches et d'Etudes Francophones-
ACAREF)

Directeur de publication associé : Christian TREMBLAY
(Observatoire Européen de Plurilinguisme- OEP)

Comité restreint de relecture finale

YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin

NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin

CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France

MARC RICHEVAUX, Lille, France

ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo

CHARLES LIGAN, Univ. Abomey Calavi, Bénin

Maquette : ATTIGNON Eliya, ACAREF/Bureau Afrique, Lomé

Mise en page : KELEBOU D. Honorine, ACAREF/Bureau Afrique, Lomé

Comité scientifique élargi

ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo
CHARLES LIGAN, Univ. Abomey Calavi, Bénin
JULIEN GBAGUIDI, Univ. Abomey Calavi, Bénin
YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin
NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin
MARCEL VAHOU, Univ. Cocody, Côte d'Ivoire
SANALIOU KAMAGATE, Univ. Cocody, Côte d'Ivoire
SAMUEL KOFFI, University of Ghana Legon
KADIMOU THIAM, U. Gaston Berger, Sénégal
MAMAN EL HADJ YAWALE, Univ. de Zinder Niger
CHEIK CHEICK FELIX BOBODO OUEDRAOGO, Université
Ouaga 1, Burkina Faso
JULIA ETHE NDIBNU, Université de Yaoundé 1, Cameroun
DIDIER ARCADE ANGE LOUMBOUZI, Univ. Marien Ngouabi,
Congo
VINCENT WERE, University of Kenyatta, Nairobi, Kenya
MILBURGA ATCERO, Makerere University Business School,
Ouganda
CLEMENT BIGIRIMANA, Université du Burundi
BEATRICE YANZIGIYE, Université du Rwanda
ABDELHAMED ELBATRAWY, Université du Caire, Egypte
PIERRE FRATH, Strasbourg, France
CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France
MARC RICHEVAUX, Lille, France
EVA LEMAIRE, Université d'Alberta, Canada
CLEMENT AKASSI, Université de Howard, USA

PRESENTATION DE LA COLLECTION

L'ACAREF et les Editions EFUA, lancent à compter de 2022 une nouvelle collection consacrée prioritairement à la recherche sur le continent africain. Il s'agit d'une initiative qui se propose non seulement de mettre en exergue les résultats des chercheurs, mais aussi et surtout d'affirmer la qualité de la recherche africaine sur l'échiquier international. Les projets d'articles seront évalués par les membres et points focaux de l'ACAREF dans les pays qui y sont représentés. L'évaluation et la sélection à deux tours font la spécificité de cette nouvelle collection.

A la première phase de l'évaluation, seuls les articles jugés de bonne qualité seront retenus. Ils sont ensuite soumis à un 2e tour à l'issue duquel ces meilleurs articles seront classés en deux groupes qualifiés de Cote A et Cote B apparaîtront tel quel dans le Volume publié.

AUTRE SPECIFICITE DE LA COLLECTION

Les articles contenus dans cette nouvelle collection se focaliseront sur l'Afrique. Les contributeurs auront essentiellement à décrire, analyser, étudier ou présenter avec scientificité les valeurs endogènes africaines au sens large. Il s'agit d'une collection qui se destine à REVISITER L'AFRIQUE et à "rectifier le tir", à défendre ses valeurs, s'il le faut. Les auteurs sont dès lors appelés à trouver l'équilibre entre "science et sensation".

NORMES EDITORIALES DE LA COLLECTION

Les normes rédactionnelles de la collection RECHERCHES ET REGARDS D'AFRIQUE sont exclusivement celles du CAMES connues sous l'appellation de NORMES CAMES/LSH.

La structure d'un article, doit être conforme aux règles de rédaction scientifique, selon que l'article est une contribution théorique ou résulte d'une recherche de terrain. Présentation de la structure d'un article La structure d'un article scientifique en lettres et sciences humaines se présente comme suit :

- Pour un article qui est une contribution théorique et fondamentale Titre, Prénom et Nom de l’auteur, Institution d’attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Bibliographie
- Pour un article qui résulte d’une recherche de terrain Titre, Prénom et Nom de l’auteur, Institution d’attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion, Conclusion, Bibliographie
- Les articulations d’un article, à l’exception de l’introduction, de la conclusion, de la bibliographie, doivent être titrées, et numérotées par des chiffres (exemples : 1. ; 1.1. ; 1.2. ; 2. ; 2.2. ; 2.2.1 ; 2.2.2. ; 3. ; etc.). Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain et en retrait, en diminuant la taille de police d’un point. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, de la façon suivante □ (Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l’auteur. Nom de l’Auteur, année de publication, pages citées)
- Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l’auteur. Nom de l’Auteur (année de publication, pages citées).
- Exemples En effet, le but poursuivi par K. G. Agbefle (2018, p. 223), est « de convaincre les acteurs clés des systèmes éducatifs africains à mettre en place des programmes d’enseignement basés sur un bilinguisme effectif (...), d’accroître les bons résultats scolaires (...) ». Pour clarifier davantage ce qu’est cette capacité de la linguistique urbaine, qui dans son déploiement effectif, atteste qu’elle peut porter le développement culturel, C. Trembaly (2020, p. 2) écrit :

Toutes les langues en contexte urbain
 XXX
 XXX

C. Trembaly, 2020, p. 2

Les sources historiques, les références d’informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page. Les divers éléments d’une référence bibliographique sont présentés comme suit : NOM et Prénom (s) de l’auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Editeur, pages (p.) occupées par l’article dans la revue ou l’ouvrage collectif. Dans la zone titre, le titre d’un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d’un ouvrage, d’un mémoire ou d’une thèse,

d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Editeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2^{de} éd.). Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des documents cités. Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur.

Voir le site du CAMES.

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Juin 2025

Date limite de soumission d'articles : 15 Juillet 2025

Retour des textes corrigés : 25 Juillet 2025

Parution : Août 2025

ADRESSE DE SOUMISSION

Pour soumettre une proposition d'article,

Email: revueregards.afrique@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

SOMMAIRE

**LA DENEGATION DU PERSONNAGE DE LA JEUNE FILLE DANS
LA NUIT SACREE DE TAHAR BEN JELLOUN ET LES IMPATIENTES
DE DJAÏLI AMADOU AMAL ----- 11**

Charles Sylvain Eloundou Mvondo, *Université de Dschang / Cameroun*

**PROMOTION DES ŒUVRES D'ART EN RAPHIA DANS LES
HOTELS ET RESTAURANTS DE LA COMMUNE DE COTONOU ----
----- 46**

Comlan Richard DEGON, Olayitan Raliath BELLO & Ségolène Maïmounath
Ben-na TAMEGNON, *Ecole Normale Supérieure de l'Enseignement
Technique de Lokossa & Ecole Doctorale Pluridisciplinaire / Bénin*

**L'INTERTITRAGE : UNE MODALITÉ D'ÉCRITURE DU TEXTE
LITTÉRAIRE DANS LE ROMAN BURKINABE ----- 67**

Coulibaly Sy & Tapsoba Isabelle, *Université Joseph Ki-Zerbo / Burkina Faso*

**DU MYTHE SAMORIEN À LA VIOLENCE JUVÉNILE : GENÈSE
SYMBOLIQUE DES FORMES MILITANTES AU SEIN DE LA
JEUNESSE IVOIRIENNE CONTEMPORAINE -----83**

Diomandé Mamery Aimé-Césaire, *Université Félix Houphouët-Boigny /
Côte-d'Ivoire*

**INTERSUBJECTIVITE ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : DU
JE-CELA AU JE-TU ----- 107**

DJIRABOU Akadjé Jean Stéphane, *Université Alassane Ouattara / RCI*

**USING THE TV SERIES “SUPERGIRL SEASON 1” TO TEACH
SOCIAL ISSUES IN ENGLISH LANGUAGE CLASSES ----- 128**

DOHOTCHANGANA ABDOULAYE SORO, *Université Alassane
Ouattara / Côte d'ivoire*

**MULTILINGUALISM AS AN ASSET TO REINFORCE MUTUAL
ACCEPTANCE AND SOCIAL COHESION IN COTE D'IVOIRE -- 153**

Dongui Zana Y. OUATTARA, *Alassane Ouattara University / Côte d'Ivoire*

**LA PERSISTANCE DU NEO-PATRIMONIALISME EN AFRIQUE :
LA DEMOCRATIE PERDUE DANS SES PRINCIPES ----- 174**

OUATTARA Baba Hamed & GNAHOUE Kouassi Fernand, *Université
Peleforo GON COULIBALY / Côte d'Ivoire*

**CARACTERISATION DE LA VEGETATION LIGNEUSE DANS LE
CENTRE-EST DU NIGER : LES USAGES ET LES PRATIQUES
CONSERVATOIRES AUTOUR DE LA MARE DE DAN DOUTCHI
DANS LA REGION DE TAHOUA ----- 195**

TANKO ISSA Yahaya, MOUSSA Mahamadou Sani, SAIDOU Salifou &
AMADOU Boureima, *Université Abdou Moumouni, Université Djibo
Hamani / Niger*

**UNE ENTREPRISE PRIVEE EN SURSIS : SOCIETE DES
CONSERVERIES ALIMENTAIRES DU NOUN (SCAN) (1990-2000) --
-----224**

Daouda CHOUAPINE, *Université de Bertoua / Cameroun*

LA DENEGATION DU PERSONNAGE DE LA JEUNE FILLE DANS LA NUIT SACREE DE TAHAR BEN JELLOUN ET LES IMPATIENTES DE DJAÏLI AMADOU AMAL

Charles Sylvain Eloundou Mvondo

Université de Dschang/ ACEL (Cameroun)

charleseloundou@yahoo.fr

Résumé

La présente étude explore la manière dont la tradition et la religion, notamment l'islam et la tradition peule, légitiment l'hégémonie masculine et entraînent la dénégation du personnage de la jeune fille à travers des pratiques telles que la non-scolarisation et le mariage forcé, tout en imposant le silence aux victimes. La pensée de S. de Beauvoir dans Le Deuxième sexe (1949) est convoquée pour éclairer la culpabilisation de la victime face à sa nature. En concédant toute l'autorité au patriarcat au détriment de la gent féminine, l'islam et la tradition peule apparaissent comme des moteurs de dénégation du personnage de la jeune fille, victime de l'hégémonie phallocentrique. La Nuit sacrée de T. Ben Jelloun (1987) et Les impatientes de D. Amadou Amal (2020) mettent en scène l'invisibilisation ou le refus d'identité des personnages féminins jeunes face à des systèmes patriarcaux oppressants qui recourent à des pratiques traditionnelles et religieuses procédant par des mécanismes discriminatoires tels que la non-scolarisation, le mariage forcé et le silence des victimes. Il intéresse dès lors de voir comment ces fondements sociaux s'organisent pour nier la jeune fille. Pour comprendre les mobiles de cette forme d'excommunication de la catégorie sociale objet de cette étude et analyser les conséquences y relatives, il semble opportun de convoquer la sociocritique tout en abordant les analyses dans une perspective comparative. L'étude s'organise autour des facteurs de dénégation, ensuite des formes de dénégation et se referme sur la révolte du personnage de la jeune fille dénié.

Mots clés : *dénégation, jeune fille, oppression, islam, tradition, patriarcat, révolte.*

Abstract

This study explores the way in which tradition and religion, in

particular Islam and the Peul tradition, legitimize male hegemony and lead to the denial of the girl-child through practices such as non-education and forced marriage; while at the same time imposing silence on the victims. S. de Beauvoir's thought in *Le Deuxième Sexe* (1949) is invoked to shed light on the victim's guilt in the face of her nature. By conceding all authority to patriarchy to the detriment of women, Islam and the Peul tradition appear to be the driving forces behind the disclaimer of the young girl, the victim of phallogocentric hegemony. Tahar Ben Jelloun's *La Nuit Sacrée* (1987) and Djaili Amadou Amal's *Les Impatientes* (2020) portray the unseen or denial of identity of young female characters in the face of oppressive patriarchal systems that employ traditional and religious practices that use discriminatory mechanisms such as not sending girls to school, forced marriage and the silence of the victims. It is therefore interesting to see how these social foundations are organized to deny the girl. In order to understand the motives behind this form of excommunication of this social category and to analyze its consequences, it seems appropriate to employ Sociocriticism while approaching the analyses from a comparative perspective. The study is organized around the factors of denial, then the forms of denial and closes on the revolt of the character of the young girl denied.

Key words: denial, young girl, oppression, islam, tradition, patriarchy, revolt.

Introduction

Les cultures traditionnelles et religieuses jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement des sociétés, en imposant des normes qui régissent les rapports sociaux et les hiérarchies entre les individus. Dans ce cadre, la société patriarcale exerce un contrôle absolu, érigeant le pouvoir masculin en principe directeur de l'organisation sociale. Par conséquent, les femmes, et en particulier les jeunes filles, se retrouvent marginalisées, souvent réduites à des objets soumis aux désirs masculins. La domination patriarcale ne se limite pas à une simple inégalité ; elle déshumanise la femme, l'asservit et la prive de ses droits les plus élémentaires, la reléguant à une position d'infériorité.

Au nom des principes patriarcaux, l'environnement dans lequel évolue le personnage de la jeune fille ignore délibérément

ses droits les plus inaliénables, dans le but de les mutiler et les nier, notamment celui à l'éducation, qui pourrait faire de lui un être intelligent et réfléchi, capable de s'opposer aux abus du patriarcat et de revendiquer ses droits, constituant ainsi un danger pour la société et ses principes misogynes. Dès lors, il vit dans une atmosphère phallocentrique qui légitime les mutilations dont il est victime et, par-dessus tout, sa dénégaration. S. De Beauvoir fait le constat de cette situation en ces termes : « Le renversement du droit maternel fut la grande défaite historique du sexe féminin. Même à la maison, ce fut l'homme qui prît en main le gouvernail, la femme fut dégradée, asservie, elle devint l'esclave du plaisir de l'homme et simple instrument de production » (1949, p. 84). De ce point de vue, la femme est naturellement condamnée à la domination masculine. Elle lui doit obéissance en toutes circonstances et doit se soumettre à sa volonté. Dans cette veine, le personnage de la jeune fille n'en est pas épargné. Il subit les principes fondamentaux régissant un environnement macho, du fait des exigences traditionnelles et des codes religieux, défavorables aux personnages féminins en général, et à celui de la jeune fille en particulier.

Dans ce contexte, le personnage de la jeune fille se trouve particulièrement vulnérable aux pressions d'un environnement patriarcal, qui lui impose des rôles stricts et le prive de tout pouvoir décisionnel, y compris en ce qui concerne son avenir. Soumis aux décisions des hommes de sa famille, il est ignoré dans les choix cruciaux qui devraient le concerner, tels que l'éducation ou le choix de son partenaire. Ce rejet de son autonomie n'est pas simplement un effet secondaire des normes patriarcales, mais constitue une condition nécessaire à leur reproduction. J. Ndinda vient crédibiliser cette analyse lorsqu'il explique que, dans les sociétés patriarcales, la femme est confinée à des rôles limités : « Le rôle de la femme est ainsi réduit à des fonctions de fille, épouse, mère ou prostituée » (2002, p. 46). Ainsi, le personnage de la jeune fille, dans ses

rapports avec l'autorité masculine, incarne cette dénégation de la personne féminine, une dénégation renforcée par les codes religieux et traditionnels.

À travers les personnages de Zahra, Ramla, Hindou et Safira dans *La Nuit sacrée* (1987) de T. Ben Jelloun et *Les Impatientes* (2020) de D. Amadou Amal, nous pouvons observer l'ampleur de cette dénégation, ainsi que la manière dont ces jeunes filles sont emprisonnées dans des environnements sociétaux qui nient leur droit à l'autonomie et à la dignité. Ces personnages illustrent les conséquences tragiques des cultures religieuse et traditionnelle qui sacralisent la domination masculine.

Le personnage de la jeune fille reste captif de l'hégémonie masculine et exclu de la gestion de ses propres droits. Il nous semble donc opportun de décrypter, dans la présente étude, sa marginalisation sous le prisme de la dénégation légitimée par les cultures religieuse et traditionnelle. Ainsi, Zahra, Ramla, Hindou et Safira apparaissent comme des figures de la marge, mieux de la dénégation du personnage de la jeune fille, victimes des cultures religieuse et traditionnelle dans les sociétés peule et musulmane. Il s'agit dès lors de s'interroger sur les types de rapports que ce personnage entretient avec ses espaces de vie et les différents fondamentaux sociétaux régissant cet univers, afin de comprendre les raisons et les mobiles qui sous-tendent son exclusion. Or, nul ne peut contester son appartenance à sa communauté, laquelle est censée lui conférer des droits et des devoirs, comme à ses autres membres.

La question centrale de cette étude est donc de comprendre les rapports complexes entre cette structure sociale et les sociétés qui la condamnent. Comment l'islam et la tradition peule participent-ils à la dénégation de la jeune fille ? Cette

interrogation en appelle d'autres pour une meilleure exploration de la dénégation. Par quels mécanismes cette dénégation se manifeste-t-elle dans leur quotidien ? Et, surtout, comment ces jeunes filles réagissent-elles face à cette oppression ? Ces interrogations constituent le noyau problématique de la présente réflexion.

Afin de mieux décrypter cette situation de crise du personnage de la jeune fille, il nous semble opportun de convoquer la sociocritique qui permet, dans ce contexte, de déconstruire les complexités sur lesquelles se fondent l'islam et la tradition peule pour dénier certaines composantes sociales. La sociocritique inspirée de la théorie de la sociologie de la littérature nous permet d'établir le lien entre les œuvres de notre corpus et les sociétés dont elles sont le reflet de la réalité sociale et culturelle de leur temps. Elle nous donne aussi les moyens de questionner les structures sociales et les idéologies patriarcales dominantes dans ce contexte. En examinant les relations entre la littérature et les autres champs sociaux tels que la tradition, la religion, la théorie de la sociologie de la littérature permet à cette réflexion de comprendre reflète, influence et est influencée par la société. Dès lors, nous faisons chorus avec C. Duchet pour qui la sociocritique « interroge l'implicite, les présupposés, le non-dit ou l'impensé, les silences, et formule l'hypothèse de l'inconscient social du texte à introduire dans une problématique de l'imaginaire » (1979, p. 3), et nous pourrions décrypter les fondements du conflit entre le personnage de la jeune fille et l'environnement patriarcal dans lequel il évolue et comprendre pourquoi il subit les exactions du phallogentrisme. L'approche sociocritique favorise l'analyse de la dégradation des rapports entre les protagonistes. Dans cette logique, C. Duchet soutient que « le but de la sociocritique est de montrer que la socialité et l'historicité des textes littéraires dépendent du travail effectué par la "mise en texte" sur la mention sociale qui les entoure,

c'est-à-dire sur les façons dont la société se présente ce qu'elle est, ce qu'elle a été et ce qu'elle sera » (1979, p. 112). En clair, la sociocritique permet d'examiner les manifestations de la dénégation dont Zahra, Ramla, Hindou et Safira sont l'objet dans les univers romanesques de Ben Jelloun et d'Amadou Amal. Elle propose des outils pouvant faciliter l'exploration des structures sociales en présence.

Ainsi, les systèmes de valeurs, les représentations du monde sous le prisme des deux auteurs du corpus établissent les soutiens ou les contestations de son idéologie. En examinant les rapports de pouvoir entre le personnage de la jeune fille et les tenants du patriarcat, nous analyserons les dynamiques dans ces rapports de force. Nous explorons enfin les zones de tension ou de contradiction qui révèlent les conflits internes au sein de la société de l'œuvre. Pour atteindre les résultats probants d'une telle étude, il est logique de conduire les analyses dans une perspective comparatiste. Dans cette veine, on s'inscrit à l'école de D.-H. Pageaux qui définit cette approche comme :

L'art méthodique par la recherche des liens analogiques, des parentés, et d'influence [qui rapproche] les faits et les textes littéraires entre eux, distants ou non dans le temps ou dans l'espace, pourvu qu'ils appartiennent à plusieurs langues ou plusieurs cultures, fissent-elles parties d'une tradition, afin de mieux les décrire, les comparer et les goûter. (1994, p.12)

La présente étude se propose dès lors de décrypter les analogies et les parentés du phénomène de dénégation dans les univers de B. Jelloun et d'Amadou Amal tout en intégrant les influences qui en découlent. Aussi s'organise-t-elle autour de la religion et la tradition comme facteurs de dénégation du

personnage de la jeune fille, puis elle s'intéresse aux formes de dénégation et elle se referme sur la révolte de la victime qui n'entend pas abdiquer devant l'absurde et les injustices.

1. Islam et traditions arabe et peule : Vecteurs de dénégation de la jeune fille

La religion et la tradition constituent généralement des fondements qui régissent et influencent les rapports entre les composantes d'une société ou d'une communauté. La gent masculine, à laquelle ces fondements profitent, édicte tous les principes et codes dans la logique d'asseoir son hégémonie. Elle prescrit également la nature des rapports avec la gent féminine qui s'en trouve toujours défavorisée. Dans ce contexte, la jeune fille est comme bâillonnée, voire mutilée, car ses droits fondamentaux ne lui sont pas reconnus. Des devoirs d'obéissance et de soumission lui sont imposés, sans qu'aucune tolérance ne lui soit accordée en cas de résistance. Les personnages de jeunes filles ne s'en tirent pas à bon compte dans les univers de Ben Jelloun et d'Amadou Amal, comme c'est le cas de Zahara, Ramla, Hindou et Safira. Elles subissent toutes les humiliations du fait de la tradition et de l'islam, qui prescrivent des codes de conduite parfois mortifères à l'encontre de ces victimes. Aussi est-il opportun d'examiner les rapports qu'elles entretiennent avec ces fondements sociaux.

1.1. Traditions arabe et peule ou le sacre de la misogynie

Le monde arabe dans l'univers de T. Ben Jelloun est fortement ancré dans la tradition qui régit le fonctionnement et les rapports interpersonnels. Les hommes s'en approprient les règles pour en faire le principal levier déterminant les codes sociaux régulateurs. Cette tradition semble taillée sur mesure pour les hommes, qui s'en servent pour imposer leur volonté et devenir les maîtres de leur environnement. Dans cette logique,

avoir une fille constitue un motif de relégation sociale pour son géniteur. Zahra et ses sœurs sont à l'origine des malheurs de leur père, incapable de faire des garçons et, par conséquent, disqualifié de la communauté des hommes. Pour se réhabiliter, il est obligé de dénier à sa fille Zahra son identité féminine pour la substituer à celle d'un garçon, comme l'atteste l'extrait ci-après de *La Nuit sacrée* : « J'ai été une enfant à l'identité trouble et vacillante. J'ai été une fille masquée par la volonté d'un père qui se sentait diminué, humilié parce qu'il n'avait pas eu de fils. Comme vous le savez, j'ai été ce fils dont il rêvait » (T. Ben Jelloun, 1987, p. 6). La dénégation y est traduite à son niveau le plus élevé.

Si la dénégation identitaire de ce personnage est déjà un grave problème, d'autres formes d'exclusion à l'égard de la jeune fille sont perceptibles dans l'univers de B. Jelloun. Les apparitions publiques de cette catégorie sociale sont quasiment interdites, et il incombe aux parents d'éduquer leurs petites filles dans ce sens. Quand ce principe est violé, le contrevenant est violemment interpellé, ainsi qu'on peut le lire : « Depuis quand des femmes qui ne sont pas encore âgées osent-elles s'exhiber ainsi ? Vous n'avez ni père, ni frère, ni mari pour vous empêcher de nuire ? » (T. Ben Jelloun, 1987, p. 18). Ainsi, la présence publique de la jeune fille nuit à la société.

La société peule de l'univers d'Amadou Amal n'est pas moins misogyne que le monde arabe où est née Zahra. Le personnage de la jeune fille y subit un viol de conscience par les stéréotypes sociétaux, qui en font un être de seconde zone, un personnage au service du maître masculin. La tradition est incisive à son égard, car elle ne lui concède aucun droit ni aucune liberté. Elle ne peut répondre d'elle-même, ni décider quoi que ce soit pour elle-même. Elle ne peut envisager de se scolariser ni de se marier de son plein gré sans le consentement des hommes de sa famille.

Malheureusement, les femmes cautionnent cette situation pourtant en leur défaveur, car en plus d'être simplement des victimes, elles participent à leurs propres mutilations, aboutissant plus tard à leur dénégation. C. Coquery-Vidrovitch, citée par J. Ndinda, s'indigne contre cette attitude de résignation, qui rend la femme complice de son asservissement et, de ce fait, coupable de son malheur, comme le confirme cet extrait :

Les femmes avaient d'elles-mêmes une idée négative, celles-ci cumulaient le refus de leur reconnaissance comme individu, une existence tout entière consacrée à l'économie domestique et le dressage dès leurs premières années à l'humanité qui faisait accepter comme normale une idéologie exclusivement fondée sur le travail. (2002, p. 31)

On constate dès lors que les femmes, victimes du viol de conscience, se rendent complices de leur asservissement et même de leur réification, au point de n'occuper que la place d'êtres subsidiaires. P. Bourdieu justifie cet état de choses en indexant les subtilités patriarcales qui discriminent le personnage de la jeune fille. Il précise que « la domination repose sur l'idée que les rapports de pouvoir dans la société ne sont pas uniquement imposés par la force ou la coercition, mais également reproduits de manière subtile et durable à travers des mécanismes culturels, symboliques et sociaux » (1998, p. 98). Dès lors, il identifie les diverses formes de domination que subit cette structure sociale en précisant que « la domination n'est pas seulement physique ou économique, elle est aussi symbolique, c'est-à-dire qu'elle s'exerce de manière intériorisée » (P. Bourdieu, 1998, p. 112). Dans cette atmosphère, le personnage de la jeune fille est captif de la tradition misogyne et perd ses droits, même les plus inaliénables, comme celui à l'éducation. Il

est réduit à prendre soin des hommes de la maison, en témoigne cet extrait de *La Nuit sacrée* : « Chacune des filles devait remplir un rôle : l'une enlevait sa djellaba, l'autre lui lavait les pieds, une autre les essuyait, pendant que deux autres préparaient le thé. [...] Malheur à celle qui commettait une faute ! Il faisait régner la terreur et n'était jamais content » (T. Ben Jelloun, 1987, p. 51).

Le mariage forcé est un procédé traditionnel auquel les hommes ont recours pour manifester leur autorité, voire leur machisme, en soumettant le personnage de la jeune fille, dépourvue du droit de choisir son époux. Elle doit, d'accord ou non, accepter l'homme que ses parents lui présentent. Ainsi, le principe selon lequel la jeune fille est donnée en mariage par son père et ses oncles est respecté, et la famille s'en trouve honorée. Les hommes ont dès lors le sentiment d'un devoir bien accompli, comme on peut le lire dans l'extrait ci-après :

Nous ne sommes ni les premières ni les dernières filles que mon père et mes oncles marieront. Au contraire, ils sont plutôt contents d'avoir accompli sans faille leur devoir. Depuis notre enfance, ils n'attendent que ce moment où ils pourront enfin se décharger de leurs responsabilités en nous confiant, vierges, à un autre homme. (D. Amadou Amal, 2020, p. 9)

Avec ou sans son consentement, le personnage de la jeune fille ne doit pas constituer un obstacle au bonheur des parents, qui tirent toute leur considération sociale de l'accomplissement du devoir de marier leurs filles. Seuls le bonheur et le respect des parents dans la communauté constituent une priorité. D'ailleurs, toutes celles qui se plaignent de ne pas être amoureuses des prétendants qu'on leur impose sont ignorées

dans leurs jérémiades, comme l'illustre ce témoignage dans l'univers d'Amadou Amal : « S'il te plaît, Baaba, écoute-moi : je ne veux pas me marier avec lui ! S'il te plaît, laisse-moi rester ici. [...] Je n'aime pas Moubarak ! » fait-elle en sanglotant de plus belle. « Je ne veux pas me marier avec lui » (D. Amadou Amal, 2020, p. 9). On voit bien qu'il s'agit d'une situation de mariage forcé où la jeune fille subit le choix de son père malgré son refus. La tradition confère toute l'autorité au père, seul juge du bien-être de sa fille et seul capable de discerner le mal pour ses enfants.

Tout refus d'obéissance à la disposition traditionnelle relative au mariage selon la volonté des parents est assimilé à un outrage à la société, et la sanction est parfois disproportionnée. Pour éviter d'en arriver là, le personnage de la jeune fille reçoit une éducation la prédisposant à l'acceptation de son mari comme son maître. Ramla et Hindou n'ont pas échappé à cette pratique traditionnelle dans l'univers d'Amadou Amal, ainsi que l'atteste l'extrait ci-après :

Munyal, mes filles, car la patience est une vertu. Dieu aime les patientes, répète mon père, imperturbable. J'ai aujourd'hui achevé mon devoir de père envers vous. Je vous ai élevées, instruites, et je vous confie ce jour à des hommes responsables ! (...) Vous êtes désormais mariées et devez respect et considération à vos époux. (D. Amadou Amal, 2020, p. 6)

On voit bien que le père procède à un transfert de responsabilités vers le mari, qui devient de ce fait le maître de son épouse, conformément aux dispositions traditionnelles. Il est évident que les femmes sont totalement ignorées pendant ces moments importants de la vie de la communauté. Les principaux

concernés, personnages de la jeune fille, assistent en spectateurs au film de leur propre vie contrôlée par les hommes. On peut ainsi établir leur statut d'êtres subsidiaires et justifier leur dénégation lorsqu'on les exclut de la prise de décisions comme le démontre D. Amadou Amal : « Exclues de toutes réjouissances, les femmes écoutaient de l'intérieur de leurs appartements, essayant de deviner les pas de danse ou les paroles des chansons » (2020, p. 36). Le personnage de la jeune fille n'est pas logé à meilleure enseigne. Il est totalement mutilé dans son environnement. D'ailleurs, Ramla fait savoir que c'est un malheur d'être une fille en ces termes : « Je suis une fille pour mon plus grand malheur. Je ne pourrai jamais, comme un garçon, me réfugier un jour dans ton giron ou pleurer sur ton épaule. Cela ne se fait pas. Une fille ne peut se rapprocher de son père, une fille ne peut embrasser son père » (D. Amadou Amal, 2020, p. 37). Le regret d'être une fille a déjà aussi été exprimé dans l'univers de Ben Jelloun par Zahra. Dès lors, on peut établir des parentés entre le monde arabe de Ben Jelloun et la société peule d'Amadou Amal, d'où l'intérêt à aborder la présente dans une perspective comparatiste.

En plus de ne pas pouvoir choisir son propre conjoint, le personnage de la jeune fille doit accepter autant de coépouses que son mari lui impose, sans rechigner. De ce point de vue, le mariage polygamique s'inscrit parmi les principes régissant la société peule de l'univers d'Amadou Amal. La polygamie est culturelle parce qu'elle est consacrée par la tradition. Elle est même recommandée par l'islam, qui répond à un personnage féminin voulant s'y opposer en ces termes : « Et puis, serais-tu plus sage que le Tout-Puissant qui a autorisé les hommes à avoir jusqu'à quatre épouses ? Es-tu plus importante que les épouses du Prophète qui ont accepté dignement cette polygamie ? » (D. Amadou Amal, 2020, p.89). Cette convocation de la religion est un argument d'autorité venant légitimer et entériner le mariage

polygamique, afin qu'il ne fasse plus l'objet de débat, car on n'épilogue pas sur les principes religieux. Les femmes ont l'obligation d'éduquer les jeunes filles à l'acceptation docile de la polygamie, car toute fille n'acceptant pas ce principe social est considérée comme un échec de l'éducation, et cet échec est plutôt attribué à la mère qu'au père, principal responsable de la famille. Pour éviter d'être coupable d'un manquement grave à l'éducation de sa fille, la mère de Safira fait cette recommandation : « La polygamie n'est pas une honte pour une femme. Munyal ! Maîtrise-toi, Safira » (D. Amadou Amal, 2020 : 93).

L'homme peut même se permettre d'emmener des maîtresses dans le domicile conjugal devant les épouses légitimes. Ces dernières doivent se taire, car la tradition leur prescrit un code de conduite dont le respect scrupuleux peut œuvrer pour le bonheur de toute la famille. Hindou vit impuissante cette humiliation que lui inflige son mari Moubarak au nom de la tradition :

Moubarak arrive, accompagnée d'une jeune fille à l'allure effrontée, vêtue d'une robe moulante et tissu bazin suggérant ses rondeurs. (...) Moubarak me toise du regard, puis installe son invitée au salon. (...) Pendant que, debout dans la véranda, indignée et humiliée, je réfléchis à la meilleure conduite à tenir, j'entends Moubarak fermer la porte de son appartement. (D. Amadou Amal, 2020, p. 56)

Cette attitude méprisante du mari à l'égard de sa femme constitue une forme de dénégation, pourtant entérinée par la tradition. Ramla, exaspérée, la dénonce en ces termes : « Accepter tout de nos époux. Il a toujours raison, il a tous les droits et nous tous les devoirs. Si le mariage est une réussite, le

mérite reviendra à notre obéissance, à notre bon caractère, à nos compromis ; si c'est un échec, ce sera notre seule faute » (D. Amadou Amal, 2020, p. 40). La responsabilité du personnage de la jeune fille s'en trouve éprouvée. Il ne fait plus de doute que le personnage de la jeune fille est à la merci de la tradition que les hommes contrôlent pour asseoir leur domination. Psychologiquement et physiquement, elle est éprouvée et doit affronter tous les écueils qui l'empêchent de s'épanouir. Cette attitude est en tout point semblable à la dénégation. On peut cependant constater que les femmes, très souvent les plus âgées, sont à la solde de cette tradition pour mutiler leurs semblables. Elles sont sollicitées pour exécuter les sévices que doivent subir les autres au nom de la tradition. Elles doivent leur enseigner la docilité vis-à-vis des hommes, leurs maîtres. Ou mieux, elles les prédisposent à la servitude. Elles sont victimes de violence symbolique que P. Bourdieu définit comme : « une forme de domination exercée non par la force physique, mais par des moyens symboliques, notamment les normes, les croyances et les représentations culturelles. Elle repose sur l'acceptation implicite des dominés, qui intériorisent ces normes comme légitimes, même si elles les désavantagent » (1998, p. 127).

Au demeurant, la tradition est conçue pour traduire toute la domination des hommes sur les femmes. Le personnage de la jeune fille est éduqué dans cet esprit de servitude, car il doit intégrer que l'homme, qui qu'il soit, est son maître et que son rôle se réduit à lui procurer le plaisir, auquel il doit totale soumission et obéissance aveugle, toutes choses qui s'assimilent à la dénégation de sa personnalité et de sa dignité. Les univers de Ben Jelloun, avec le monde arabe, et d'Amadou Amal, avec la société peule, s'illustrent dans cette dénégation du personnage de la jeune fille. La tradition n'est pas le seul facteur de réification de ce personnage. La religion contribue aussi à le dépouiller de sa condition. Aussi importe-t-il de décrypter

l'impact de cet autre fondement sociétal sur la condition du personnage de la jeune fille.

1.2. L'Islam : une religion phallocentrique

La religion fait partie des fondements jouant le rôle de régulateur des sociétés. Dans le cadre de cette étude, l'islam est la religion sur laquelle les hommes s'appuient dans les univers de Ben Jelloun et d'Amadou Amal. Elle est totalement acquise, au service de l'homme, qui la convoque toujours pour ôter subtilement au personnage de la jeune fille tout ce qui lui est précieux. Les hommes du monde arabe dans *La Nuit sacrée* invoquent toujours Allah pour justifier leur machisme et leur phallocentrisme. Assise incarne aussi un visage de la négation, à travers le traitement d'esclave qu'elle subit au nom d'Allah : « je me remis à genoux et essayai le geste juste. Ses pieds n'étaient pas grands. Il devait chausser du trente-neuf. Je les massai lentement. Manifestement, il était content. Il souriait et répétait dans une exclamation de plaisir : "Allah ! Allah" », (D. Amadou Amal, 1987, p. 82).

La société peule dans *Les Impatientes* traduit la complicité entre cette religion et les hommes, qui n'hésitent pas à y recourir quand cela sert leurs intérêts. Ainsi, les exactions et les humiliations subies par la jeune fille sont justifiées par la sollicitation des dispositions coraniques qui, selon les hommes, prévoient des sanctions en cas d'inconduite, comme l'asserte l'extrait ci-après : « Il est écrit dans le Coran qu'un homme a la légitimité de punir et de battre son épouse si elle est insoumise » (D. Amadou Amal, 2020, p. 65). On convient dès lors que la religion a pris le parti des hommes, si l'on s'en tient à cet extrait. Elle légifère les rapports entre ces deux structures sociales. Elle légitime la supériorité de l'homme sur la femme en le reconnaissant comme maître de son environnement, comme l'illustre cet autre extrait : « À partir de maintenant, vous

appartenez chacune à votre époux et lui devez une soumission totale, instaurée par Allah. Sans sa permission, vous n'avez pas le droit de sortir ni même celui d'accourir à mon chevet ! » (D. Amadou Amal, 2020, p. 8). Les hommes vont jusqu'à convoquer Allah pour anéantir toute velléité de résistance féminine.

Dans l'univers d'Amadou Amal, le personnage de la jeune fille est la propriété de son époux, qui en dispose à sa guise selon les prescriptions de l'islam. Dès lors, les hommes font croire que la religion leur donne quitus de la propriété de leurs épouses et légitime tout acte pris à leur encontre. Ainsi, elles ont le devoir impérieux de satisfaire leur homme en toutes circonstances pour espérer bénéficier de son attention. De ce point de vue, l'obéissance de ce personnage vis-à-vis de son maître témoigne de la bonne éducation reçue de sa mère, laquelle devrait prédisposer sa fille à l'obséquiosité. D'ailleurs, l'homme peut même recourir à la violence quand sa partenaire ne consent pas à le satisfaire, sans que cela ne soit perçu comme un viol, encore moins comme un crime, comme l'affirme Hindou en ces termes : « Ce n'est pas un crime ! C'est un acte légitime ! Le devoir conjugal. Ce n'est pas un péché. Bien au contraire. Que ce soit pour moi ou pour Moubarak, c'est un bienfait accordé par Allah » (D. Amadou Amal, 2020, p.49). On réalise dès lors que les hommes convoquent toujours la religion pour s'attribuer tous les privilèges. Ils y recherchent également une police d'assurance pouvant légitimer tous leurs actes, même quand ceux-ci peuvent être des abus. Ils se servent de ce fondamental social comme d'une caution au phallocentrisme auquel le personnage de la jeune fille est confronté.

Il est cependant important de souligner que la perception patriarcale du Coran est une manifestation de la volonté des hommes qui se servent de la religion pour obtenir la docilité de leurs partenaires. De ce point de vue, la lecture du Coran sous

un prisme déformant est vivement dénoncée par A. Barlas en ces termes : « Je montrerai non seulement que les lectures et les représentations de l'islam et du Coran comme patriarcaux et oppressifs reposent sur une série d'erreurs, mais également que le Coran peut être lu comme un texte anti-patriarcal et ainsi ébranler les fondements des régimes patriarcaux » (2016, p. 48). Il ressort de cette assertion que les hommes choisissent délibérément de déformer le Coran pour maintenir les femmes captives sous leur autorité.

Ainsi, on comprend que le problème n'est pas celui de la religion, mais celui des hommes musulmans qui s'arrogent tous les pouvoirs divins. A. Barlas va plus loin dans sa démonstration en établissant l'imposture des hommes qui font une lecture machiste du Coran en ces termes :

Ainsi, ce que je remets en cause n'est pas le Coran, mais les interprétations oppressives qui en ont été faites et l'idée sacrilège selon laquelle seuls certains d'entre nous, en l'occurrence des hommes, peuvent en connaître la véritable signification, affirmation qui va implicitement de pair avec la confusion entre le Coran et ses exégèses. (2020, p. 51)

On peut ainsi établir le comportement frauduleux des hommes envers le saint Coran, car ils cherchent à conférer l'autorité divine à leur machisme et à justifier tous leurs actes malveillants vis-à-vis de la gent féminine. Ils continuent, avec succès, à soumettre la conscience des femmes à l'arbitrage de la volonté divine.

Les figures de dénégation rencontrées dans l'univers d'Amadou Amal, Ramla, Hindou et Safira sont régulièrement

traduites devant le tribunal divin. De ce point de vue, le Coran est convoqué pour leur montrer à quoi elles s'exposent en cas d'outrage aux hommes, leurs maîtres, comme l'illustre l'extrait ci-après : « Le devoir conjugal ! On me cita un hadith du Prophète : "Malheur à la femme qui met en colère son mari, et heureuse est celle dont l'époux est content ! Je ferais mieux d'apprendre tout de suite à satisfaire mon époux" » (D. Amadou Amal, 2020, p. 49). Cette référence à la religion est une forme de viol de conscience dont la femme est encore victime.

Au demeurant, la religion et la tradition constituent des facteurs de dénégation du personnage de la jeune fille. L'un et l'autre, à des degrés différents, légitiment l'autorité et la domination de l'homme, qui refuse d'accepter la femme comme une partenaire, mais plutôt comme une esclave dont il est le maître absolu. Les hommes vont jusqu'à déformer la religion et le livre sacré pour obtenir la soumission des femmes, assimilées davantage à des objets de plaisir et à des valeurs marchandes. Cette attitude s'apparente à un refus de reconnaissance de la femme comme être humain digne de respect. De ce point de vue, nous examinons un autre facteur de dénégation du personnage de la jeune fille.

2. La déconsidération du personnage de la jeune fille dans les univers de D. Amadou Amal et T. Ben Jelloun

Les cadres socioculturels et religieux dépeints dans *La nuit Sacrée* et *Les impatientes* concourent à priver le personnage de la jeune fille de sa dignité et à lui refuser ses droits fondamentaux, la reléguant à un état de déni existentiel. Ce personnage se voit systématiquement refuser toute capacité décisionnelle concernant son avenir ou ses propres intérêts. Il est perçu comme un simple instrument, dont l'avis n'est jamais sollicité, et dont l'existence est intégralement subordonnée à

l'homme. Cette domination masculine est institutionnalisée par des fondamentaux sociétaux qui consacrent le patriarcat, voire le phallocentrisme. Les hommes exercent une forme de violence psychologique en inculquant aux femmes l'idée que leur rôle primordial est de satisfaire les désirs de leur époux, auquel elles doivent une soumission inconditionnelle. Dans cette perspective, la jeune fille est réduite à une valeur marchande, source de prestige et de richesse pour sa famille.

2.1. Les violences comme mécanismes de dénégation de la jeune fille

La société patriarcale décrite dans *Les Impatientes* se caractérise par une sévérité fondamentale envers la jeune fille, particulièrement lorsque celle-ci ne se conforme pas docilement à ses préceptes. Ainsi, celles qui ne souscrivent pas à l'idée du mariage arrangé se voient imposer un époux, et toute tentative de refuser un prétendant, même non désiré, expose la jeune fille à des sanctions parentales pouvant aller jusqu'à l'excommunication. Ramla l'atteste clairement en ces termes : « La coutume interdit aux filles d'éconduire un prétendant. Même si l'on n'est pas intéressée, on doit quand-même éviter de froisser un homme » (D. Amadou Amal, 2020, p. 18). Cette injonction ne constitue pas seulement une mise en garde, mais révèle une violence psychologique intrinsèque qui témoigne de la profonde déconsidération de la jeune fille au sein de cette société machiste. De ce fait, la violence psychologique subie par le personnage féminin est le symptôme manifeste de sa réification et, par extension, de sa dénégation.

La violence physique vient s'ajouter à la violence psychologique, consolidant l'autorité patriarcale et le phallocentrisme qui régissent les interactions entre les sexes. P. Bourdieu éclaire cette dynamique en définissant la violence physique comme « celle qui extorque des soumissions qui ne sont pas perçues comme telles, en s'appuyant sur des “ attentes

collectives“, des croyances socialement inculquées » (1996, p. 188). Cette analyse met en lumière la manière dont les auteurs de ces violences instrumentalisent la force pour asseoir leur suprématie. Lorsqu'une jeune fille ose s'opposer à son époux, elle enfreint le principe de soumission, incitant l'homme, dont l'autorité est bafouée, à recourir à la violence non seulement pour affirmer sa masculinité, mais aussi pour réprimer ce qu'il considère comme des « impertinences inacceptables ». L'obligation de disponibilité sexuelle féminine illustre cette emprise, la moindre indisponibilité pouvant déclencher la fureur du mari, comme en témoigne Hindou :

Il se lève brusquement et, d'un mouvement imprévisible, me jette brutalement sur le lit et arrache mes vêtements. Je me défends autant que je le peux. Quand il déchire mon corsage, je le mords farouchement. Il retire sa main d'où perlent les gouttes de sang. Furieux, il se met à me frapper. Je crie, je me débats, quand un coup violent m'assomme, et je tombe en travers du lit. (D. Amadou Amal, 2020, p. 48)

Les violences conjugales sont monnaie courante dans la vie des jeunes filles peules dépeintes par Amadou Amal, et ne sont nullement considérées comme des délits. L'homme est autorisé à brutaliser son épouse pour toute infraction perçue ou tout comportement jugé inapproprié. Les relations matrimoniales sont ainsi rarement fondées sur l'amour, mais davantage sur un rapport de maître à esclave. Dans ce contexte, la jeune fille mariée de force ne peut espérer s'épanouir. Elle endure une souffrance psychologique liée aux traumatismes de son environnement et une souffrance physique due aux coups qu'elle reçoit régulièrement. Au moindre mécontentement, le mari déchaîne sa rage sur son épouse, sans aucune compassion, en

guise de correction, comme en témoigne l'expérience d'Hindou avec son époux Moubarak :

Un soir, Moubarak revient comme d'habitude, ivre et hargneux, il exige à plus de minuit que je lui fasse la bouillie. Je m'affaire, inquiète à l'idée qu'à une heure aussi tardive je ne puisse trouver les bons ingrédients. Et dans mon affolement, je n'arrive pas à allumer le feu. Le temps passe, je me désespère de satisfaire mon époux. (...) Fébrilement je cherche une bûche quand un violent coup dans le dos me précipite dans la cendre. Étourdie, je réussis, par instinct de survie, à lui faire face et me protège le visage au moment où trois autres coups d'un parasol, associés à de nombreux coups de pieds, s'abattent violemment sur moi. (D. Amadou Amal, 2020, p. 67)

La société traditionnelle peule du Nord du Cameroun, cadre de cette étude, accorde une considération très limitée à la gent féminine en général, la réduisant principalement à une valeur marchande. Aucun droit ne lui est reconnu, et toute évocation de ces droits est perçue comme une impudence, comme l'exprime le père de Ramla dans *Les Impatientes* : « Ça ne tourne pas rond dans ton esprit pour que tu me parles des droits des femmes ! Où est passée ta pudeur ? Ta bonne éducation ? (...) Quelle impudence ! » (D. Amadou Amal, 2020, p. 25). Il en ressort qu'un homme "sensé" ne saurait défendre les droits des femmes, qui peuvent être utilisées à la guise des hommes sans que cela ne suscite la moindre indignation. L. Ibrahima (1982, p. 12) corrobore cet état de fait, affirmant que « les femmes sont piétinées par la vie ». Cette situation est considérée comme un fonctionnement normal au sein de la société peule dépeinte dans

Les Impatientes. Cette ignorance délibérée des droits de la jeune fille est un facteur déterminant de sa réification.

Afin de maintenir cette logique de déconsidération, les hommes peuls manifestent leur phallocentrisme en mariant leurs filles dans le but d'obtenir des richesses considérables pour leur famille. La valeur de la jeune fille est alors indexée à sa beauté, augmentant sa "cote" tel un actif boursier. Outre les dotations matérielles, la belle-famille bénéficie de relations sociales accrues en fonction du statut du gendre au sein de la société. Cette réification du personnage de la jeune fille est déplorée dans l'univers d'Amadou Amal en ces termes : « C'est Alhadji Issa, fils d'Alhadji Hamadou, qui épouse Ramla, fille d'Alhadji Boubakari. Le montant de la dot est de dix têtes de bœufs, déjà données et non à crédit. Nous avons tous entendu ! Soyez-en témoins. Dieu fasse que ce soit un bonheur ! » (D. Amadou Amal, 2020, p. 36). On observe ici l'invocation de la divinité pour légitimer une pratique avilissante, où la jeune fille est marchandée comme un objet. La jeunesse et le niveau d'éducation de la fille sont des atouts supplémentaires qui permettent à sa famille d'attirer un gendre influent, capable d'offrir sans compter. De plus, la belle-famille accroît son réseau et son prestige social, accédant à des privilèges inaccessibles autrement.

Bien que l'univers de Ben Jelloun soit également marqué par la violence envers la jeune fille, son intensité diffère de celle observée chez Amadou Amal. Les violences physiques et psychologiques sont infligées par les hommes, qui traitent les femmes comme des esclaves. Zahra grandit dans cette atmosphère de violence, comme elle le révèle : « Toute parole fausse, prononcée volontairement ou par erreur, est une dent qui tombe. J'ai encore toutes mes dents parce que je suis au seuil de cette maison » (T. Ben Jelloun, 1987, p. 20).

Au regard de ces éléments, il est clair que la dénégation du personnage de la jeune fille se manifeste par sa réification. Dans

l'œuvre d'Amadou Amal, les pratiques relatives au mariage sont particulièrement dégradantes. Dans la majorité des cas, les parents s'arrogent le droit de choisir le conjoint de leur fille en fonction de leurs propres intérêts. En échange de cadeaux transformant radicalement leur existence, les géniteurs offrent leurs filles de plein gré. Une fois devenues épouses, elles ne jouissent pas toujours de ce statut, étant à la merci de leur époux auquel elles doivent une soumission absolue, comme l'illustre ce témoignage : « Je dois soumission à mon époux ! Je dois épargner mon esprit de la diversion ! Je dois être son esclave afin qu'il me soit captif ! Je dois être sa terre afin qu'il soit ma pluie ! Je dois être son lit afin qu'il soit ma case ! » (D. Amadou Amal, 2020, p. 52)

Le personnage de la jeune fille doit assimiler ce code de conduite et l'observer scrupuleusement sous peine de s'attirer les foudres de la société tout entière, sa sécurité en dépendant. Il ne fait aucun doute que la violence est le mode d'expression du phallocentrisme dans les sociétés arabes de *La Nuit sacrée* et peules des *Impatientes*. Le personnage de la jeune fille est un être subsidiaire qui doit accepter sa condition sans autre forme de procès. Ainsi, si les violences physiques et psychologiques qui lui sont infligées sont des facteurs de sa dénégation, d'autres formes de maltraitance traduisent également cette dénégation dans les faits. Il intéresse donc logiquement d'examiner la réification de ce personnage qui conduit à sa dénégation.

2.2. Réification du personnage de la jeune fille

Une autre forme de dénégation du personnage de la jeune fille dans les sociétés arabe et peule de notre corpus est d'en faire des esclaves ou des objets de plaisir sexuel. Les plus chanceuses de ces conquêtes deviennent épouses. Mais l'objectif de départ est de vivre les plaisirs essentiellement charnels avec ces jeunes filles que leurs princes charmants chouchoutent juste le temps du plaisir et auxquelles ils offrent de nombreux et précieux

cadeaux. C'est un rôle réducteur qui vient s'ajouter à ceux que J. Ndinda avait déjà identifiés pour déplorer la réification du personnage féminin en général. Aussi, regrette-t-il que « Le rôle de la femme est ainsi réduit à des fonctions de fille, épouse, mère ou prostituée » (2006, p. 46). On peut ainsi remarquer que les différents types sus-évoqués souscrivent au discours de silence et de soumission complices et coupables justifiant l'appartenance de la femme à l'homme.

Dans l'univers arabe de T. Ben Jelloun, la jeune fille ne vaut pas plus qu'une esclave. Quand elle a le privilège de travailler chez les hommes de valeur de la société, elle encaisse toutes sortes d'humiliations qui la réduisent à sa plus simple expression comme l'illustre ce témoignage de *La Nuit sacrée* :

Elle me laissait tout le travail ménager à faire. Une façon de me rappeler que ma tâche était celle d'une domestique ou mieux d'une femme de ménage. (...) Elle installa dans un coin de la cuisine un matelas et m'indiqua que c'était là dorénavant ma chambre. (...) Cela ne me dérangeait pas. Dormir entre les marmites, à la belle étoile ou dans une chambre confortable m'était égal. (...) Je faisais la vaisselle et mettais l'ordre dans la cuisine avant de me coucher. Les cafards et les fourmis me tenaient compagnie. (T. Ben Jelloun, 1987, pp. 93-94)

Il est clair que le traitement infligé à cette jeune fille participe de sa déshumanisation, car le patron arabe la considère simplement comme une esclave qui ne mérite aucune attention, ni même respect. Cette façon de traiter les filles est légion dans l'univers de Ben Jelloun. Zahra se souvient aussi avoir vécu cette humiliation dans sa propre maison en ces termes : « On avait une pièce au fond de la grande maison, une espèce de grenier où on

gardait les provisions de blé, d'huile et d'olive pour l'hiver. Une chambre sans fenêtre, obscure et froide, où régnait les souris et la peur. Mon père m'y avait enfermée une fois. Je ne sais plus pour quelle raison » (T. Ben Jelloun, 1987, p. 16).

L'univers d'Amadou Amal offre plusieurs clichés de réification du personnage de la jeune fille. Les hommes étanchent leurs désirs sexuels sur leurs épouses ou sur les petites filles qu'ils collectionnent pour traduire leur puissance masculine et leur virilité. Parfois, l'homme recourt à la violence lorsqu'il y a la moindre résistance à son désir. Cette brutalité est malheureusement légitimée par les fondamentaux sociétaux que sont la religion et la tradition. Hindou, comme les autres personnages de la jeune fille, en a fait constamment l'amère expérience. Elle a eu l'outrecuidance de résister à son mari pendant la première nuit de noces. Moubarak n'a pas hésité à l'humilier de la plus horrible des manières comme l'atteste l'extrait ci-après : « Quelques heures plus tard, je n'ai plus de force pour crier ni de larmes à verser. Le silence règne dans la chambre. J'ai tellement crié, tellement pleuré et supplié que je n'ai plus de voix. » (D. Amadou Amal, 2020, p. 48).

Il ressort de ce témoignage que l'homme use de tous les moyens pour soumettre la femme à sa convenance. Et quand elle ne s'exécute pas, elle est punie par le maître qui exprime sa rage dans la violence à laquelle il recourt. Cet acte, quelle que soit sa gravité, trouve sa légitimation dans la religion et la coutume au point où la victime finit elle aussi par justifier le comportement de son bourreau en ces termes : « Ce n'est pas un crime ! C'est un acte légitime ! Le devoir conjugal. Ce n'est pas un péché. » (D. Amadou Amal, 2020, p. 49). On voit bien le désarroi de la victime tétanisée par la peur d'aller contre la volonté traditionnelle et divine. D'ailleurs, les hommes n'hésitent pas à se référer à Allah chaque fois qu'ils rencontrent l'adversité féminine pendant l'expression de leur autorité. Le

personnage de la jeune fille est régulièrement traduit devant les tribunaux traditionnel et religieux pour lui faire entendre raison.

Comme on peut le constater, la dénégation du personnage de la jeune fille se traduit par les violences qui lui sont régulièrement infligées et sa réification au nom de la tradition et de la religion musulmane. L'environnement dans lequel il évolue lui conteste ses droits et refuse même de lui reconnaître une quelconque dignité, car il est utilisé soit comme une esclave, soit comme valeur marchande, selon qu'elle est belle ou instruite, soit comme un objet de plaisir sexuel pour satisfaire l'homme en toutes circonstances. Il fait régulièrement l'objet de viol de conscience, car il doit se convaincre de ce qu'il est la propriété de son homme qui décide de ce qu'il en fait. Le personnage de la jeune fille doit adhérer à cette volonté d'Allah et des garants de la tradition qui font de l'homme le maître de la société. Cette situation rencontrée dans le monde arabe et la société peule qui constituent le théâtre de la présente étude, réifie le personnage de la jeune fille dans ces milieux machistes. On peut cependant se réjouir de ce que la victime de la dénégation entame des actions pour casser les verrous de cet asservissement. D'où l'intérêt d'examiner la révolte féminine.

3. Le personnage de la jeune fille face aux normes socioreligieuses : de la subversion à l'émancipation

Le personnage de la jeune fille, historiquement assujéti aux cadres religieux et traditionnels patriarcaux, aspire désormais à s'affranchir de cette oppression. Il exprime une indignation croissante et revendique le respect de ses droits et de sa dignité. Cette quête de libération s'inscrit dans la lignée de l'idéologie d'O. Cazenave, qui, en introduisant la notion de « femmes rebelles » (2006, p. 23), caractérise un nouveau paradigme dans le processus d'émancipation féminine. Ces figures féminines

audacieuses se distinguent par leur capacité à transgresser les codes sociaux établis afin d'instaurer un nouvel ordre, affirmant ainsi leur autonomie et leur capacité à refuser toute atteinte à leurs droits.

3.1. La subversion des fondamentaux socio-culturels : une quête d'auto-libération

La rupture observée dans les interactions entre le personnage de la jeune fille et les cultures religieuse et traditionnelle, ainsi qu'avec les figures masculines, constitue une transgression et une subversion des codes sociaux jusque-là phallocentriques. Le personnage de la jeune fille s'engage dans un processus d'auto-libération, prélude à une émancipation qui le soustraira à l'emprise du machisme. N. Etoke justifie cet itinéraire révolutionnaire en ces termes :

Les écrivains africains créent un corps féminin dont l'itinéraire fictionnel emprunte le chemin de la subversion, de la transgression et de la négociation. Les tentatives de transformation et de remise en cause de pratiques socioculturelles qui légitiment l'idée d'un corps docile n'aboutissent cependant pas à l'effacement romanesque dudit corps. (2006, p.43)

Dans cette même optique, des auteurs tels que T. Ben Jelloun et D. Amadou Amal dépeignent des figures de la révolte. Ces personnages, ayant subi d'abjectes humiliations, s'inscrivent dans la lignée de la Grande Royale de *L'Aventure ambiguë* (1961) de C. Hamidou Kane, qui, en son temps, avait déjà démystifié la tradition des Dilobé en convoquant une assise sur l'école occidentale. Ainsi, la prise de conscience libératrice de cette structure sociale se traduit par une attitude téméraire et opiniâtre. Elle vise à convaincre les femmes plus âgées, souvent résignées aux impostures masculines concernant la religion, de

faire respecter leurs droits au sein de leur milieu de vie. Loin d'être une simple défiance, il s'agit d'un projet noble dont l'objectif est la réhabilitation de la femme. M. Bâ formule ce projet d'émancipation en ces termes : « Nous sortir de l'enlèvement des traditions, superstitions et mœurs ; nous faire apprécier de multiples civilisations sans reniement de la nôtre ; élever notre personnalité, renforcer nos capacités, mater nos défauts ; faire fructifier en nous les valeurs de la morale universelle » (M. Bâ, 1979, p. 26).

Les balises pour la sortie de la claustration imposée par les cultures religieuse et traditionnelle sont clairement définies. Les figures de la dénégation dans les œuvres de Ben Jelloun et d'Amadou Amal se résolvent également à se soustraire au joug traditionnel et religieux pour s'émanciper. Cette émancipation se concrétise par une prise de conscience active des victimes de la tradition et de la religion. Zahra, dans l'univers de Ben Jelloun, l'a parfaitement intégré et s'engage à briser les verrous de l'asservissement ainsi qu'il suit : « J'étais décidée à enfermer mon passé dans un coma profond, à le dissoudre dans une amnésie totale. Sans regret, sans remords. J'aspirais à une nouvelle naissance dans une peau vierge et propre » (T. Ben Jelloun, 1987, p. 59). Le personnage de la jeune fille s'inscrit ainsi dans une nouvelle logique, celle d'une renaissance libératrice.

L'émancipation à laquelle aspirent les victimes d'hier vise également à faire reconnaître aux traditionalistes que les jeunes filles ne sont plus de simples esclaves ou objets de plaisirs sexuels, mais des actrices sociales importantes dont l'avis est essentiel à l'évolution de la société. Elles franchissent le Rubicon en prenant des décisions courageuses, parfois vitales, à l'instar d'Hindou : « Cette nuit, je pris conscience du danger que je cours. Si je reste à le regarder, à le subir sans rien faire, Moubarak va finir par me tuer » (D. Amadou Amal, 2020, p. 68). Il ne s'agit pas seulement de la peur du danger, mais bien

davantage de la transgression des codes sociaux que S. Ondo Ndo définit ainsi qu'il suit:

En effet, la subversion des codes se résume à la transgression des codes sociaux, des codes d'écriture où la femme essaie de s'imposer par un discours réflexif et réciproque. Ce discours est porté, de façon générale, sur la condition de la femme embrigadée dans une société traditionnelle et même moderne qui lui reconnaît largement un savoir et un pouvoir domestiques en même temps qu'elle nie et doute de ses compétences intellectuelles ou littéraires. (2016, p. 35)

De cette analyse, il ressort que le personnage de la jeune fille s'engage résolument à briser les murs de la claustration en transgressant les codes sociaux et les principes qui l'ont maintenu sous le joug masculin. Désormais, sa voix porte et son opinion est exprimée lorsque nécessaire. Son savoir et son pouvoir dépassent le cadre domestique où les cultures traditionnelle et religieuse l'avaient confiné. Il peut, en toute lucidité, démasquer l'imposture dans l'interprétation du Coran concernant ses relations avec les hommes. Il est désormais en mesure de décider pour lui-même, de choisir son partenaire et de se comporter auprès des hommes comme une partenaire à part entière, et non plus comme une esclave.

2.3. L'émergence d'un leadership féminin : autonomie et affirmation

Le personnage de la jeune fille arbore désormais un nouveau visage : celui d'un leader, capable de prendre des décisions éclairées pour son propre bien. Lorsqu'il ne trouve plus son intérêt dans une situation, il peut s'affranchir en toute liberté, sans craindre les malédictions religieuses ou le bannissement

traditionnel. La mère d'Hindou, dans *Les Impatientes*, atteint cette maturité lorsqu'elle répond à son mari : « Mais tu peux me répudier. Je vais d'ailleurs m'en aller, même si tu ne le fais pas. Moi aussi je suis fatiguée. Moi aussi j'en ai déjà trop enduré, trop supporté » (D. Amadou Amal, 2020, p. 74). Cette expression de ras-le-bol traduit simultanément la subversion des codes sociaux. La femme peut désormais défier son conjoint sans redouter les repréailles traditionnelles ou divines.

La révolte de la jeune fille se manifeste également par sa scolarisation, un vecteur essentiel de la connaissance de ses droits et de son émancipation. Le droit à l'éducation est, en effet, un droit inaliénable et universel. Le refus de ce droit aux jeunes filles par les hommes, au nom de la tradition ou de la religion et sous prétexte de perdre tout contrôle sur elles, constitue un véritable crime. Pour déconstruire ces stéréotypes, Ramla décide de prendre le contrôle de sa vie. Elle désobéit à son père, qui souhaitait la voir interrompre ses études pour un mariage arrangé, et affirme clairement ses ambitions :

Et j'expliquai aux femmes de la famille mon ambition de devenir pharmacienne, ce qui les faisait rire aux éclats. Elles me traitaient de folle et vantaient les vertus du mariage et de la vie de femme au foyer. Quand je renchérisais sur l'épanouissement qu'une femme trouverait dans le plaisir d'avoir un emploi, de conduire sa voiture, de gérer son patrimoine, elles interrompaient brutalement la conversation en me conseillant de redescendre sur terre et de vivre dans la vraie vie. (D. Amadou Amal, 2020, p. 16)

Le personnage de la jeune fille, longtemps contraint dans le monde arabe sous le prétexte d'une religion restrictive, s'instruit dans le but d'exercer, à l'égal du masculin, une profession lui

conférant une indépendance socio-économique. Plus encore, elle se forme pour défendre ses droits et ceux de ses semblables qui n'ont pas le privilège de l'éducation. On rencontre ainsi des avocates plaidant pour les droits des femmes, au grand dam des conservateurs qui jugent impudique toute personne osant aborder ces sujets. L'extrait suivant témoigne des avancées réalisées par le personnage de la jeune fille dans l'univers de Ben Jelloun : « C'était une avocate, une jeune femme qui fit une belle plaidoirie sur la condition de la femme dans un pays musulman » (1987, p. 141).

En définitive, la révolte du personnage de la jeune fille face aux cultures religieuse et traditionnelle apparaît comme une solution idoine face à la dénégation dont il est victime. Elle se traduit par une prise de conscience des victimes, qui doivent préalablement surmonter l'atteinte à leur conscience. Elle se manifeste également par la scolarisation des jeunes filles, qui leur permet de connaître leurs droits afin de les défendre et de s'émanciper. Cette révolte s'appuie avant tout sur la subversion des codes sociaux ; pour cela, les victimes de la dénégation doivent faire preuve de courage et d'opiniâtreté pour atteindre le noble objectif de leur démarche, quitte à devenir ces « femmes rebelles ». La révolte féminine émerge ainsi comme une réponse vigoureuse au machisme qui a longtemps maintenu les victimes captives sous le joug des hommes.

Conclusion

Au terme de cette analyse, notre investigation a rigoureusement mis en lumière la dénégation systémique du personnage de la jeune fille au sein des cultures religieuses et traditionnelles. Nous avons décrypté les dynamiques complexes qui régissent ses interactions avec des codes sociaux intrinsèquement misogynes et phallogocentriques, lesquels ont historiquement asservi le féminin au profit d'une domination

masculine hégémonique. Les œuvres de T. Ben Jelloun et de D. Amadou Amal illustrent avec acuité la manière dont ces principes sociétaux sont constamment invoqués pour légitimer un phallocentrisme structurel et maintenir les jeunes filles dans une condition de captivité. Les figures emblématiques de cette dénégation, telles que Zahra, Assise, Ramla, Hindou et Safira, en sont des incarnations poignantes, révélant la puissance normative conférée aux hommes par la religion et la tradition, dont les préceptes sont régulièrement mobilisés pour justifier des actions iniques ou sanctionner toute forme de défiance féminine. Dans ce contexte, le mariage forcé, la polygamie et la non-scolarisation des jeunes filles apparaissent comme des mécanismes centraux de ce phénomène de dénégation, des leviers sociétaux constamment actionnés par les hommes pour invisibiliser le féminin et assujettir la jeune fille aux foudres du patriarcat.

La dénégation du personnage de la jeune fille se manifeste également par une multiplicité de violences, allant des agressions physiques, perpétrées sans égard pour la santé ou le consentement des victimes, au viol, expression ultime de cette barbarie. Les violences psychologiques, non moins insidieuses, se traduisent par la chosification, l'humiliation et la réification des jeunes filles, souvent assimilées à de simples marchandises ou à des objets de plaisir sexuel. Cette déconsidération du genre féminin par le genre masculin constitue une caractéristique fondamentale du machisme, sur lequel les hommes édifient leur hégémonie au détriment de la dignité intrinsèque de la jeune fille.

Cependant, l'étude révèle qu'après avoir subi docilement les affres d'un phallocentrisme aliénant, les personnages féminins des œuvres étudiées opèrent un renversement paradigmatique des codes sociaux, marquant ainsi l'avènement d'une révolte des victimes. Elles embrassent la voie de l'émancipation en transgressant les principes rigoureux de la tradition et de la

religion. Cette rupture se traduit notamment par la désobéissance parentale, souvent incarnée par la quête de la scolarisation. L'éducation, en leur conférant une connaissance de leurs droits et de leur potentiel, brise ainsi le cycle de la maltraitance et de l'asservissement. Les figures autrefois niées se transforment alors en symboles de la révolte, s'inscrivant dans une perspective de libération du joug masculin et d'épanouissement personnel. À travers leurs œuvres, Ben Jelloun et Amadou Amal donnent le ton de cette nouvelle vision du monde, portée par un personnage féminin résolument transformé et résilience. La présente étude transcende la seule analyse littéraire pour revêtir une portée socio-utilitaire significative. En révélant les mécanismes de la dénégation féminine et en soulignant les voies de l'émancipation, elle contribue à une meilleure compréhension des enjeux de genre dans les sociétés marquées par des traditions et des religions patriarcales.

La présente étude constitue un fondement à des campagnes de sensibilisation et de plaidoyer en faveur des droits des jeunes filles, notamment en matière de scolarisation, de lutte contre le mariage forcé et les violences basées sur le genre. Elle offre des arguments appropriés pour interpeller les décideurs politiques, les leaders communautaires et les institutions religieuses. Au-delà, elle met en lumière le rôle crucial de l'éducation dans l'émancipation des jeunes filles et renforce la nécessité d'investir dans des programmes éducatifs adaptés. Elle souligne que la connaissance de leurs droits et la capacité à les revendiquer sont des outils fondamentaux pour leur autonomisation et leur participation pleine et entière à la vie sociale, économique et politique. L'analyse des œuvres du corpus de cette étude permet de déconstruire les stéréotypes de genre ancrés dans l'imaginaire collectif et véhiculés par certaines interprétations des traditions et des religions. Elle encourage une lecture critique de ces récits et une réévaluation des rôles attribués aux hommes et aux femmes, favorisant ainsi une société plus équitable et inclusive.

En identifiant les formes multiples de violence subies par les jeunes filles, cette étude peut éclairer les acteurs sociaux et humanitaires intervenant auprès des victimes. Elle peut également contribuer à l'élaboration de stratégies de prévention plus efficaces, en ciblant les causes profondes de ces violences et en promouvant des modèles de relations égalitaires. La mise en évidence des défis et des résistances des jeunes filles dans des contextes culturels et religieux spécifiques peut alimenter un dialogue constructif entre les différentes communautés. Elle invite à repenser les interprétations dogmatiques qui perpétuent l'inégalité et à promouvoir des approches plus ouvertes et respectueuses de la dignité humaine. En définitive, cette étude offre une lecture critique des dynamiques de pouvoir et souligne les trajectoires d'émancipation, en se positionnant comme un outil pour l'action sociale et la promotion d'un avenir où la jeune fille n'est plus niée, mais pleinement reconnue dans sa dignité et son potentiel.

Ouvrages cités

AMADOU AMAL Djaïli, 2020. *Les Impatientes*, Emmanuelle Collas, Paris

BÂ Mariama, 1979. *Une Si longue lettre*, Nouvelles Éditions Africaines, Abidjan

BARLAS Asma, 2016. « Femmes musulmanes et oppression : lire la libération à partir du Coran », in Ali Zahra et Hamidi Malika (éds), *Féminismes islamiques*, La Fabrique Éditions, Paris, pp. 48-64.

BOURDIEU Pierre, 1998. *La domination masculine*, Seuil, Paris

CAZENAVE Odile, 1996. *Femmes rebelles : Naissance d'un nouveau roman africain au féminin*, L'Harmattan, Paris

DE BEAUVOIR Simone. 1949, *Le Deuxième sexe II*, Gallimard, Paris

DUCHET Claude, 1979. *Positions et perspectives dans sociocritique*, Nathan, Paris

ETOKE Nathalie, 2006. « Écriture du corps féminin dans la littérature de l’Afrique francophone : taxonomie, enjeux et défis », in *Codesria Bulletin*. N° 3 et 4, pp. 43-47.

HAMIDOU KANE Cheikh, 1961. *L’Aventure ambiguë*, Julliard, Paris

LY Ibrahima, 1982. *Toiles d’araignées*, L’Harmattan, Paris

NDINDA Joseph, 2002. *Révolutions et femmes en révolution dans le roman africain francophone au Sud du Sahara*, L’Harmattan, Paris

ONDOA NDO Sylvie, 2016. « La Psychanalyse au cœur de l’intimité de la femme : sciences, savoir et pouvoir dans *Sous la cendre le feu* d’Evelyne Mpoudi Ngolle et *Les Mots pour le dire* de Marie Cardinal », In : Vounda Etoa, Marcelin et Atangana Kouna, Désiré (Dir.) *Les Francophonies. Connexions, déconnexions, interstices, marges et ruptures*, Les Presses Universitaires de Yaoundé, pp. 31-49.

PAGEAUX Daniel-Henri, 1994. *La littérature générale et comparée*, Armand Colin, Paris

PROMOTION DES ŒUVRES D'ART EN RAPHIA DANS LES HOTELS ET RESTAURANTS DE LA COMMUNE DE COTONOU

Comlan Richard DEGON

Laboratoire Pierre Pagney : Climat Écosystèmes,

Eau et Développement,

Ecole Doctorale Pluridisciplinaire ECD, UAC, Bénin ;

degonrichard@yahoo.fr

Olayitan Raliath BELLO

Laboratoire de Recherches Pluridisciplinaire de l'Enseignement

Technique, Ecole Normale Supérieure de l'Enseignement Technique

de Lokossa , Bénin.

Belloaliath63@gmail.com

Ségolène Maïmounath Ben-na TAMEGNON

Laboratoire Pierre Pagney : Climat Écosystèmes,

Eau et Développement,

Ecole Doctorale Pluridisciplinaire ECD, UAC, Bénin ;

segolenetamegnon@gmail.com

Résumé

L'art joue un rôle crucial dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Si les œuvres d'art en bois, fer, argile ou perles sont couramment utilisées pour leur attrait décoratif, les œuvres en raphia restent peu connues. Cette recherche vise à promouvoir ces œuvres d'art en raphia dans les hôtels et restaurants de la commune de Cotonou. La méthodologie employée combine recherche documentaire, enquêtes de terrain auprès des personnes averties, collecte de données sur l'utilisation des œuvres en raphia dans l'hôtellerie-restauration, et analyse des résultats. Les résultats montrent que 30 % des hôteliers et restaurateurs ainsi que 37,5 % des clients interrogés connaissent peu les œuvres d'art en raphia. Les principales contraintes identifiées sont liées à l'approvisionnement en matières premières, au coût de production et à la vente de ces œuvres. Des stratégies sont proposées pour surmonter ces obstacles et valoriser les œuvres en raphia dans les établissements hôteliers et de restauration de la commune de Cotonou.

Mots clés : Cotonou, œuvres d'art, raphia, promotion.

Abstract

Art plays a crucial role in the hotel and catering sector. While works of wood, iron, clay or pearl art are commonly used for their decorative appeal, Raffia works remain little known. This research aims to promote these works of art in Raphia in hotels and restaurants in the commune of Cotonou. The methodology used combines documentary research, field surveys of informed persons, collection of data on the use of raffia works in hotels and restaurants, and analysis of results. The results show that 30 per cent of hoteliers and restaurant owners and 37.5 per cent of clients interviewed are not familiar with Raphia art. The main constraints identified relate to the supply of raw materials, the cost of production and the sale of these works. Strategies are proposed to overcome these obstacles and to enhance Raphia works in hotel and restaurant establishments in the commune of Cotonou.

Keywords: Cotonou, artwork, raffia, promotion.

Introduction

Au Bénin et plus précisément dans la commune de Cotonou, les œuvres d'art exposées dans les établissements hôteliers et de restauration sont souvent réalisées avec des matériaux bien connus comme le bois, le fer ou l'argile. Le raphia, bien que polyvalent et durable, est souvent sous-exploité. Cette plante offre des solutions écologiques dans divers domaines, y compris l'artisanat. L'utilisation du raphia dans la décoration des hôtels et restaurants contribue à intégrer la culture et l'art dans ces établissements. La décoration et l'art dans les hôtels sont essentiels pour enrichir les attentes émotionnelles des clients (PINE et GILMORE, 2019, p. 139). Les clients sont de plus en plus à la recherche d'expériences mémorables et immersives. L'intégration de l'art peut y jouer un rôle central en ajoutant des couches de sens et d'émotion aux espaces. Les hôtels et restaurants cherchent à créer des ambiances visuellement uniques qui laissent un souvenir impérissable aux clients (CARLES B., 2014, p. 36). La valorisation de l'art dans les espaces de réception permet non seulement de satisfaire les

attentes esthétiques des clients mais aussi de créer un dialogue entre la culture locale et le visiteur, renforçant ainsi l'identité culturelle et la mémorabilité des lieux (HUGHES et BALLANTYNE, 2019, p. 207). L'art et la décoration sont des éléments clés pour susciter une expérience mémorable dans les lieux d'accueil, car ils influencent les perceptions et attentes des visiteurs (URRY et LARSEN, 2016, p.87). L'art dans les hôtels ne sert pas seulement de décoration; il devient un langage qui permet aux clients de se connecter émotionnellement aux lieux (BROWN et NOVAK, 2019, p. 114). L'intégration d'éléments culturels, tels que l'artisanat local, renforce l'authenticité et l'attrait esthétique, tout en améliorant la perception de qualité (MORGAN et PRITCHARD, 2020, p. 45). Les matériaux écologiques et locaux, comme le raphia, non seulement apportent une touche de singularité, mais véhiculent aussi des valeurs de durabilité (SMITH *et al.*, 2018, p. 72). La perception sensorielle d'un espace est amplifiée par les éléments artistiques, qui enrichissent l'atmosphère et créent un impact durable sur les visiteurs (PALLASMAA, 2018, p. 91). L'art et le design permettent aux hôtels et restaurants de dépasser les attentes des clients en leur offrant des ambiances uniques qui marquent les esprits (CARLES B. 2014, p. 15).

Dans les espaces d'accueil, la création joue un rôle d'expériences mémorables et l'enrichissement de l'identité culturelle des lieux. Ainsi, cet article intitulé «Promotion des œuvres d'art en raphia dans les hôtels et restaurants de la commune de Cotonou» a été choisie. Les questions suivantes ont été posées pour orienter la recherche :

- quels sont les différents types d'œuvres d'art en raphia présents dans la décoration des hôtels et restaurants de Cotonou ?

- quelles sont les contraintes liées à la promotion des œuvres d'art en raphia dans les hôtels et restaurants de Cotonou ?
- quelles stratégies peuvent être mises en place pour promouvoir ces œuvres dans les hôtels et restaurants de Cotonou ?

Pour répondre à ces questions, plusieurs hypothèses ont été formulées.

Il est essentiel de considérer les aspects clés de l'utilisation des œuvres d'art en raphia dans les hôtels et restaurants de Cotonou, ainsi que les défis et opportunités associés à leur promotion dans ces établissements :

- Divers types d'œuvres d'art en raphia sont utilisés dans la décoration des hôtels et des restaurants de Cotonou.
- Il existe plusieurs contraintes liées à la promotion des œuvres d'art en raphia dans les hôtels et restaurants de la commune de Cotonou.
- Plusieurs stratégies peuvent être développées pour promouvoir les œuvres d'art en raphia dans les hôtels et les restaurants de Cotonou.

Afin de vérifier ces hypothèses, les objectifs suivants ont été définis :

L'objectif global de cette étude est de contribuer à la promotion des œuvres d'art en raphia dans les hôtels et les restaurants de Cotonou. De façon spécifique, il s'agit de :

- caractériser les différents types d'œuvres d'art en raphia utilisées dans la décoration des hôtels et les restaurants de Cotonou ;

- analyser les contraintes liées à la promotion d'art dans les hôtels et restaurants de Cotonou ;
- proposer des stratégies pour la promotion des œuvres d'art en raphia dans les établissements hôteliers et de restauration de Cotonou.

2. Méthodologie

Notre méthodologie est centrée sur l'enquête, la recherche documentaire et l'expérimentation. Des données ont été recueillies auprès des clients, des promoteurs et des professionnels du raphia. Ces données ont permis de constater une faible présence d'œuvres d'art en raphia.

Des recherches approfondies ont été effectuées sur l'art en hôtellerie et en restauration puis sur les besoins actuels des clients. Ces recherches ont impliqué des mémoires, des livres et d'autres documents pour recenser et consulter les études antérieures relatives au sujet.

L'enquête de terrain a permis la collecte d'informations directes auprès des personnes ciblées pour obtenir des données concrètes sur le sujet d'étude. Un échantillonnage a été réalisé par choix raisonné. Les questionnaires ont été administrés aux promoteurs et aux clients des hôtels et des restaurants à Cotonou. Les critères suivants ont été pris en compte :

- les promoteurs d'hôtels et restaurants, car ils peuvent fournir des informations sur les tendances actuelles et sur la promotion des œuvres d'art.
- les clients des hôtels et restaurants, pour comprendre leurs préférences et leurs impressions concernant les choix artistiques des établissements.

3. Résultats

Cette partie explore les différents types d'œuvres d'art en raphia et leurs multiples usages dans les environnements hôteliers et de restauration. En mettant en lumière les applications de ces créations dans ces espaces, nous visons à démontrer leur potentiel décoratif et fonctionnel tout en favorisant leur intégration et leur valorisation dans la ville de Cotonou.

3.1. Différents types d'œuvres d'art en raphia

Les œuvres d'art en raphia peuvent être utilisées dans divers espaces. Cette section vise à montrer leurs applications dans les hôtels et les restaurants puis à participer à leur promotion dans la ville de Cotonou.

- **Objet décoratif**

Un objet décoratif est un élément conçu pour apporter beauté, confort et harmonie à un espace. Il répond à une visée esthétique et peut être disposé sur divers supports, accroché au mur ou posé au sol. Ces œuvres d'art peuvent être placés en différents points d'une pièce, tels que l'entrée, la chambre, la table ou dans un espace public.

Photo 1 : Tableau décoratif

Prise de vue : TAMEGNON M. Octobre 2024

La photo 1 illustre une décoration murale en raphia, parfaite pour enrichir l'ambiance avec des textures organiques.

- **Tableaux**

Un tableau, dans ce contexte, est un support de surface plane constitué en différents matériaux, formes et dimensions variées sur lequel est réalisée une œuvre artistique. Généralement accroché aux murs, il permet d'embellir et d'illuminer l'intérieur en apportant une touche de raffinement aux murs vides. Il raconte une histoire et transforme l'ambiance générale d'une pièce ou d'un espace. Le tableau d'art en raphia illumine un espace et lui apporte un côté culturel.

Photo 2 : Tableau décoratif

Prise de vue : TAMEGNON M. Octobre 2024

La photo 2 montre un miroir décoratif entouré de raphia, ajoutant une touche naturelle et élégante à l'espace.

- **Lustre**

Un lustre est un luminaire décoratif constitué de diverses branches accrochées à un point central qui est suspendu au plafond par un câble y étant fixé. Il donne un côté chic et distingué, voire majestueux et représente une véritable œuvre d'art. Il est suspendu au plafond dans les pièces d'hôtels et dans les restaurants.

Photo 3 : Lustres en raphia

Prise de vue : TAMEGNON M. Octobre 2024

La photo 3 présente des lustres ronds en raphia, suspendus pour apporter une lumière douce et chaleureuse.

- **Lampe de chevet**

C'est une lampe située près du lit, à hauteur de la tête, dans une chambre à coucher. Elle est soit accrochée au mur, soit posée sur une table de nuit. Elle sert à éclairer la personne qui est assise ou allongée, de façon à lui permettre par exemple de lire.

Photo 4 : Lampe de chevet

Prise de vue : TAMEGNON M. Octobre 2024

La photo 4 montre une lampe de chevet en raphia, idéales pour créer une atmosphère apaisante dans les chambres ou autres espaces de détente.

- **Porte-bougie**

Le porte-bougie est un support soutenant une bougie. Il est disposé sur les tables de restaurants lors du service du dîner.

Photo 5 : Porte bougie en raphia

Prise de vue : TAMEGNON M. Octobre 2024

La photo 5 montre une porte-bougie rond en raphia apportant une touche chaleureuse et colorée qui s'adapte facilement à divers styles de décoration.

Sets de table

Les sets de table sont des ensembles de napperons qui remplacent la nappe dans le service de table. Sa fonction est de décorer la table et de la protéger des salissures et traces laissées par les verres ou encore de la chaleur des assiettes. Il facilite donc l'entretien et le nettoyage de la table. Ils sont disposés sur les tables au restaurant. Ils peuvent être personnalisés avec le nom et les coordonnées de l'établissement.

Photo 6 : Set de table

Prise de vue : TAMEGNON M. Octobre 2024

La photo 6 présente un set de table en raphia rond avec une couleur bleue mélangée à la couleur naturelle du raphia.

- **Dessous de verre**

Encore appelé sous-verre, le dessous de verre est un petit support sur lequel il est posé un verre. Il se place sous un contenant comme son nom l'indique et permet de recueillir les gouttes de condensation d'une boisson fraîche par exemple. Il est présenté lors du service des boissons fraîches dans les restaurants. Il est également utilisé pour limiter les chocs, notamment sur une table en verre qui peut s'avérer fragile ainsi que les rayures ou les tâches difficiles à nettoyer.

Photo 7 : Dessous de verres en Raphia

Prise de vue : TAMEGNON M. Octobre 2024

La photo 7 montre deux types de dessous de verres : des modèles circulaires et des modèles carrés. Les dessous de verres circulaires se distinguent par leur *design* arrondi, apportant une touche douce et harmonieuse à la présentation de la table. Les modèles carrés, quant à eux, offrent une apparence plus géométrique et moderne, idéale pour s'adapter à différents styles de décoration. Ces accessoires pratiques et esthétiques protègent les surfaces des tables tout en ajoutant une touche de style.

- **Porte salière et poivrière**

La porte salière et poivrière est un support qui permet de présenter la salière et la poivrière sur une table de manière élégante. Elle est disposée sur les tables dans les restaurants en vue des services.

Photo 8 : Porte salière et poivrière

Prise de vue : TAMEGNON M. Octobre 2024

La photo 8 présente une porte-salière et poivrière fabriquée en raphia. Cet accessoire apporte une touche naturelle et élégante à la table, alliant fonctionnalité et esthétique. Sa conception en raphia ajoute une dimension artisanale et chaleureuse, idéale pour des décors de table authentiques et raffinés. Placés sur une table ou un buffet, ils complètent parfaitement l'ambiance et offrent un moyen pratique pour les convives d'assaisonner leurs plats.

3.2. Analyse SWOT

Tableau I: Analyse SWOT

Forces	<ul style="list-style-type: none"> • la commune de Cotonou dispose de nombreux restaurants et d'hôtels • disponibilité de plusieurs espaces pour la promotion des œuvres d'art en raphia • originalité des œuvres d'art en raphia • possibilité de cultiver le raphia
Faiblesses	<ul style="list-style-type: none"> • non-connaissance des œuvres d'art en raphia ; • Accès limité et coûteux aux matières premières ; • Coûts de production élevés associés au savoir-faire artisanal ; • Longs délais de fabrication ; • hésitation d'utiliser les œuvres d'art en raphia par certains promoteurs ; • le scepticisme par rapport au rendu final de la disposition des œuvres d'art en raphia ; • existence des œuvres d'art déjà mis en place dans les espaces ; • manque d'investissement.
Opportunités	<ul style="list-style-type: none"> • la nouveauté et la beauté apportée par les œuvres d'art en raphia ; • la valorisation des œuvres d'art en raphia ; • la création de galerie marchande pour l'exposition des œuvres d'art en raphia ; • réhabilitation de nombreux sites touristiques ; • accroissement des arrivées touristiques.
Menaces	<ul style="list-style-type: none"> • abondance des œuvres d'art en d'autres matériaux ; • abondance d'équipements en d'autres matières ; • insuffisance de réalisateur d'œuvres d'art en raphia ; • rupture du stock d'un type de raphia donné ; • durée de réalisation des œuvres ;

	<ul style="list-style-type: none"> • Collaborations entre artistes et hôteliers en vue de mutualiser les coûts et assurer un approvisionnement stable en matériaux ; • coût du raphia entraînant une cherté des œuvres.
Définitions des Stratégies	<ul style="list-style-type: none"> • proposition des œuvres d'art en raphia aux promoteurs d'hôtels et de restaurants ; • organisation des formations au profit des réalisateurs d'œuvres en raphia ; • campagnes pour la connaissance et pour la promotion des œuvres d'art en raphia

4. Discussion

L'intégration de matériaux locaux, comme le raphia, dans les établissements hôteliers et de restauration suscite des avis partagés au sein de la recherche, avec des auteurs qui soutiennent cette pratique pour ses bienfaits écologiques et culturels, et d'autres qui mettent en garde contre ses limites. L'importance de l'usage de matériaux locaux, comme le raphia, pour favoriser une identité authentique et durable est soulignée dans plusieurs études. En effet, l'artisanat local contribue non seulement à la durabilité écologique, en réduisant l'empreinte carbone due à l'importation de matériaux, mais aussi à la différenciation de l'image de marque (Smith *et al.*, 2018, p. 46). Les matériaux locaux permettent aux hôtels de se démarquer en adoptant une esthétique propre à la région, contribuant ainsi à une image de marque plus distincte et authentique. Les visiteurs valorisent cette authenticité, car elle leur permet de vivre une expérience en accord avec la culture locale et de soutenir indirectement les artisans. Dans le même esprit, il est avancé que l'intégration d'éléments artistiques liés à la culture locale, comme les créations en raphia, répond aux attentes d'un public en quête de véritables expériences locales (URRY et LARSEN, 2016, p. 51). Les touristes d'aujourd'hui cherchent plus qu'un simple hébergement ; ils souhaitent découvrir l'essence même du lieu visité, ce qui inclut les savoir-faire et les matériaux locaux. Les

hôtels et restaurants valorisant ces éléments culturels répondent mieux aux attentes de ce public, améliorant ainsi leur attractivité comme destinations touristiques uniques. Cette approche, ancrée dans le concept d'authenticité, permet aux établissements de se différencier sur le marché et de fidéliser une clientèle sensible à la durabilité et aux valeurs locales. L'importance de l'artisanat local est également mise en avant dans l'étude sur l'authenticité du design hôtelier (MORGAN et PRITCHARD, 2020, p. 13). Selon eux, la mise en avant de l'artisanat local, comme le raphia, renforce l'attractivité d'un établissement et favorise des pratiques touristiques respectueuses de l'environnement. L'utilisation de matériaux comme le raphia crée une expérience immersive qui met en valeur le patrimoine culturel de la région tout en encourageant des pratiques écologiques, en ligne avec les tendances du tourisme durable. Cette intégration permet de créer un cadre harmonieux, intégré aux paysages locaux, répondant aux aspirations de clients en quête de sens dans leurs expériences de voyage. L'étude sur l'authenticité du design hôtelier met également en avant l'importance de l'artisanat local (MORGAN et PRITCHARD, 2020, p. 13). Ils affirment que le choix de matériaux locaux, comme le raphia, ajoute une dimension de durabilité et d'unicité culturelle. Pour eux, le raphia permet d'incorporer dans le design de l'établissement des valeurs de préservation environnementale, tout en conférant aux espaces une esthétique profondément liée à la culture locale. Les établissements adoptant cette démarche peuvent se démarquer dans l'industrie compétitive de l'hôtellerie en attirant une clientèle privilégiant l'authenticité et les pratiques responsables. À l'inverse, certains auteurs soulèvent des critiques vis-à-vis de l'intégration des matériaux locaux comme le raphia, arguant que cette approche peut être limitée. Par exemple, des chercheurs mettent en garde contre le risque de « folklorisation » ou de simplification excessive de la culture locale (Williams et Hall, 2019, p. 34). Selon eux, l'intégration de matériaux locaux peut

parfois aboutir à des décorations standardisées et peu authentiques, qui, au lieu de valoriser le patrimoine, en affaiblissent la valeur réelle. La demande accrue pour des matériaux comme le raphia peut également poser des problèmes d'approvisionnement et de coûts, rendant ce choix plus difficile à maintenir sur le long terme. Les risques économiques liés à la dépendance exclusive aux matériaux locaux sont aussi évoqués. Il est affirmé que l'adoption de tels matériaux peut entraîner des coûts élevés et des retards dus à la rareté des matières premières, comme le raphia, particulièrement en périodes de forte demande touristique (DEJEANT F., 2021, p. 23). Cela peut représenter un frein pour les établissements cherchant à rester compétitifs et rentables, et limiter l'accès aux créations en raphia, notamment pour les plus petits établissements. Enfin, le concept d'authenticité culturelle appliquée de manière uniforme dans les hôtels et restaurants est critiqué. La quête d'une expérience authentique peut s'avérer contre-productive si elle est perçue comme une simple stratégie marketing (JACKSON R., 2019, p. 37). Les éléments locaux comme le raphia, utilisés comme accessoires décoratifs déconnectés de leur signification culturelle profonde, pourraient aliéner les communautés locales. Jackson plaide pour une intégration plus réfléchie, afin que les matériaux locaux ne soient que des éléments esthétiques, mais davantage des symboles vivants de la culture.

Au total, l'intégration de l'artisanat en raphia dans les établissements hôteliers et de restauration montre un intérêt croissant pour l'authenticité et la durabilité dans le design hôtelier. Alors que certains chercheurs mettent en avant ses bénéfices en termes de différenciation et de réponse aux attentes de clients en quête de sens, d'autres soulignent les défis économiques et les risques de perte d'authenticité. La clé semble résider dans un équilibre qui valorise les matériaux locaux sans simplification excessive, permettant aux établissements de

répondre aux attentes des visiteurs tout en préservant l'intégrité de la culture locale.

Conclusion

Cette étude a exploré en profondeur le rôle de l'art dans l'hôtellerie et la restauration, avec un accent particulier sur les œuvres en raphia à Cotonou. Elle met en évidence l'importance d'utiliser des matériaux naturels et de valoriser l'artisanat local comme une stratégie différentielle pour les établissements cherchant à répondre aux attentes d'une clientèle en quête d'authenticité et d'esthétique. En intégrant des œuvres d'art en raphia, ces établissements ne se contentent pas d'améliorer l'expérience client, mais ils renforcent également leur image de marque. L'aspect artisanal et naturel du raphia confère aux espaces une touche distinctive et authentique, favorisant une connexion avec la culture et les traditions locales. Ainsi, construire une identité visuelle autour de l'art en raphia permet de fidéliser une clientèle attachée à la durabilité et au patrimoine, en phase avec les tendances actuelles vers une hôtellerie éco-responsable. Cependant, malgré ses avantages, l'intégration de l'art en raphia dans les hôtels et restaurants de Cotonou rencontre plusieurs défis. L'accès limité et coûteux aux matières premières représente un obstacle majeur, tout comme les coûts de production élevés associés au savoir-faire artisanal et aux longs délais de fabrication. De plus, la faible notoriété de ces œuvres parmi les professionnels et les clients freine leur adoption et leur commercialisation. Ces obstacles, bien qu'importants, ouvrent aussi la voie à des opportunités pour le secteur. Par exemple, des collaborations entre artistes et hôteliers pourraient mutualiser les coûts et assurer un approvisionnement stable en matériaux. Par ailleurs, des campagnes de sensibilisation sur les avantages de l'art en raphia, soutenues par des institutions, contribueraient à promouvoir ces

créations. La création de coopératives d'artisans pourrait également réduire les coûts de production tout en améliorant les conditions de travail des artistes. Les résultats de cette étude révèlent le potentiel inexploité de l'art en raphia dans les espaces hôteliers et de restauration, que ce soit pour décorer les chambres, embellir les tables ou créer des installations artistiques dans les halls. En plus de renforcer l'atmosphère naturelle et authentique des lieux, cette approche s'inscrit dans une stratégie de durabilité et d'image de marque capable d'attirer une clientèle soucieuse de l'environnement. La communication de cet engagement envers l'artisanat local et la durabilité peut ainsi devenir un avantage concurrentiel pour les établissements de Cotonou. Pour surmonter les obstacles identifiés, des initiatives telles que des expositions publiques, des ateliers de démonstration et des collaborations entre artistes et hôteliers sont nécessaires. Un soutien institutionnel sous forme de subventions ou d'incitations fiscales serait également crucial pour encourager l'investissement dans l'art en raphia. Enfin, cette valorisation ne profite pas seulement aux établissements, mais contribue aussi au développement économique et culturel de la région. Elle met en lumière le savoir-faire traditionnel, soutient le tourisme culturel et renforce l'attractivité de Cotonou en tant que destination culturelle.

Au total, cette recherche confirme les hypothèses formulées : l'art en raphia enrichit l'expérience client (Hypothèse 1) ; les obstacles identifiés freinent son adoption (Hypothèse 2) ; et des recommandations concrètes sont nécessaires pour promouvoir son intégration (Hypothèse 3). Ces solutions ouvrent la voie à une hôtellerie plus authentique, engagée et durable, valorisant le patrimoine et le rayonnement culturel de Cotonou.

Références bibliographiques

BESSENAY Jacques et MAZETTI Philippe, 2001. Le restaurant : théorie et pratique, Tome 2. Éditions Jacques Lanore, Malakoff, 32 p.

BOUCLIER Arthur, 2019. L'art de l'hôtellerie. Mémoire de fin d'étude, MBA en Hospitality Management, École de Savignac, 89 p.

BROWN et NOVAK, 2019. L'art dans l'hôtellerie : Connexions émotionnelles. Éditions Routledge, 114 p.

CARLES Broto, 2014 : Conception/rénovation, idées spéciales, processus créatifs. Links International, 286 p.

DEJEANT Florie *et al.*, 2021. *Matériaux locaux, matériaux d'avenir. Ressources locales et territoires durables en Afrique, 101p.*

DELALANDE Baty , 2016. Culture et motivations touristiques. Éditions Armand Colin, 72 p.

DELPORTE Yvan, 2015. Art et émotions : Expériences uniques dans les hôtels. Éditions L'Harmattan, 47 p.

HUGHES et Ballantyne, 2019. Art, culture et lieux mémorables. Éditions Springer, 207 p.

JACKSON Robert, 2019. Intégration réfléchie des matériaux locaux. Éditions Palgrave Macmillan, 37 p.

MANIFESTO XXI, 2015. *Changer la vision du monde grâce à l'art.* Article en ligne, Manifesto XXI.

MORGAN et PRITCHARD, 2020. *Authenticité à travers l'artisanat local.* Éditions CABI Publishing, 45 p.

PALLASMAA Juhani, 2018. *L'art de l'atmosphère dans l'hôtellerie.* Éditions Wiley, 91 p.

PINE et GILMORE, 2019. *Art et attentes émotionnelles dans l'hôtellerie.* Éditions Harvard Business Review Press, 139 p.

ROULOT Pierre-Frédéric, 2016. *Aperçus d'experts en hôtellerie*. Interview.

SMITH *et al.*, 2018. Avantages écologiques et esthétiques des matériaux locaux. Éditions SAGE Publications, 72 p.

URRY et LARSEN, 2016. Enrichissement sensoriel grâce à l'art et aux matériaux locaux. Éditions Routledge, 87 p.

WALLE et LEONFORTE, 2015. L'art comme élément clé dans l'image de marque hôtelière. Éditions Pearson, 21 p.

WILLIAMS et HALL, 2019. Simplifications culturelles dans l'intégration du design. Éditions Routledge, 34 p.

L'INTERTITRAGE : UNE MODALITÉ D'ÉCRITURE DU TEXTE LITTÉRAIRE DANS LE ROMAN BURKINABÈ

Coulibaly Sy

Université Joseph Ki-Zerbo

Sycoul76@gmail.com

Tapsoba Isabelle

Université Joseph Ki-Zerbo

Wendytaps.25@gmail.com

Résumé

*Cet article s'inscrit dans le cadre théorique d'une sémiotique de la littérature. Il analyse la composante paratextuelle des textes littéraires telle qu'elle est configurée dans les œuvres. L'analyse ne prend pas en charge toutes les unités paratextuelles qui apparaissent dans les œuvres, mais se campe plutôt sur l'appareil intertitulaire qui chapote les séquences textuelles des œuvres. Aussi, l'étude s'inscrit-elle dans le sillage d'une poétique de la littérature, mais, celle qui considère la poétique comme mécanismes de création littéraire. Prenant comme corpus d'étude les quatre romans (*Le procès du muet*, *Les carnets secrets d'une fille de joie*, *Les vertiges du trône*, *Le héraut tétu*) de l'écrivain burkinabè Patrick G. Ilboudo, cette réflexion ambitionne d'examiner l'intertitrage comme une modalité d'écriture du texte littéraire dans le roman burkinabè. Elle se structure en trois parties : d'abord un regard sur la relation entre titrologie et intertitrage, ensuite l'examen de l'intertitrage dans les quatre romans de l'auteur et enfin l'analyse de l'intérêt de l'intertitrage dans l'écriture romanesque.*

Mots clés : *sémiotique de la littérature, poétique, l'intertitrage, texte littéraire, roman burkinabè*

Abstract

This article falls within the theoretical framework of a semiotics of literature. It analyzes the paratextual component of literary texts as configured in the works. The analysis does not take into account all the paratextual units that appear in the works, but rather focuses on the intertitular apparatus that chaperones the textual sequences of the works. The study is therefore in the wake of a poetics of literature as a mechanism of literary creation. Taking as

its corpus of study the four novels (Le procès du muet, Les carnets secrets d'une fille de joie, Les vertiges du trône, Le héraut têtù) by Burkinabè writer P. G. Ilboudo, this reflection aims to examine intertitling as a modality of writing the literary text in the Burkinabè novel. It is structured in three parts: first a look at the relationship between titology and intertitling, then an examination of intertitling in the author's four novels, and finally an analysis of the interest of intertitling in novel writing.

Keywords: *semiotics of literature, poetics, intertitling, literary text, Burkinabè novel*

Introduction

Nombreux de nos travaux antérieurs sur la problématique du paratexte ont porté essentiellement sur les dimensions interactionnelles, fonctionnelles et pragmatiques des paratextes. À ce niveau, l'objectif visé a été d'examiner le paratexte en trois temps : premièrement du point de vue de son rapport avec le texte ; deuxièmement du point de vue des fonctions qu'il assume autour du texte ; et troisièmement du point de vue de son action sur le lecteur. Cette fois-ci, notre réflexion ne s'inscrit pas dans cette dynamique primaire, mais s'intéresse plutôt à la dimension poétique du paratexte, c'est-à-dire en ce qu'il est envisagé comme modalité d'écriture du texte littéraire.

Ordinairement, les chercheurs en poétique littéraire, ont tendance à camper la réflexion sur les aspects narratifs et thématiques des textes (N. Sarr, 2024), en accordant peu d'importance au paratexte qui reste un élément intéressant dans le traitement poétique des œuvres. À côté des éléments communément explorés (thèmes, formes narratives) par les poéticiens, le paratexte demeure un marqueur important de poéticité des œuvres. Et ce, pour deux raisons : non seulement, il fait partie du plan matériel de l'œuvre (configuration matérielle du livre), mais, également, il est le lieu où se lisent des formes de discours poétiques (le paratexte comme style d'écriture littéraire). Traduit en termes sémiotiques, il représente à la fois la substance et l'expression de la poétique.

L'étude que nous envisageons a pour finalité d'explorer la valeur poétique du paratexte. Elle n'en fait pas une approche holistique des constituants paratextuels, mais porte un regard poétique sur l'une de ses formes d'expression dans l'œuvre littéraire, à savoir l'intertirage. L'intertirage est une pratique scripturaire qui consiste à affecter des titres aux sections de textes, aux chapitres, aux séquences qui structurent le texte d'une œuvre. Ces titres qui annoncent les séquences du texte sont appelés, de par leur présence dans le volume du texte, des titres internes ou intertitres. D'où l'usage du concept hyperonymique d'*intertirage* pour désigner ces formes scripturaires qui chapotent les unités textuelles des œuvres.

Ainsi, se fondant sur l'hypothèse principale de la valeur poétique du paratexte, l'intertirage pris isolément devient un élément de poésie littéraire. Il combine deux traits poétiques : un trait narratif, la distribution narrative du texte en séquences, et un trait stylistique qui constitue un mode d'écriture de l'auteur. C'est cette hypothèse secondaire que nous proposons d'examiner dans les quatre romans de P. G. Ilboudo : *Le procès du muet* (1987), *Les carnets secrets d'une fille de joie* (1988), *Les vertiges du trône* (1990) et *Le héraut têtue* (1991). Le choix d'un corpus romanesque répond à un souci d'homogénéité, sinon que l'intertirage traverse les autres genres littéraires : poésie (intertitres dans un recueil de poèmes), théâtre (séquentialisation des textes en actes), etc.

Sur les plans théorique et méthodologique, l'étude s'appuiera sur la théorie de Genette sur la paratextualité, laquelle s'intéresse à la relation qu'un texte entretient avec son paratexte :

« titre, sous-titres, intertitres, préfaces, postfaces, avertissements, avant-propos, etc. ; notes marginales, infrapaginales, terminales ; épigraphes ; illustrations ; prière d'insérer, bande, jaquette, et bien d'autres types de signaux

accessoires, autographes ou allographes, qui procurent au texte son entourage (variable) et parfois un commentaire » (G. Genette, 1982, p. 2).

Plus spécifiquement, elle exploitera son approche titrologique, celle attentive à l'étude sémantique des titres (titres thématiques, rhématiques et mixtes). Pour ce faire, elle envisagera l'appareil titulaire comme un objet de poétique littéraire: dès lors, les titres et les intertitres, en plus des fonctions paratextuelles qu'ils assument, deviennent des éléments de poétique littéraire. Au plan méthodologique, l'étude s'organisera comme suit : d'abord une analyse de la relation entre titrologie et intertitrage, ensuite un examen des éléments de poéticité de l'intertirage et enfin une évaluation de son intérêt dans la création littéraire.

1. De la titrologie à l'intertirage

L'analyse de la relation entre ces deux termes nécessite de porter un regard sur les réflexions des théoriciens du paratexte. D'abord, la titrologie avec L. Hoek (1981) et S. Bokobza (1986) ; ensuite, l'intertirage avec G. Genette (1982). La titrologie est l'étude théorique des titres d'œuvres (littéraires, artistiques, etc.) dont l'intertirage n'est qu'une sous-articulation. Alors que la titrologie traite des titres généraux qui apparaissent sur les couvertures des œuvres ; l'intertirage, lui, prend en charge les titres intérieurs des œuvres (G. Genette, 1987), qui correspondent aux titres de sections de livre : parties, chapitres, paragraphes d'un texte unitaire, ou poèmes, nouvelles, essais constitutifs d'un recueil (en régime littéraire). Du point de vue de la communication littéraire, ils s'adressent à des destinataires différents : les titres généraux s'adressent à un public plus large (au grand public : ceux qui prennent contact avec l'œuvre ou entendent parler de l'œuvre *via* les médias ou par d'autres canaux de diffusion) ; les intertitres, eux, sont

réservés aux vrais lecteurs, c'est-à-dire ceux qui se sont appropriés le texte ou ceux qui choisissent d'aller au-delà des premières de couverture des œuvres pour en pénétrer les textes centraux. Ils ne pas sont antinomiques sémantiquement parlant, mais s'inscrivent dans une relation synecdochique de type tout à parties. Relation qui correspond, en termes stylistiques, au procédé rhétorique de la mise en abyme, c'est-à-dire la reduplication d'une macrostructure sémantique en de petites unités sémantiques de renvoi : les titres désignent les textes ouverts, tandis que les intertitres indiquent les contenus des sections de textes inscrits dans les textes ouverts. Les deux terminologies (la titrologie et l'intertitragage) traitent, en principe, de l'appareil titulaire : qu'ils s'agissent des titres généraux ou des intertitres, G. Genette les range tous dans la catégorie ensembliste des titres.

L'ambition de cette étude n'est pas d'étudier ce cadre ensembliste des titres proposés par G. Genette ; elle envisage aborder la deuxième composante, la composante intertitulaire qui traite des intertitres des œuvres, dont l'intertitragage en représente le terme générique. Elle répertorie les intertitres dans les quatre romans de P. G. Ilboudo, en fait une description typologique afin d'examiner l'intérêt de cette pratique scripturaire dans l'écriture romanesque.

2. L'intertitragage dans les quatre romans

Les quatre romans de P. G. Ilboudo, comme leur nombre indique, sont identifiés par quatre titres généraux qui désignent les textes centraux des œuvres. Alors, suivant le procédé rhétorique de la mise en abyme annoncé ci-haut, ces titres généraux des œuvres intègrent au total trente-deux (32) intertitres dont le nombre varie d'une œuvre à l'autre : *Le procès du muet* (08 intertitres), *Les carnets secrets d'une fille de joie* (08 intertitres), *Les vertiges du trône* (09 intertitres) et *Le héraut*

têtu (07 intertitres). Ainsi, de cette logique d'intégration, on peut hiérarchiser l'appareil titulaire de l'auteur en deux niveaux : les titres de *premier degré* qui correspondent aux titres généraux et les titres de *second degré* qui renvoient aux intertitres. L'on se contentera ici des titres de second degré.

2.1. Les intertitres des romans

À la lumière de la hiérarchisation qui vient d'être faite, l'on peut regrouper les intertitres des œuvres dans un tableau qui indique chaque titre et ses intertitres. Dans le tableau les intertitres sont numérotés et rangés par colonnes. Et chaque colonne intègre un titre et ses intertitres.

Tableau 1 : Récapitulatif tabulaire des intertitres

Intertitres	Œuvres / Titres généraux			
Numéros d'ordre	<i>Le procès du muet</i>	<i>Les carnets secrets d'une fille de joie</i>	<i>Les vertiges du trône</i>	<i>Le héraut têtu</i>
1	Le cahier de l'écrivain inconnu	Mon chemin de croix	La quête	Le fou du village
2	Les colères sèches de Ram Nogdo	Ham	Le mouvement	L'incendie
3	La consigne du silence	Le parti du Song	L'équipée	Du pain et de la liberté
4	Les fonds perdus	Le maître et moi	La dérive	La fête inouïe
5	La leçon du cauris	Pauvre droit de cité	Monsieur le commissaire	Le saut fatal

6	L'Hôtel particulier	Le renouvellement	L'assistance magique	Les journées des émeutes
7	Les plaidoiries attendues	Couleurs sèches	Le rendez-vous inattendu	Le face-à-face
8	Le verdict populaire	L'endormissement	Ne jouez pas à ces rôles	-
9	-	-	L'arrestation	-

2.2. Les intertitres : une description typologique

Il s'agit ici d'une opération de classement des intertitres en de critères bien déterminés. On distingue alors les types suivants : thématiques, rhématiques, mixtes, spatiaux et grammaticaux. Les types thématiques sont ensuite éclatés en deux genres titulaires : les intertitres littéraux et les intertitres métaphoriques. Les trois premiers types (thématiques, rhématiques et mixtes) constituent enfin les typologies sémantiques. Et leur répartition obéit à la structuration genettienne des titres en relation avec les textes qu'ils escortent. Jadis, G. Genette (1987, p.73) rebaptisait les titres *subjectaux* et *objectaux* de L. Hoek en titres *thématiques* et *rhématiques* : les thématiques désignent le « sujet du texte lui-même » tandis que les rhématiques se réfèrent « à la désignation formelle du texte ». Auxquels, il ajoutait une (troisième) catégorie intermédiaire, les *titres mixtes* qui combinent à la fois un élément rhématique (le plus souvent générique) et un élément thématique. Les typologies sémantiques reposent alors ici sur ce principe sémantique.

Les intertitres spatiaux et grammaticaux forment dans leur ensemble les typologies spatiales et grammaticales. Elles (les typologies spatiales et grammaticales) se distinguent des sémantiques par leur syntaxe : les intertitres spatiaux affichent

des structures qui renvoient à la fonction du locatif alors que les intertitres grammaticaux présentent des formulations qui déterminent les catégories de la phrase nominale, puis de la phrase verbale. Les tableaux ci-dessous résument les composants des différentes typologies intertitulaires.

Tableau 2 : Les typologies sémantiques

Intertitres des œuvres			
Thématiques		Rhématiques	Mixtes
<i>Littéraires</i>	<i>Métaphoriques</i>		
Les colères sèches de Ram Nogdo Les fonds perdus Les plaidoiries attendues Le verdict populaire Le maître et moi La quête Le mouvement Monsieur le commissaire L'arrestation Du pain et de la liberté La fête inouïe Le saut fatal L'incendie La journée des émeutes Le face-à-face	Ham La consigne du silence Mon chemin de croix Le parti du song Le renouvellement L'endormissement L'assistance magique Le rendez-vous inattendu L'équipée La dérive Les couleurs sèches Pauvre droit de cité	La leçon de cauris	Le cahier de l'écrivain inconnu La leçon de cauris

Tableau 3 : Les typologies spatio-grammaticales

Intertitres des œuvres	
Spatiaux	Grammaticaux
L'Hôtel particulier	Ne jouons pas à ces rôles
Le fou du village	La journée des émeutes
	Du pain et de la liberté

Commentaire : les tableaux ci-haut présentent les typologies sémantiques, spatiales et grammaticales des intertitres. Le premier tableau intègre les typologies sémantiques à savoir les intertitres thématiques, rhématiques et mixtes. Les intertitres thématiques particulièrement sont scindés en intertitres littéraux et métaphoriques : ils sont dits littéraux lorsqu'ils évoquent sans détour le thème central du texte ; et métaphoriques lorsqu'ils annoncent de manière symbolique le contenu du texte. Le second tableau présente les typologies spatiales et grammaticales qui regroupent les composants spatiaux et grammaticaux des intertitres. Notons par ailleurs que les typologies que venons de classer sont interchangeableables. Elles sont le fruit d'un exercice de classement : c'est pourquoi il n'est pas surprenant de voir des intertitres d'une catégorie donnée réapparaître dans d'autres catégories. Car comme l'indique G. Genette (1987, p.75), l'exercice de classification des titres est assez complexe, et l'appartenance d'un titre à une catégorie précise dépend toujours de la complaisance herméneutique du récepteur. En d'autres termes, l'entreprise de classification des titres relève de la compétence interprétative de l'analyste ; elle n'est pas une pratique figée, mais un lieu où se croisent différentes expériences de paratextologies. Ainsi, les typologies

sémantiques et spatio-grammaticales ci-dessus classifiées auraient pu appartenir, sur un plan stylistique, aux figures de la périphrase, de la métonymie, de l'antiphrase, l'anaphore ou de la cataphore.

3. L'intérêt de l'intertirage dans l'écriture romanesque

Dans cette troisième partie de l'étude, il s'agit de montrer les avantages de l'intertirage dans la création littéraire, et plus précisément dans l'écriture romanesque. L'on s'aperçoit à ce niveau que la pratique de l'intertirage n'est pas insignifiante dans le traitement des œuvres de P. G. Iboudo : elle est présente des avantages à la fois pour la saisie et la réception des textes ouverts et pour l'exploration scientifique des œuvres.

3.1. La cohérence et la cohésion textuelle

Nous empruntons cette formulation aux théoriciens de la grammaire textuelle (B. Combettes, 1998 ; F. Cornish, 2006). Elle est convoquée, dans ce contexte paratextuel, pour signaler l'apport des intertitres à la cohérence et à la cohésion des textes ouverts. Dans les œuvres de l'auteur, cette logique de cohérence et de cohésion textuelle se réalise en deux temps : une temporalité narrative et une temporalité thématique. D'abord, au niveau narratif, les intertitres des quatre romans chapotent des micro-récits qui s'enchaînent les uns après les autres dans les textes. Ces micro-récits se rapportent aux récits globaux des œuvres et déterminent les logiques constitutionnelles des textes. Ensuite, au plan thématique, chacun des intertitres dégage une thématique qui annonce une unité de sens du texte ouvert. Les différents thèmes portés par ces intertitres concourent à la formation des thèmes généraux des œuvres qui s'assortissent des titres ouverts. En réalité, il n'existe pas d'intertitres isolés, ils sont tous contigus les uns aux autres dans une logique continuité textuelle. Dans les œuvres, il arrive parfois que les premiers

intertitres d'un texte annoncent les contenus des intertitres qui suivent ; souvent ceux qui suivent, par reprise anaphorique (nominalisation ou pronominalisation des contenus), rappellent les contenus des premiers, sans toutefois dénaturer l'esprit du texte. Et une telle pratique scripturaire participe de la cohésion textuelle : les sections de textes s'agrègent par contiguïté thématique pour dégager le thème central du texte.

3.2. Les facilités de lecture

Nous savons tous que l'écrivain s'investit dans l'écriture avant tout pour transmettre un message à un public récepteur. Et ce public n'est autre que l'instance lectoriale (le public-lecteur) qui reçoit son œuvre et l'en donne du sens. C'est ce que fait remarquer un théoricien de la réception littéraire en disant ceci : « Un livre sans lecteur, sans réception, est identifiable à parler sans interlocuteur, cela est à la limite insensé ou folie » (T. B. S. Kpanyawne, 2016). L'approche scripturaire de P. G. Ilboudo ne déroge pas à cette règle. Elle offre au public une lecture littéraire relativement paisible. Les quatre romans de l'auteur, de par leur structuration, facilitent la lecture des textes : chaque texte porte un titre général, lequel intègre des unités textuelles annoncées par des intertitres. On parlera, en termes narratifs, d'un macro-récit intégrant de micro-récits. Les textes sont bien structurés, accessibles à tous, même aux lecteurs profanes (ceux qui n'ont pas un ancrage culturel profondément littéraire). Chaque œuvre intègre des intertitres qui dégagent des sous-thèmes qui se rapportent au thème général de l'œuvre, ce qui permet au lecteur de donner une direction signifiante au texte. Aucun texte n'est écrit par amateurisme, mais, dans le souci de satisfaire les besoins des lecteurs. Contrairement aux textes de certains écrivains qui brouillent la lecture, l'auteur a pris le soin de penser à son public. Ce qui relève d'une poétique de haute littérature : son écriture n'est pas l'œuvre d'un premier venu dans la scène littéraire, mais, celle d'un spécialiste qui connaît

les enjeux de la littérature. Une remarque que les structures de médias n'ont cessé de mentionner dans leurs commentaires concernant sa pratique littéraire :

- « L'auteur nous a servi un texte cohérent et riche en intrigue ». (T. Koffi, **Fraternité Matin**, commentaire sur *Les vertiges du trône*).

- « Un roman plaisant tant par le style que par le fond. Son auteur est de la race des écrivains qui plaisent d'un coup. *Le procès du muet* est de ces œuvres qui ne sont pas d'un coup d'essai, mais simplement un coup de maître, tout court. Et c'est tout. Il ne se résume pas, il se lit ». (M. Zio, **Ivoir'soir**).

3.3. *L'exploration scientifique facile des œuvres*

Les œuvres littéraires, au-delà de leur exploitation dans la lecture, sont souvent soumises à des traitements scientifiques. Elles sont non seulement exploitées sur le pôle de la lecture littéraire, mais aussi sur le pôle scientifique. Et les œuvres de P. G. Iboudo satisfont à ce principe scientifique. L'organisation narrative des œuvres de l'auteur, avant d'être une rigueur poétique, témoigne d'une rigueur scientifique. On penserait alors que l'écrivain a été d'abord scientifique avant de s'investir dans l'écriture littéraire (ce qui semble une évidence lorsque l'on parcourt sa biographie). Ses romans sont structurés aux rythmes des ouvrages scientifiques (thèses, mémoires, articles...) : dans les quatre romans les textes sont sectionnés en chapitres ; les textes portent des titres tandis que les sections portent des titres internes ou intertitres qui se distinguent des macro-titres par une typographie particulière. Une technique narrative qui favorise l'exploration scientifique des textes. Ainsi, sur un plan proprement littéraire, cette modalité d'écriture par l'intertirage va sans doute bien intéresser les savants de la critique littéraire, notamment ceux de la critique thématique (J-P. Richard (1954) ; G. Poulet (1971)). Les intertitres des œuvres précisant déjà les

contenus thématiques des unités textuelles, cette démarche scripturaire facilitera logiquement l'étude thématique des œuvres afin de comprendre la vision du monde de l'auteur. Mais, elle ne favorise pas que les critiques thématiques ! Les sémioticiens de la littérature peuvent bien y trouver leur compte : la structuration des textes par intertitres allège l'étude sémantique des textes. Par exemple, on pourrait confronter les relations entre intertitres et titres généraux afin dégager les interactions sémantiques entre titres et textes dans les œuvres respectives. C'est une étude similaire qui ressort dans les travaux M. Bavekoubou (2016) en sémiotique textuelle.

Sur le plan linguistique aussi, une telle pratique scripturaire serait intéressante : les intertitres avant de prendre la dénomination « intertitres » en contexte paratextuel sont avant tout des unités lexicales. Ils sont constitués de phonèmes, de morphèmes, de syntagmes, etc. Alors, de ce point de vue, ils peuvent faire l'objet d'études phonologique, morphologique, lexicale dans le domaine linguistique. Bref ! Nombreux sont leurs domaines d'exploitations : de plus, les intertitres peuvent être utilisés dans le traitement de l'information en sciences et techniques de l'information et de la communication (la visée illocutoire des intertitres) ; en sciences de la santé, le cas des intertitres en textes de recommandations médicales (M-P. Jacques & T. Poibeau, 2010).

Conclusion

L'étude du paratexte dans le cadre d'une poétique de la littérature a permis de mettre en relief le statut poétique de certaines composantes paratextuelles comme les intertitres. Préalablement considérés comme éléments de paratexte, les intertitres ressortent de cette étude avec une nouvelle casquette : ils sont désormais considérés comme éléments de poétique littéraire. Pour parvenir à ce résultat, la tâche de l'analyste que

nous sommes a été double : d'abord répertorier les intertitres des quatre romans de l'auteur, et ensuite en élucider les typologies afin de poser l'intertitrage comme une modalité d'écriture du texte dans le roman burkinabè.

À l'issue de ce travail, il ressort que l'intertitrage envisagé en tant que procédé poétique présente des avantages tant aux plans de la réception littéraire que scientifique. Au plan de la réception littéraire, cette pratique scripturaire joue un rôle de facilitateur dans la relation œuvres et lecteurs : les intertitres sont alors des lieux où se nouent facilement le contrat de lecture. Au plan scientifique, l'intertitrage ouvre de nouvelles pistes recherches à différents chercheurs : ainsi, les intertitres peuvent faire l'objet d'études linguistique (analyses phonologique, morphologique et lexicale des intertitres), sémiotique (analyse sémantique des intertitres), médicale (analyse des intertitres des textes médicaux), journalistique (analyse de l'intertitrage des articles de journaux), etc.

L'on retient, en définitive, que la pratique de l'intertitrage n'est d'ailleurs pas insignifiante chez P. G. Ilboudo ; elle répond d'un besoin, qui, a une teneur à la fois esthétique et sociale. Il s'agit d'une technique scripturale qui révolutionne l'esthétique du roman burkinabè sans trahir les attentes des lecteurs. Et ce choix scripturaire reste à promouvoir surtout au niveau des jeunes écrivains, tant il facilite la lecture littéraire et favorise l'exploration scientifique des œuvres.

Références bibliographiques

BAVEKOUMBOU Marius, 2016. *Sémiotique textuelle et titrologie : interactions sémantiques entre titres et œuvres dans le Grand Malentendu de Yasmina Khadra*, Thèse de doctorat unique, Université de Limoges, Limoges

BOKOBZA Serge, 1986. *Contribution à la titrologie romanesque : variation sur le titre « Le Rouge et le Noir »*, Librairie Droz, Genève

COMBETTES Bernard, 1998. *Pour une grammaire textuelle : la progression thématique.*, De Boeck-Duculot, Bruxelles/Paris

CORNISH Francis, 2006, « Relation de cohérence en discours : critères de reconnaissance, caractérisation et articulation cohésion-cohérence », *CORELA*.
<http://corela.edel.univ.poitiers.fr/index.php?id=1456>.

GENETTE Gérard, 1982. *Palimpsestes : La littérature au second degré*, Seuil, Paris

GENETTE Gérard, 1987. *Seuils*, Seuil, Paris

HOEK Léo, 1981. *La marque du titre. Dispositifs sémiotiques d'une pratique textuelle*, Éd. Mouton. La Hage, Paris/New York

ILBOUDO Patrick Gomdaogo,

- 1987. *Le procès du muet*, Découvertes du Burkina, Ouagadougou

- 1988. *Les carnets secrets d'une fille de joie*, Éditions La Mante, Ouagadougou

- 1990. *Les vertiges du trône*, Éditions INB, Ouagadougou

- 1991. *Le héraut têtu*, Éditions INC, Ouagadougou

JACQUES Marie-Paule & POIBEAU Thierry, 2010, « Étudier des structures de discours : préoccupations pratiques et méthodologiques », *CORELA* 8/1 (2010).
<http://corela.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=1855>.

KPANYAWNE Thadée Balouhib Somda, 2016. *Productions littéraires africaines et changements de comportement : Le cas du roman Les soleils des indépendances d'Ahmadou KOUROUMA*, Thèse de doctorat unique, Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou

POULET Georges, 1971. *Conscience critique*, José Corti, Paris

RICHARD Jean-Pierre, 1954. *Littérature et sensation*,
Seuil, Paris

SARR Ndiaye, 2024. *Figures et poétiques de la révolte
dans le roman africain francophone*, Presses universitaires de la
Méditerranée, Montpellier

DU MYTHE SAMORIEN À LA VIOLENCE JUVÉNILE : GENÈSE SYMBOLIQUE DES FORMES MILITANTES AU SEIN DE LA JEUNESSE IVOIRIENNE CONTEMPORAINE

Diomandé Mamery Aimé-Césaire

Université Félix Houphouët-Boigny

(Doctorant) – Abidjan, Côte-d'Ivoire

Résumé (en français)

La jeunesse ivoirienne contemporaine est souvent associée à des formes de violence jugées déviantes ou chaotiques. Pourtant, ces comportements s'inscrivent dans un système symbolique complexe et la construction d'identités militantes. Cet article propose une lecture mythocritique de la violence juvénile en Côte d'Ivoire, en mobilisant les travaux de Pierre Brunel et Gilbert Durand. Il analyse d'abord la figure mythique de Samori Touré comme archétype du chef résistant, puis explore les rituels de violence et les pratiques militantes codifiées dans les mouvements étudiants et populaires. Enfin, il met en lumière la quête d'identité des jeunes à travers un processus d'auto-mythisation politique. L'article permet de comprendre la violence non seulement comme un phénomène social, mais aussi comme un langage symbolique porteur de revendications identitaires et politiques.

Abstract (in English)

Contemporary Ivorian youth are often associated with forms of violence considered deviant or chaotic. However, these behaviors are embedded in a complex symbolic system and the construction of militant identities. This article offers a mythocritic reading of youth violence in Côte d'Ivoire, drawing on the works of Pierre Brunel and Gilbert Durand. It first analyzes the mythic figure of Samori Touré as an archetype of the resistant leader, then explores the ritualized violence and codified militant practices within student and popular movements. Finally, it highlights the youth's quest for identity through a process of political self-mythologization. The article enables an understanding of violence not only as a social phenomenon but also as a symbolic language carrying identity and political claims.

Mots-clés / Keywords Mythocritique, Violence juvénile, Samori Touré, FESCI, Gnambro, Enfants en conflit avec la loi.

Introduction

La jeunesse ivoirienne occupe une place centrale dans les dynamiques sociales, politiques et culturelles du pays. Depuis quelques décennies, elle est fréquemment perçue comme un acteur à la fois moteur et perturbateur de l'ordre public. Elle est au cœur de nombreuses tensions qui traversent la société ivoirienne. Ces tensions s'expriment notamment dans les écoles, les espaces universitaires, les quartiers populaires, les zones rurales ou les gares routières. Dans ces espaces, des comportements collectifs prennent souvent des formes spectaculaires, marquées par la violence et la contestation. Cette violence juvénile, loin d'être un simple symptôme de désordre ou de marginalisation, apparaît comme un phénomène complexe, inscrit dans un système symbolique dense et porteur de significations multiples. L'observation attentive des mouvements sociaux juvéniles en Côte d'Ivoire, tels que la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI)¹, les Gnambros², ou encore les « enfants en conflit avec la loi »³ dans les quartiers populaires d'Abidjan, révèle l'existence de modes d'organisation quasi paramilitaires, reposant sur des rituels, des codes, des hiérarchies et une rhétorique de combat. Ces pratiques s'inscrivent dans une tradition de résistance dont

¹ Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte-d'Ivoire. Syndicat fondé en 1990 pour défendre les Droits des élèves et étudiants. Ce mouvement est devenu une force très influente dans le milieu éducatif et politique. Accusé de pratiques mafieuses, de terrorisme et d'actes de violation des Droits de l'Homme, la FESCI a été dissoute par le pouvoir du Président Alassane Ouattara dès 2011. Elle réussit à maintes reprises à se dégager de ces interdictions et à reprendre ses activités. La dernière dissolution de ce mouvement par le Gouvernement ivoirien date du 17 Octobre 2024.

² Jeunes exerçant dans le domaine du transport en Côte-d'Ivoire dont le rôle est d'aider les minibus « Gbaka » ou taxis communaux « wôrô-wôrô » à trouver des passagers. Ils sont fréquemment accusés de violences et troubles dans le secteur.

³ Connus sous le nom populaire de microbes, ce sont des groupes d'enfants et de jeunes particulièrement très violents munis d'armes blanches, qui s'en prennent sur leur passage aux riverains et populations en les déposédant de leurs biens (argent, bijoux, téléphones portables, sacs...). Ils organisent dans des quartiers populaires des combats à l'arme blanche.

les racines historiques sont profondes et largement mobilisées dans l’imaginaire collectif. Chef de guerre, stratège et fondateur de l’Empire Wassoulou, Samori est reconnu pour sa résistance farouche face à la colonisation française à la fin du XIXe siècle. Cependant, son importance ne se limite pas à la sphère historique. En Côte d’Ivoire, il est investi d’une dimension mythique qui le mue en archétype du chef résistant, du leader légitime et du guerrier intraitable. Cette double nature – historique et mythique – fait de Samori une clé d’interprétation pour comprendre les modes d’action et les représentations de la jeunesse militante.

Pour appréhender cette dynamique, les approches mythocritiques de Pierre Brunel et Gilbert Durand constituent des outils pertinents. Le choix de la mythocritique répond à la nécessité de comprendre la violence juvénile ivoirienne comme une manifestation d’un imaginaire collectif structuré par des récits fondateurs et des archétypes symboliques⁴. La mythocritique, telle que définie par Pierre Brunel, permet d’analyser la réactivation de la figure dans le discours, les comportements militants contemporains et les représentations collectives⁵, tandis que la pensée de Gilbert Durand éclaire les structures anthropologiques profondes de cet imaginaire qui sous-tendent le transfert de la figure de Samori d’un cadre à un autre tout en prenant appui sur la distinction entre régime diurne et régime nocturne⁶. Cette double approche théorique permet ainsi de révéler comment la figure historique se transforme en matrices mythique donnant sens à des pratiques de violence codées, ritualisées et investies d’un fort pouvoir symbolique. Le recours à cette théorie permet alors de dépasser les lectures strictement sociologiques ou psychologiques de la violence pour

⁴ Pierre Brunel, *Mythocritique, théorie et parcours*, Paris, PUF, 1992.

⁵ Pierre Brunel, *Dictionnaire des mythes littéraires*, Paris, Editions du Rocher, 1988.

⁶ Gilbert Durand, *Les structures anthropologiques de l’imaginaire : Introduction à l’archétypologie générale*, Paris, Dunod, 1992.

en proposer une intelligibilité mythopoétique, mieux, saisir la complexité du phénomène étudié.

Cet article s'inscrit dans la lignée des recherches sur les usages politiques du passé en Afrique, notamment celles de Achille Mbembe développées dans *De la postcolonie*, ouvrage publié en 2000⁷, qui montrent la construction d'un imaginaire du pouvoir fondé sur des figures sacralisées ou les travaux de Jean-François Bayart *l'Etat en Afrique* édité en 2006⁸ qui met en lumière les stratégies de légitimation par la tradition. L'article s'inscrit également dans les sillons des travaux de l'historien et anthropologue français, Jean-Pierre Vernant, *Mythe et pensée chez les grecs*⁹. Cet ouvrage traite du rapport du mythe à la société antique. Pour Vernant, le mythe fonctionne comme récit fondateur, porteur de valeur et structurant l'identité collective. Tout en s'inscrivant dans la continuité des travaux énumérés en amont, cet article se démarque sur plusieurs points. Nous montrons que la réécriture de la figure de Samori Touré, loin de se limiter à une restitution des faits historiques, participe d'une mythogenèse de la figure. D'autre part, nous interrogeons les mécanismes textuels et symboliques de la mythisation de la figure historique dans des corpus ivoiriens. Aussi, ce travail contrairement à celui de Jean-Pierre Vernant s'ancre dans un contexte spécifiquement africain. L'étude prolonge ainsi les travaux sur la mythisation des héros africains dans la littérature

⁷ Achille Mbembe, *De la postcolonie : Essai sur l'imagination politique dans l'Afrique contemporaine*, Paris, Karthala, 2000. Il y développe une analyse critique de l'imaginaire politique africain postcolonial en s'attachant à ses formes discursives, symboliques et esthétiques. Il examine également les pratiques du pouvoir, les régimes de domination et les représentations du corps politique en Afrique subsaharienne après la colonisation. Pour Mbembe le pouvoir postcolonial ne repose pas seulement sur la violence institutionnelle ou la coercition physique mais sur un imaginaire dense, saturé de rites, fétiches, figures totémiques et de narrations qui sacralisent les chefs et les institutions. Il parle de fantasmagorie de la souveraineté.

⁸ Jean-François Bayart, *L'Etat en Afrique : La politique du ventre*, Paris, Fayard, 2006. Il y développe une analyse critique de l'imaginaire politique africain postcolonial en s'attachant à ses formes discursives, symboliques et esthétiques. Il examine également les pratiques du pouvoir, les régimes de domination et les représentations du corps politique en Afrique subsaharienne après la colonisation. Pour Mbembe le pouvoir postcolonial ne repose pas seulement sur la violence institutionnelle ou la coercition physique mais sur un imaginaire dense, saturé de rites, fétiches, figures totémiques et de narrations qui sacralisent les chefs et les institutions. Il parle de fantasmagorie de la souveraineté.

⁹ Jean-Pierre Vernant, *Mythe et pensée chez les grecs : Etude de psychologie historique*, Paris, Maspero, 1965.

postcoloniale et la construction des mythes héroïques se rapportant à ces figures. Elle explore une question encore peu étudiée, l'articulation entre héritage mythique et violence juvénile.

Ces lectures rendront possible une interprétation sérieuse des phénomènes de violence juvénile, non comme de simples actes de déviance, mais comme l'expression d'un imaginaire collectif structuré par la figure archétypale, des récits fondateurs et une quête de légitimation identitaire.

L'hypothèse centrale de cet article est que la violence juvénile observée dans les milieux scolaires, étudiantins et populaires en Côte d'Ivoire peut être pleinement comprise en prenant en compte la survivance et la réactualisation de récits, la mise en scène de la figure archétypale dans des œuvres littéraires et la production du mythe militant. Cette violence est moins un désordre spontané qu'un langage symbolique codé, une forme d'expression identitaire et politique. Le recours à la figure mythique de Samori Touré, les pratiques ritualisées des groupes militants et la quête d'identité à travers l'auto-mythisation composent ainsi un système de significations qui dépasse le simple cadre des luttes sociales.

Cette étude articule une analyse littéraire mythocritique à une lecture discursive de matériaux extra-littéraires (articles de presse) et les pratiques militantes des organisations de jeunes. Elle s'appuie sur trois œuvres littéraires ivoiriennes qui mettent en jeu la figure de Samori Touré à travers des symboliques de résistance, de mémoire et de violence. La première, *Les sofas*¹⁰ de Bernard Zadi Zaourou réactualise la geste samorienne à travers une théâtralisation du combat, la souveraineté et la loyauté. La seconde, *Monnè, Outrages et défis*¹¹ de Ahmadou Kourouma révèle la terreur militaire incarnée par l'Empereur Samori Touré. La dernière, *Les baigneurs du lac rose*¹² de

¹⁰ Bernard Zadi Zaourou, *Les sofas*, Paris, Editions Pierre Jean Oswald, 1975.

¹¹ Ahmadou Kourouma, *Monnè, Outrages et Défis*, Paris : Seuil, 1990.

¹² Tanella Boni, *Les baigneurs du lac Rose*, Sénégal, Nouvelles du sud, 1995.

Tanella Boni interroge les violences, blessures sociales et les désirs d’ancrage identitaire. Ces œuvres seront convoquées en appui des articles de presse et des analyses pour montrer comment la littérature participe à la transmission, la transformation et la critique de la figure mythique de Samori dans les imaginaires juvéniles ivoiriens.

L’article s’organise autour de trois axes. D’abord, l’examen de la figure de Samori comme matrice mythique du pouvoir juvénile ; Ensuite, l’étude des formes de violence rituelle dans les mouvements juvéniles et leur structuration symbolique ; Enfin, la mise en lumière d’un processus de mythogenèse contemporaine révélateur d’une quête identitaire et politique des jeunes. Ce faisant, l’article entend contribuer à renouveler la compréhension des formes de violence politique en Afrique en y intégrant la dimension symbolique et mythique, souvent sous-estimée.

I. Samori Touré, matrice mythique du pouvoir juvénile

Le terme matrice mythique renvoie à une source fondatrice de sens, un modèle symbolique premier autour duquel se structurent des récits, des imaginaires et des comportements collectifs.¹³ Selon Pierre Brunel, un mythe devient opératoire lorsqu’il propose un scénario récurrent qui structure la perception d’un fait social ou d’une figure.¹⁴ Pour Gilbert Durand, le mythe s’inscrit dans une constellation archétypale qui donne forme à l’expérience humaine. Ainsi, penser Samori comme matrice mythique revient à voir en lui plus qu’une figure historique, un modèle fondateur de légitimité, d’autorité et d’identité pour les nouvelles générations, notamment juvéniles.

Samori Touré, né vers 1830 dans la région du Haut-

¹³ Gilbert Durand, *Les structures anthropologiques de l’imaginaire : Introduction à l’archétypologie générale*, Paris, Dunod, 1992.

¹⁴ Pierre Brunel, *Mythocritique, théorie et parcours*, Paris, PUF, 1992.

Guinée, s'impose dans l'histoire ouest-africaine comme l'une des figures emblématiques de la résistance à la colonisation française. Fondateur de l'Empire Wassoulou, il mène une guerre de longue haleine contre l'expansion coloniale française jusqu'à sa capture en 1898. Au-delà de son parcours historique, Samori Touré incarne un symbole politique et culturel dans la littérature ivoirienne et l'imaginaire collectif des populations en Côte d'Ivoire. Sa trajectoire de chef guerrier, stratège et souverain autonome a servi de trame pour la production d'œuvres littéraires. Cette trajectoire influence également la manière dont certains jeunes militants conçoivent le pouvoir, l'autorité et la résistance.

L'œuvre théâtrale *Les Sofas* de Zadi Zaourou donne à voir une transposition de la geste samorienne. Samori y est mis en scène comme le guide suprême, chef intransigeant, formateur de combattants disciplinés. La pièce insiste sur la rigueur, la transmission de l'honneur et la souveraineté absolue du chef. Cela se perçoit au travers des propos de certains personnages. À la page 23 de l'œuvre, un personnage affirme « *Vous savez bien que l'almamy ne tolère pas que nous perdions ainsi notre temps* »¹⁵. Ces propos sont ceux d'un paysan à ses compatriotes, délégué les chercher afin d'aller préparer la guerre, alors que ces derniers s'adonnaient à des jeux sur une place. Un autre personnage profite de cette interpellation pour s'exprimer. « *On en parle partout, de la guerre avec une joie qui m'étonne. C'est quand même incroyable ce qu'ils aiment se battre les gens du pays* ».¹⁶ Ce propos démontre que Samori est un chef guerrier qui a initié son peuple. Il est d'une sérénité particulière qu'il faut reconnaître aux braves hommes. Les paroles du griot Mory en sont une parfaite illustration - *Tu dois reprendre tes esprits Fama. Je suis persuadé que tu peux encore convaincre pourvu*

¹⁵ Bernard ZADI ZAOUROU, *Les sofas*, Paris, L'Harmattan, 1983, col. « Encres noires », p.23.

¹⁶ Bernard ZADI ZAOUROU, *Les sofas*, Paris, L'Harmattan, 1983, col. « Encres noires », p.24.

que tu retrouves ton sang-froid¹⁷. Et à Samori de répondre – *Que le prince ne tienne compte des propos d'un vieillard ulcéré*¹⁸. La sérénité aussi sérieuse qu'elle soit de cet homme, cède à la nervosité devant la trahison de son fils Karamoko. Un autre trait de caractère demeure les attributs guerriers du personnage. Cette perception est nette au travers de son fils Karamoko, autrefois sa fierté et jugé plus tard indigne de son père.

Karamoko parmi nous ? Dieu veille sur nous, mes amis. Quelle chance ! Je ne connais pas de guerrier plus redoutable que lui. J'ai combattu à ses côtés pendant le siège de Kankan. Croyez-moi, il faut être vraiment un fils de chien pour ne pas vraiment se sentir la puissance du fauve lorsqu'il se déchaîne et fond sur les légions ennemies. Demain, il dansera parmi nous. Mort aux blancs !¹⁹

Ces propos sont tenus par un paysan et font allusion à Karamoko. Cet extrait met en exergue les atouts guerriers du prince et ne révèle rien du caractère du Fama. Ce ne sera seulement au travers des affirmations de Samori que le lecteur pourra comprendre que Karamoko a hérité cet art de son père. – *« Écoute-moi bien, Karamoko. Je t'ai connu brave et parfaitement digne de moi et de tes ancêtres Dyula. Depuis ton retour, je ne te reconnais plus, toi, mon orgueil d'antan »*.²⁰

L'empereur se sent déshonoré, face à l'attitude de Karamoko, qui tente de capituler devant la menace de l'armée française. Samori, stratège militaire, loin de ressentir la peur et de céder à la menace opte pour la riposte et conçoit minutieusement un plan de combat à la hauteur de l'ennemi. La

¹⁷ Bernard ZADI ZAOUROU, *Idem*, p. 34.

¹⁸ Bernard ZADI ZAOUROU, *Ibidem*, p. 28.

¹⁹ Bernard ZADI ZAOUROU, *Ibidem*, p. 25.

²⁰ Bernard ZADI ZAOUROU, *Ibidem*, p. 35.

franchise, la bravoure sont d'autres qualités du Héros auxquelles s'ajoutent la loyauté et le patriotisme.

Sache, Djéli Mori et toi aussi Karamoko, sachez que le peuple pèse lourd dans la balance de notre justice. Rien ne doit se décider ici qui ne soit conforme à ses plus profondes aspirations. Qu'avons-nous à dissimuler ? Que chacun demeure là où il est. Je veux savoir la vérité [...] Je ne connais plus mon fils et j'attends de lui qu'il se prononce sur la ligne à suivre face à la plus grave menace qui aie jamais pesée sur la terre de nos ancêtres. J'ai parlé.²¹

Ces assertions dévoilent l'élan démocratique, l'honnêteté et la rigueur qui élèvent le guide Samori au rang de patriote exemplaire. Plus loin, il exprime la primauté des lois de l'Empire sur toute autre chose, y compris sa propre personne – *Les lois de l'Empire doivent avoir cours et s'appliquer intégralement à tous, moi-même y compris Jamais je n'ai cessé de le répéter*²².

Samori est élevé au rang de héros résistant, figure d'un combat pour la liberté et la souveraineté. Ces précisions illustrent la logique de verticalité et d'autorité sacrée, typique du régime diurne de l'imaginaire selon Gilbert Durand (imaginaires héroïques et solaires).

Zadi Zaourou insiste sur la dimension charismatique du personnage, son intelligence militaire et sa détermination, sans pour autant occulter ses contradictions, notamment les difficultés internes à son empire. Le personnage est ainsi complexe, oscillant entre grandeur et tragédie. Il impose

²¹ Bernard ZADI ZAOUROU, *Ibidem*, p. 27.

²² Bernard ZADI ZAOUROU, *Ibidem*, p. 54.

discipline, fidélité et une verticalité du commandement. Il est moins un personnage qu'une présence symbolique.

La figure de Samori sera revisitée à travers l'œuvre romanesque *Monnè, Outrages et défis* d'Ahmadou Kourouma. Chez Kourouma, le personnage de Samori est présenté avec les mêmes traits de caractère que celui de Zadi Zaourou.

Mais à la différence de ce dernier, Kourouma fait de son personnage une exception parmi les mortels. Il construit un personnage mystifié et fascinant. Le Samori kouroumien surgit avec des attributs guerriers qui le démarquent nettement d'autres rois. C'est presque avec une fierté particulière et un orgueil que le narrateur présente son personnage au lecteur.

C'était faux ; Djigui le sut en sortant de la mosquée. Car s'arrêta devant lui, accompagné de deux gardes de la porte de la ville, le huitième messager à cheval. Kabako ! Kabako (extraordinaire) ! Mettez-le à mort. Un seul cavalier en rouge avait été prophétisé ; celui-ci est un imposteur ! S'écria Djigui. Les sbires se précipitèrent mais les gardes s'interposèrent. On ne pouvait pas toucher à un seul cheveu du cavalier ; c'était un envoyé de Samory.²³

Pour le roi Djigui, le messager mériterait la mort pour ne pas avoir répondu au profil annoncé antérieurement par les divinités. Cet ordre de mise à mort sera pourtant ignoré. Pour la première fois dans le texte, l'ordre du roi Djigui est transgressé. Une présence particulière renverse le cours normal des événements dans le royaume de Soba. Samori est ici, un personnage imposant et terrifiant. Il ébranle le trône des autres rois en leur inspirant terreur.

²³ Bernard ZADI ZAOUROU, *Monnè, Outrages et Défis*, Paris, Seuil, p. 25.

Il est question de la présence du messager de Samori et donc de l'Almamy en personne. La mise à mort de cet émissaire attirerait un grand malheur sur le royaume. La fougue et la cruauté du chef militaire qu'est Samori inspire crainte et respect à son égard dans tous les royaumes et espaces environnants.

Samori à la différence des autres rois, s'était illustré de façon héroïque face aux invasions de l'armée française. Ce personnage et son armée sont considérés comme une force militaire particulière à craindre. Aucun roi, ne veut à cet effet s'attirer les disgrâces de Samori et subir la rigueur de sa colère. « *Samori Touré, l'Almamy, le « Fa » était le plus valeureux de tout le mandingue. Il avait le savoir, la stratégie et les moyens de vaincre les français et les avait défaits sur plusieurs fronts* ». ²⁴

La cumulation élogieuse de titres, se perçoit comme une vénération, une volonté d'élévation et de louange en faveur du personnage. En effet, Samori est porté sur les hauteurs de l'éloge par le narrateur pour l'héroïsme qu'il incarne.

Le roman *Les Baigneurs du lac rose* de Tanella Boni met en scène une jeunesse désenchantée (la narratrice Lénie) mais qui cherche dans l'imaginaire collectif des repères d'autorité. Elle retrouve en Misora (Samori par le jeu de l'anagramme – inversion des lettres) cette bravoure, la vigueur et l'autorité.

Dans le contexte ivoirien contemporain, la figure de Samori ne se limite pas à une production littéraire. Elle est activement mobilisée dans les discours politiques, les hommages publics, la toponymie (noms de villages, d'écoles, de rues...) et surtout dans les cercles militants jeunes.

²⁴ Bernard ZADI ZAOUROU, *Monnè, Outrages et Défis*, Paris, Seuil, p. 20.

Monsieur Méité Méké²⁵, lors de la dédicace de l'œuvre²⁶ *Wassulu, sur les pas de l'Almamy Samori Touré*²⁷, à Abidjan, plus précisément à l'Ecole Normale Supérieure (ENS), le 17 Juin 2019 a défendu avec force les origines ivoiriennes du personnage de Samori. Pour lui, Samori Touré aurait en premières noces, convolé avec son arrière-grand-mère, beaucoup sacrifié pour la Côte-d'Ivoire, qui en retour, devrait être fière de le compter au nombre de ses fils. Et de poursuivre, Samori a vécu en pays Mahou sur le sol ivoirien. Ces propos revendicatifs trahissent la fierté de cet universitaire à l'endroit de Samori Touré. Il le réclame au nombre des siens.

Monsieur Vally Sidibé²⁸ à cette même occasion a affirmé que Samori a été avant d'être empereur, un colporteur de poulet et que c'est à Minignan (au nord de la Côte-d'Ivoire) qu'il venait se les procurer. Il poursuit en affirmant que le Wassulu a existé avant Samori et que l'œuvre de ce dernier a été de le consolider, de l'organiser et lui donner sa notoriété.

Le passage du personnage historique à la figure mythique correspond à un processus par lequel un fait ou l'être historique devient un récit fondateur, structurant l'identité et la mémoire collective d'un groupe social.²⁹ Ce phénomène est particulièrement observable dans les milieux militants où Samori est cité non seulement comme héros national, mais aussi comme un modèle concret de combat, de discipline et de dignité.

La mythopoétique de Samori repose largement sur sa caractérisation en tant que leader militaire souverain. Gilbert Durand, dans sa théorie des régimes de l'imaginaire, classe ce

²⁵ Monsieur Méité Méké est Professeur Titulaire de Littérature Française au Département des Lettres Modernes (Université Félix-Houphouët Boigny d'Abidjan – Côte-d'Ivoire), il est également Professeur Titulaire de la Chaire Unesco pour la Culture de la Paix.

²⁶ Article de presse consultable sur le moteur d'information Abidjan.net, <https://news.abidjan.net/photos/596607-litterature-dedicace-du-livre-wassulu-sur-les-pas-de-lalmamy-samori-toure>

²⁷ Diakité Kaba Issiaka, *Wassulu, sur les pas de l'Almamy Samori Touré*, Abidjan, Hakili, 2018.

²⁸ Professeur Titulaire de Littérature africaine option Théâtre africain, Ex-Directeur de l'Ecole Normale Supérieure D'Abidjan (ENS, Côte-d'Ivoire), Membre éminent de l'Académie de Sciences, des Arts, des Cultures d'Afrique et des Diasporas Africaines (ASCAD)

²⁹ Pierre Brunel, *Mythocritique. Théories et parcours*, Paris, PUF, 1992.

type de figure dans le registre diurne, qui incarne la lumière, la puissance active, la guerre et l'organisation sociale. En ce sens, Samori est le chef qui commande par la force, mais aussi par la légitimité que lui confère son expérience guerrière. Contrairement aux formes modernes de légitimité politique basées sur l'élection ou la bureaucratie, le pouvoir samorien s'enracine dans la démonstration de la bravoure, la gestion du territoire conquis et la fidélité de ses guerriers.

Dans les milieux militants ivoiriens, notamment celui de la FESCI, la figure de Samori ressurgit sous forme de surnoms. Des étudiants se font appeler « Almamy », « Général Samori », « Fama » ou encore « National AFA » (dérivé oral de Fama). Ces noms témoignent d'une volonté de s'inscrire dans une généalogie de combattants légitimes. La fiction dans les textes résonne avec la mémoire samorienne et la logique de commandement par la bravoure, la violence et la force des armes. Samori est ainsi présenté comme un héros de souveraineté dont le commandement est fondé par l'épreuve, la force, l'endurance et la tactique militaire. Il est ainsi réinvesti par la jeunesse militante comme référence d'autorité et d'endurance. Ce glissement de l'histoire vers la fiction et de la fiction vers la posture militante illustre le fonctionnement de l'imaginaire selon la mythocritique, entre archétypes récits et identifications contemporaines.

Cette pratique ne se limite pas à une simple appellation. Elle implique une appropriation symbolique du rôle social, une inscription dans une lignée héroïque et une revendication de légitimité politique alternative. L'accoutrement, les codes comportementaux et parfois les gestes de chasseurs traditionnels associés aux sofas (soldats de Samori) viennent renforcer cette identité mythique.

La figure de Samori Touré incarne des symboles exprimant une attente forte d'autorité fondée sur la discipline, la résistance et la souveraineté. Le mythe samorien véhicule ainsi

un idéal de pouvoir autonome, forgé dans la lutte et reconnu par les pairs. Cette vision contraste fortement avec le pouvoir souvent perçu comme défaillant des institutions étatiques modernes, ce qui explique en partie l'attraction qu'elle exerce auprès des jeunes militants souvent déçus par les structures officielles.

Enfin, Samori Touré comme matrice mythique sert à donner sens à une posture militante en rupture avec l'ordre établi. Il devient le vecteur d'une construction identitaire collective et d'un imaginaire politique alternatif. Par ce biais, la jeunesse militante construit un récit d'exemplarité, de résistance et de dignité qui lui permet de s'affirmer dans l'espace politique, social, scolaire, universitaire et de légitimer sa présence dans les luttes sociales. Voyons comment s'opère le transfert du texte aux postures militantes.

II. Violence rituelle et structuration mythique dans les mouvements juvéniles

Dans la perspective de Gilbert Durand, les rituels se rapportant à la geste samorienne appartiennent à l'imaginaire nocturne, structuré par la peur, la mort, le sang, l'épreuve et la transmission par l'initiation. Lorsqu'il s'applique à des groupes militants, ce rituel devient aussi une dramaturgie sociale : un enchaînement codé de gestes, de paroles, de symboles qui mettent en scène une violence symbolique et physique à des fins identitaires ou politiques.

Ces rites ne sont pas purement fonctionnels. Ils renvoient à des modèles archétypiques : le guerrier, le chef, le martyr. Ils sont constitutifs de l'imaginaire du pouvoir et leur répétition produit une légitimité.

La violence qui marque les mouvements juvéniles en Côte d'Ivoire dépasse largement la simple expression d'un désordre spontané ou d'une révolte sans cause. Elle se présente

plutôt comme un ensemble de pratiques ritualisées, dotées d'une organisation interne et d'un symbolisme profond. Les groupes militants tels que la FESCI, les gnambros dans les gares routières, ou encore « les microbes » dans les quartiers populaires d'Abidjan, fonctionnent souvent selon des logiques quasi paramilitaires, où la violence s'inscrit dans des codes, des rites et des hiérarchies bien établies.

La FESCI, par exemple, organise ses membres autour d'une structure pyramidale fortement militarisée, avec des grades comme « chefs de base », « généraux » ou « commandants ». Ces titres ne sont pas seulement honorifiques, mais traduisent un pouvoir réel fondé sur la capacité à mobiliser, à imposer la discipline et à défendre un territoire. Ce système hiérarchique se manifeste également par l'usage de surnoms empruntés à des figures historiques ou révolutionnaires africaines, telles que « Samori », « Sankara » ou « Guevara », qui confèrent un prestige symbolique à leurs porteurs et inscrivent ces derniers dans une filiation héroïque.

Les rituels d'intégration et les manifestations collectives – rassemblements, danses guerrières, cérémonies d'initiation – remplissent une fonction essentielle dans la cohésion des groupes. Ces pratiques marquent l'entrée officielle dans la communauté, la reconnaissance de l'appartenance et la soumission à l'autorité. Elles sont souvent accompagnées de mises à l'épreuve violentes, symboles de courage et de loyauté. La violence, dans ce cadre, s'apparente à un rite d'initiation, une épreuve corporelle qui légitime l'appartenance et la montée en grade, comme ce fut le cas du Prince Karamoko dans *Les sofas* pour avoir gagné l'admiration du peuple et de la notoriété à partir de ses exploits sur les champs de bataille.

La presse ivoirienne a, à quelques reprises, pointé du doigt ce mode de structuration de certaines organisations militantes de jeunes à travers la production d'articles. Le moteur

d'information *Koaci.com* contient un article intitulé « Affrontement à la machette au campus de Cocody » (par Jean Chresus)³⁰. L'article évoque que le motif de cet affrontement est la succession à la tête de la FESCI. La vidéo disponible en ligne donne de voir l'accoutrement et les postures des jeunes étudiants.

Cette dimension rituelle de la violence trouve un éclairage précieux dans les travaux de Gilbert Durand, qui distingue les régimes diurne et nocturne de l'imaginaire. La violence ritualisée appartient au régime nocturne, marqué par des symboles liés à la peur, au sang, à la souffrance et à la force. Elle est porteuse d'une charge symbolique qui dépasse sa fonction apparente de domination ou de contrôle. Elle véhicule des valeurs telles que la fidélité au groupe, le courage face à l'adversité et la capacité à résister à l'épreuve.

Dans le cas des « gnambros », la violence dans cette organisation quasi militaire se déploie autour du contrôle strict des territoires – notamment les parkings et quais – et de la régulation des flux dans les gares routières. L'accès à ces espaces est soumis à une hiérarchie stricte et à des codes de reconnaissance qui peuvent dégénérer en affrontements violents, parfois armés. Les conflits ne sont pas de simples querelles, mais des luttes pour la reconnaissance, la légitimité et la protection des intérêts collectifs. Le vocabulaire utilisé est militaire et clanique, reflétant une culture de la force où la violence est à la fois moyen et symbole de pouvoir. Un article de presse publié le 2 Avril 2015 par Abou Traoré sur *Abidjan.net*³¹ pourrait conforter ces assertions. En effet, à la suite d'un arrêté du Maire N'Gouan Aka Mathias, Maire de la commune de Cocody à l'époque, autorisant de nouveaux syndicats de transport à exercer dans les périmètres de la commune, ces syndicats se sont

³⁰ Koaci.com, <https://www.koaci.com/article/2023/12/21/cote-divoire/societe/cote-divoire-tensions-sanglantes-a-luniversite-de-cocody-affrontements-a-la-machette-entre-sections-rivalisant-pour-la-succesion-a-la-fesci-174570.html>

³¹ www.abidjan.net, <https://news.abidjan.net/articles/545167/cocody-bagarre-a-la-machette-entre-syndicalistes-plusieurs-blessés-graves>

vus agressés à la machette et au couteau par des « Gnambros ». Une situation qui a dégénéré en affrontement.

« Les enfants en conflit avec la loi » fonctionnent selon le même mode opératoire basé sur une structuration de la violence, le contrôle de l'espace et l'affirmation de l'autorité par la violence. En effet, deux articles de presse illustrent notre propos. Le premier article date du 5 mars 2018, intitulé « Affrontement à la machette entre des « microbes », suspension des cours dans des écoles d'Abobo »³², révèle un affrontement à l'arme blanche entre des groupe de « microbes » au sujet de la gestion et du contrôle des recettes d'un fumoir installé au quartier Colombie (Sous-quartier de la commune d'Abobo).

Le second article date du 23 Aout 2023. Il est intitulé « Côte-d'Ivoire, affrontement sanglant entre deux bandes armées »³³. L'article relate que, des affrontements à la machette, entre des groupes de microbes ont eu lieu le 23 Août 2023 à Abobo-Samaké (quartier populaire d'Abidjan). Ces types d'affrontement sanglants, loin de représenter de banales scènes de confrontation, sont des actes de démonstration de force, de bravoure et d'affirmation d'autorité.

L'analyse de Pierre Brunel souligne que le mythe fonctionne comme un récit structurant qui organise les représentations collectives et les pratiques sociales. Les jeunes militants, par leurs actes et leurs discours, construisent un récit héroïque qui justifie la violence comme une forme de combat légitime. Ce récit permet de donner sens à la lutte, d'inscrire les actions dans une continuité historique et d'affirmer une identité collective fondée sur la bravoure et la résistance.

La violence devient alors une scène performative, un théâtre symbolique où se jouent les enjeux de pouvoir, de

³² www.abidjan.net, https://news.abidjan.net/articles/632128/affrontement-a-la-machette-entre-des-82178217microbes82178217-suspension-des-cours-dans-des-ecoles-d8217abobo

³³ www.abidjan.net, https://news.abidjan.net/articles/723480/cote-divoire-affrontement-sanglant-entre-deux-bandes-armees-a-la-machette-a-abobo.

reconnaissance et de mémoire. Elle est racontée, glorifiée et reproduite dans les récits oraux, les chants et les symboles des groupes militants. Elle joue un rôle fondamental dans la construction sociale des jeunes, remplaçant souvent les voies officielles de légitimité comme l'éducation, les diplômes ou l'engagement politique formel.

Dans *Les sofas*, Samori défend l'intégrité de son territoire et sa souveraineté. Avec *Monnè, Outrages et défis*, Samori pense à conquérir de nouveaux espaces pour l'extension de son empire et sa souveraineté. Ces situations nous mettent face à un rituel de domination territoriale, théâtralisé, parfois sanglant mais porteur de codes, d'identités et de règles. Chez les gnambros, dans le secteur des transports, la même logique s'observe par la hiérarchie (chef de quai, responsable de zone), la violence comme mode de régulation et la sacralisation de l'espace (la gare comme territoire à défendre).

Comprendre la violence juvénile en Côte d'Ivoire nécessite donc de dépasser les analyses réduites à la délinquance ou à la simple répression. Il faut saisir la dimension symbolique et rituelle de ces pratiques, qui sont autant d'expressions d'une quête identitaire et d'un rapport au pouvoir. Cette approche invite à repenser les réponses politiques et sociales à apporter, en tenant compte du rôle central que jouent les mythes et les récits fondateurs dans la dynamique de ces mouvements.

III. Mythogenèse contemporaine et quête d'identité juvénile

Dans ces espaces de tension, la violence n'est pas brute. Elle est mise en scène, transmise, racontée, comme une preuve d'authenticité militante. Elle devient un rite d'intégration, parfois de purification, souvent de légitimation. Dans *Les sofas*, les exploits du prince Karamoko sont racontés et vantés.

Dans le contexte socio-économique difficile qui caractérise la Côte d'Ivoire contemporaine, une grande partie de

la jeunesse se trouve confrontée à des défis majeurs : exclusion sociale, chômage massif, marginalisation politique et désaffection envers les institutions étatiques. Ce contexte forge une quête identitaire intense, où se mêlent besoin de reconnaissance, volonté d'appartenance et désir d'autorité. C'est dans ce creuset que s'installe un processus d'auto-mythisation, par lequel les jeunes militants se construisent des identités symboliques, souvent incarnée par la figure historique ou mythique.

Le recours à des pseudonymes inspirés de personnage historique tel que Samori Touré, ne relève pas d'un simple jeu de noms. Ces surnoms traduisent une revendication d'un rôle social, d'une fonction politique et d'une mémoire collective à laquelle les jeunes aspirent à s'identifier. Comme le souligne Pierre Brunel, le mythe opère comme un récit exemplaire, offrant des modèles de comportement, des valeurs et une légitimité symbolique. En s'appropriant cette figure, les jeunes militants s'inscrivent dans une tradition de résistance et de dignité qui dépasse leur condition immédiate.

La Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI) illustre parfaitement ce phénomène. Elle propose à ses membres une trajectoire héroïque : de simple étudiant, on peut gravir les échelons pour devenir chef de base, général, voire accéder à des fonctions politiques ou sociales majeures. Ce parcours suit une structure mythique classique, qui comporte une initiation, des épreuves, une reconnaissance et l'accession au pouvoir. Cette structuration fait de la FESCI et certaines organisations militantes de jeunes des micro-sociétés dotées de rites propres, de symboles, hiérarchies et fonctionnant comme un mythe moderne.

Les travaux de Gilbert Durand³⁴ enrichissent cette analyse en situant cette quête dans une anthropologie de l'imaginaire. L'homme, affirme-t-il, a besoin de figures

³⁴ Gilbert Durand, *Les structure anthropologiques de l'imaginaire*, Paris, Bordas, 1969.

médiatrices qui permettent d'articuler le rapport entre le moi et le monde social. Ces archétypes, qu'ils soient guerriers, chefs ou martyrs, structurent la pensée et l'action. Samori, dans ce contexte, est l'incarnation de l'homme d'épreuve, du chef qui se forge dans le combat et dont l'autorité est fondée sur la légitimité éprouvée.

Cette construction identitaire se manifeste également dans les slogans, les chants, les récits et les symboles propres à chaque base ou groupe militant. Ces petites mythologies – selon la notion développée par Roland Barthes – jouent un rôle fondamental. Elles donnent sens à l'expérience vécue, articulent les souvenirs collectifs et construisent une mémoire militante.³⁵ Elles assurent la cohésion du groupe et légitiment la violence comme mode d'expression et d'action.

La violence, dans ce cadre, dépasse sa dimension instrumentale. Elle devient un rite d'entrée, une épreuve de courage et de loyauté. Par elle, le jeune affirme sa place dans le groupe et valide son appartenance. Cette dimension rituelle contribue à renforcer les liens sociaux et à pérenniser les structures de pouvoir internes aux mouvements.

En l'absence de reconnaissance formelle par l'État, l'école ou le marché du travail, cette auto-mythisation représente une stratégie d'affirmation et de survie sociale. Elle exprime un besoin profond de récit fondateur, de puissance symbolique et de légitimité alternative. Toutefois, ce processus ne va pas sans risques. Il peut favoriser les dérives autoritaires, les manipulations politiques et la reproduction de violences intra-communautaires.

Ainsi, la mythogénèse contemporaine chez la jeunesse ivoirienne est un phénomène complexe, mêlant aspiration identitaire, héritage historique et dynamique sociale. Elle invite à penser autrement les formes de mobilisation et les modes

³⁵ Roland Barthes, *Mythologies*, Paris, Seuil, 1957.

d'expression politique dans les contextes postcoloniaux africains.

Conclusion

À travers une lecture mythocritique de la figure de Samori Touré, cet article a montré que la violence juvénile en Côte d'Ivoire ne saurait être comprise uniquement au moyen des grilles classiques de la déviance ou de l'exclusion sociale. En mobilisant les approches théoriques de Pierre Brunel et Gilbert Durand, il est apparu que cette violence s'inscrit dans une logique symbolique complexe, structurée par des récits fondateurs, des pratiques ritualisées et des figures archétypales de résistance. Loin d'être aléatoire, la violence juvénile constitue un langage politique codé, une modalité d'expression identitaire qui articule mémoire historique et quête contemporaine de légitimité. La figure de Samori Touré, transfigurée par la littérature et réinvestie par la jeunesse ivoirienne, opère comme une matrice mythique de l'autorité, de la bravoure et de la souveraineté. Le processus de mythogenèse révélé à travers l'analyse croisée d'œuvres littéraires, de discours et postures militantes, permet de saisir les ressorts imaginaires d'une auto-légitimation militante fondée sur l'héritage héroïque. Ce processus met en évidence un besoin profond de repères symboliques dans une société marquée par les incertitudes postcoloniales, la crise de l'autorité étatique et l'effritement des médiations traditionnelles.

L'article offre une portée socio-utilitaire importante dans le contexte africain et ivoirien en particulier. En analysant la violence juvénile sous l'angle du mythe, elle propose un déplacement du regard. Une approche qui permet de mieux comprendre les logiques d'engagement, de résistance et de construction identitaire à l'œuvre chez de nombreux jeunes issus de milieux scolaires, universitaires ou populaires. Cette auto-

mythisation constitue à la fois un outil de structuration communautaire, un langage symbolique de revendication identitaire et politique. Cette lecture peut servir d'appui aux acteurs sociaux, éducatifs et politiques dans l'élaboration de réponses plus adaptées aux réalités juvéniles.

L'étude suggère que la prévention de la violence passe aussi par une reconnaissance de ces imaginaires, par la création de cadres d'expression où les jeunes peuvent affirmer leur dignité, leur mémoire et leur créativité hors des logiques de confrontation. L'étude ouvre ainsi la voie, à des politiques publiques sensibles à la dimension symbolique de la jeunesse, son besoin de récits fédérateurs et la nécessité de repenser les formes de citoyenneté à l'ère postcoloniale.

L'article invite également les chercheurs en sciences humaines, particulièrement les spécialistes de la littérature, à renouveler leurs outils d'analyse des rapports entre texte, société et imaginaire. Il montre que la littérature n'est pas un simple miroir du réel, mais un acteur actif dans la formation des identités, la circulation des figures mythiques et la légitimation des postures militantes contemporaines. Une invitation à ne pas reconsidérer les formes de mobilisation juvénile comme des ruptures pathologiques, mais des tentatives de réappropriation du pouvoir symbolique, de construction identitaire collective et d'inscription dans un récit de souveraineté. L'article suggère que toute politique éducative ou sociale durable doit prendre appui sur des dispositifs matériels et une compréhension fine des imaginaires collectifs qui structurent les pratiques des jeunes.

Sur le plan disciplinaire et théorique, cette recherche confirme la pertinence de la mythocritique appliquée à des phénomènes contemporains, au-delà du seul champ littéraire. Elle ouvre des perspectives nouvelles pour l'étude comparée des figures historiques transfigurées en héros culturels dans les littératures africaines et leur résonance dans les pratiques sociales actuelles, préconise une mythocritique adaptée aux

contextes et mythes africains. La fabrique du mythe devient, dans cette perspective, un lieu d'articulation entre texte, mémoire, militantisme et identité, dans un espace postcolonial où la littérature continue de jouer un rôle actif dans la production de sens collectif.

Bibliographie

- BARTHES Roland, 1957. *Mythologies*, Seuil, Paris
- BAYART Jean-François, 2006. *L'Etat en Afrique : La politique du ventre*, Fayard, Paris
- BONI Tanella, 1995. *Les baigneurs du lac Rose*, Nouvelles du sud, Sénégal
- BRUNEL Pierre, 1988. *Dictionnaire des mythes littéraires*, Editions du Rocher, Paris
- BRUNEL Pierre, 1992. *Mythocritique. Théorie et parcours*, PUF, Paris
- DIAKITÉ Kaba Issiaka, 2018. *Wassulu, sur les pas de l'Almamy Samori Touré*, Hakili, Abidjan
- DURAND Gilbert, 1992. *Les structures anthropologiques de l'imaginaire : Introduction à l'archétypologie générale*, DUNOD, Paris
- KOUROUMA Ahmadou, 1990. *Monnè, Outrages et Défis*, Seuil, Paris
- VERNANT Jean-Pierre, 1965. *Mythe et pensée chez les grecs : Etude de psychologie historique*, Maspero, Paris
- ZADI ZAOUROU Bernard, 1975. *Les sofas*, Editions Pierre Jean Oswald, Paris
- Koaci.com,
<https://www.koaci.com/article/2023/12/21/cote-divoire/societe/cote-divoire-tensions-sanglantes-aluniversite-de-cocody-affrontements-a-la-machette-entre-sections-rivalisant-pour-la-succesion-a-la-fesci-174570.html>

www.abidjan.net,
<https://news.abidjan.net/articles/545167/cocody-bagarre-a-la-machette-entre-syndicalistesplusieurs-blessés-graves>

www.abidjan.net,
<https://news.abidjan.net/articles/632128/affrontement-a-la-machette-entre-des-82178217microbes82178217-suspension-des-cours-dans-des-ecoles-d8217abobo>

www.abidjan.net,
<https://news.abidjan.net/articles/723480/cote-divoire-affrontement-sanglant-entre-deux-bandesarmees-a-la-machette-a-abobo>.

INTERSUBJECTIVITE ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : DU JE-CELA AU JE-TU

DJIRABOU Akadjé Jean Stéphane

Université Alassane Ouattara, RCI

Djirabous@gmail.com

Résumé :

L'intersubjectivité joue un rôle crucial dans la manière dont les individus interagissent et se construisent. Avec l'essor des technologies numériques, et surtout de l'Intelligence Artificielle, nos modes de communications évoluent de manière impressionnante. Ainsi, l'interaction avec une IA, bien que pratique, peut manquer d'authenticité, nous plaçant dans une dynamique du Je-Cela où les liens humains sont superficiels. Dans un tel contexte, il est essentiel de favoriser la relation Je-Tu, qui repose sur la compréhension, le respect mutuel et l'empathie. L'IA peut grandement contribuer au rapprochement des hommes en offrant de nouvelles possibilités de communication, plutôt que d'affaiblir la relation intersubjective ou encore de vouloir substituer autrui. Ainsi, dans une humanité 2.0, la capacité à maintenir des relations humaines authentiques se présente comme un défi éthique à relever.

***Mots-clés :** Buber, Éthique, Intersubjectivité, Intelligence Artificielle, Je-cela, Je-Tu.*

Abstract:

Intersubjectivity plays a key role in the way individuals interact and construct themselves. Thanks to the development of digital technologies, and mainly the Artificial Intelligence, our communication modes are amazingly growing. Thus, the interaction with a AI, though practical, may lack of authenticity putting us in a I-this dynamic where human links are superficial. In such a context, it's essential to promote the I-Thou relationship, relying on the comprehension, mutual respect and empathy. AI can greatly contribute to get humans closer allowing new communication possibilities rather than weakening the intersubjective relationship or replacing the other. Thus, in a 2.0 humanity, the capacity to maintain authentic human relationships appears as an ethical challenge to raise.

Key-words: *Buber, Ethics, Intersubjectivity, Intelligence Artificiel, I-this, I-Thou*

Introduction

Le XXI^e siècle, marqué par une explosion de prouesses technoscientifiques, semble être l'apogée d'une transformation radicale des habitudes humaines jugées archaïques. L'activité technoscientifique aspire à déifier l'homme, lui conférant un pouvoir d'anticipation sur les phénomènes naturels, ce qui soulève des questions éthiques et sociétales fondamentales. Dans cette dynamique, l'homme moderne s'investit pleinement dans le développement de la technoscience afin qu'elle réponde à tous ses besoins matériels, psychologiques et émotionnels.

Au cours des derniers siècles, la technoscience a accompli des prouesses inimaginables, dont l'énumération serait superflue. Parmi ces avancées extraordinaires, l'Intelligence Artificielle se distingue. Bien qu'elle offre de nombreux services à l'homme, elle semble confronter l'altérité. En effet, en développant l'Intelligence Artificielle, l'homme technique ne cherche pas seulement à se passer des services d'autrui, mais envisage également de le remplacer par la machine. À la vérité, l'IA s'imisce de plus en plus dans notre quotidien, se « confond avec l'air qu'on respire » (G. Hottois, 1990, p.10), modifiant ainsi la nature de nos relations humaines. Cette situation menace l'intersubjectivité, soit la manière dont les individus partagent et construisent des significations ensemble.

Dans ce contexte, la distinction entre les dynamiques « Je-Cela » et « Je-Tu », développées par Martin Buber, devient cruciale. Pour Martin Buber : « le monde en tant qu'expérience relève du mot fondamental *Je-Cela* » (M. Buber, 2012, p.38), tandis que « le mot fondamental *Je-Tu* fonde le monde de la relation » (M. Buber, 2012, p.38). Concrètement, le monde est double pour l'homme d'un point de vue bubérien, c'est-à-dire qu'il existe deux types de relations ; d'une part, le sujet

entretient une relation avec le monde en tant qu'objet « Je-Cela » ; d'autre part, il établit un lien authentique et empathique avec autrui « Je-Tu ».

Cette étude se propose d'explorer la modalité suivant laquelle l'Intelligence Artificielle influence ces deux types de relations. Alors que certains outils technologiques semblent favoriser la proximité humaine, d'autres risquent de compromettre la dignité humaine en réduisant le « Tu » à un « Cela », voire en le remplaçant complètement. Ainsi, la question fondamentale de cette réflexion sera : Comment l'IA redéfinit-elle nos interactions intersubjectives ? Mieux, comment pouvons-nous préserver l'authenticité de la relation « Je-Tu » dans un monde dominé par le « Cela » ?

En abordant cette problématique, nous visons à éclairer, à partir de la philosophie de l'intersubjectivité de Martin Buber, les enjeux éthiques et relationnels qui se posent à l'humanité à l'ère de l'IA. Pour ce faire, grâce à une méthode phénoménologique et analytico-critique, nous vérifierons les hypothèses selon lesquelles il existe dans le philosophe bubérien des instruments d'analyses pertinents pour examiner l'intersubjectivité et la question de l'IA face aux enjeux contemporains (I). Par la suite, il est essentiel d'analyser la relation « Je-Cela » à l'ère de l'IA au prisme de la pensée de Buber (II). Cette analyse permettra de comprendre comment l'IA peut potentiellement réduire les interactions humaines à des rapports « Je-Cela », où l'autre est perçu comme un « Cela », ce qui menace notre capacité à établir des relations authentiques. Enfin, par une approche critique, nous mettrons en lumière la nécessité de tendre vers une relation « Je-Tu », afin de favoriser un réenchâtement des interactions humaines (III). Cette démarche est impérative pour préserver la dignité et l'humanité

dans un monde technologique où la qualité des interactions intersubjectives est mise à l'épreuve.

I. L'intersubjectivité selon Martin Buber et la question de l'IA face aux défis contemporains

Qui est Martin Buber ? Né à Vienne en 1878, Martin Buber deviendra plus tard une personnalité incontournable du XX^e siècle. Il est reconnu comme l'intellectuel juif le plus influent de son époque. (M.R Hayoun, 2013, p.15). Sa vie est marquée par les tragédies du XX^e siècle dont la plus horrible fut sans l'ombre d'un doute la Shoah. C'est dans ce contexte pathétique que se développe sa pensée éthique. Martin Buber cherche à valoriser l'humanité de l'homme, en insistant sur l'importance de la rencontre avec autrui. Il décède à Jérusalem en 1965, laissant un héritage philosophique profondément éthique.

Martin Buber est également un écrivain engagé (M.R Hayoun, 2013, p.19). Parmi les nombreuses notions qu'il explore, l'intersubjectivité occupe une place prépondérante. Cette idée traverse l'ensemble de son œuvre, soulignant son intérêt pour les relations humaines authentiques. Il est également reconnu comme l'un des penseurs du XX^e siècle ayant construit une philosophie de la rencontre. Selon M.R Hayoun (2013, p.7), Buber est « à l'origine d'une attention toute particulière accordée à la problématique de l'autre dans les philosophies existentielles du XX^e siècle ». Que renvoie le concept d'intersubjectivité dans l'économie de la pensée buberienne ?

C'est dans son ouvrage *Je et Tu* que Buber expose clairement sa conception de l'intersubjectivité. Dans cette œuvre, l'intersubjectivité renvoie à la manière dont les individus partagent leurs expériences et se co-construisent. Le philosophe distingue deux catégories de relations : la première forme est appelée « Je-Cela » et la seconde « Je-Tu ». La relation « Je-Cela » est une relation inauthentique, où le sujet adopte une

approche utilitaire et objectivante envers le monde. Dans cette dynamique, l'autre est réduit à un simple moyen pour atteindre ses objectifs. En fait, vivant auprès des choses, le sujet tend à réduire l'autre au « Cela », c'est-à-dire qu'il voit l'autre seulement dans une perspective utilitariste. Dans cette optique, M. Buber (2012, p.49) souligne que dans un monde moderne axé sur le profit, « le *Tu* devient inmanquablement un *Cela* ».

Le monde du « Cela » évoqué par Martin Buber est en réalité une relation inauthentique que le sujet entretient d'emblée avec le monde ambiant. Par relation inauthentique, nous entendons cette tendance à réifier et objectiver l'existence humaine. Le sujet, engagé dans un cycle de moyens et de fins, perd sa singularité et son humanité, « le *Je* qui s'est dégagé affirme qu'il est porteur de ses impressions et que le monde est son objet » (M. Buber, 2012, p.55). Le « *Je* » définit son identité par rapport aux choses qu'il possède et contrôle ; il devient lui-même chose parmi les choses, puisqu'il entretient un rapport de choséité avec le monde. Dans le Couple « *Je-Cela* », il n'existe pas de relation interne et réciproque ; le sujet est seul face au monde.

Le monde du « Cela » est donc un monde corrompu, où le sujet perd la voie d'une existence authentique. C'est pourquoi, Martin Buber suggère au « *Je* » de briser sa relation au « *Cela* » pour communier avec le « *Tu* ». Dans la relation « *Je-Tu* », il n'est pas question d'une lutte pour des intérêts égoïstes, mais d'« une bienheureuse communion, qui harmoniserait infinité et liberté » (M. Buber, 2018, p.17). En somme, dans une approche proprement bubérienne de l'intersubjectivité, le sens de la vie ne réside pas dans la relation que le sujet entretient avec le monde matériel, mais dans ses interactions avec les autres. Il n'existe pas de vie authentique en dehors du rapport aux autres, car « toute vie véritable est rencontre » (M. Buber, 2012, p.44).

Pour Martin Buber, la relation « *Je-Tu* » transcende la simple interaction. Il soutient que chaque sujet humain arrive à l'existence avec un « *Tu* » innée ; aucune rencontre n'est

accidentelle. Dès son entrée au monde, le sujet prend conscience de l'altérité. Ainsi, le vagissement du nouveau-né n'est pas un acte banal, mais un fait fondamental, une façon de reconnaître l'existence des autres et de les solliciter. En vérité, la relation avec le « Tu » est d'un ordre ontologique. L'expérience phénoménologique d'autrui ne vise pas seulement à le connaître, mais à le comprendre. En affirmant qu' : « Au commencement est la relation » (M. Buber, 2012, p.51), Martin Buber souligne que la relation « Je-Tu » n'est pas un accident, mais fait partie intégrante de notre être-au-monde.

Il est également important de préciser que, chez Martin Buber, l'ipséité du sujet se constitue dans son rapport à l'altérité. Concrètement, il ne peut y avoir de subjectivité sans altérité. Le « Je » est vide de sens s'il ne prononce le mot fondamental « Tu ». Maurice-Ruben HAYOUN apporte plus de précision à ce sujet, lorsqu'il souligne l'importance de cette dynamique relationnelle pour la construction de l'identité et la subjectivité humaine :

Je deviens Je en disant Tu, nous explique Buber avant d'ajouter que *toute vie véritable est rencontre...* c'est une sorte de métaphysique de la rencontre car il s'agit véritablement d'un face-à-face de deux êtres, ce qui se dit en allemand *Seinsbegegnung*. Rien ne s'impose alors entre le Je et Tu qui se rencontrent. C'est alors que toutes les choses secondaires, tous les accessoires disparaissent pour laisser place à la rencontre immédiate qui se passe de tout relais et de tout intermédiaire. (M.R Hayoun, 2013, p.255).

Ainsi, entre le « Je » et le « Tu », il n'y a aucune mesure protocolaire. La relation est non seulement immédiate,

mais est aussi primordiale. Elle passe avant tout ; il n'y a pas d'intermédiaire entre le « Je » et « Tu ». En un mot, la relation « Je-Cela » est distincte de la relation « Je-Tu » en ce sens que la première est non seulement utilitaire, mais aussi manque de réciprocité, tandis que la seconde, en plus d'être immédiate, est fondée sur la réciprocité.

Cette distinction entre la relation « Je-Cela » et « Je-Tu » est cruciale pour comprendre comment les relations humaines peuvent être affectées par l'Intelligence Artificielle. Mais que signifie IA ? Selon le Dictionnaire Larousse, l'intelligence artificielle se définit comme un ensemble de théories et de techniques mises en œuvre pour réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Autrement dit, l'IA désigne des systèmes capables d'exécuter des tâches qui nécessitent normalement une assistance humaine. Initialement conçue pour faciliter la tâche à l'homme dans certains domaines, notamment dans la communication et l'information, l'utilisation de IA dans le quotidien de l'homme moderne semble poser de véritables problèmes éthiques, impactant négativement l'intersubjectivité.

L'Intelligence Artificielle, comme tout produit de la technoscience, a été créée pour permettre à l'homme de traiter rapidement de grandes quantités de données et ce, avec une précision inouïe. Dans le domaine de la santé, par exemple, l'IA se révèle très utile à travers l'analyse des images médicales, permettant de détecter avec précision certaines anomalies plus rapidement que des spécialistes. Dans le domaine des finances, l'IA traite des marchés boursiers plus rapidement que des experts, et ce grâce à des algorithmes. Dans le domaine du transport, elle est utilisée dans des véhicules autonomes. En communication,

les assistants virtuels, disponibles 24/7, offrent des réponses automatiques et précises. Dans le domaine de la science, l'IA permet d'accéder à des informations avec un niveau de détails et de précisions supérieur à celui des enseignants. En somme, l'IA excelle dans des tâches nécessitant une analyse rapide et précise des données complexes. Il va sans dire qu'elle surpasse les capacités humaines dans plusieurs domaines. Cependant, cela pose un véritable problème éthique, car l'IA ne se contente plus de suppléer aux capacités humaines, mais aspire également à les remplacer. Dans notre contexte, l'IA représente le « Cela », qui semble vouloir substituer le « Tu » dans la relation. Bien que nous soyons à l'ère numérique, la relation « Je-Cela » ne doit pas supplanter la relation « Je-Tu ». Pour M. Buber (2012, p.67) : « l'homme ne peut vivre sans le *Cela*. Mais s'il ne vit qu'avec le *Cela*, il n'est pas pleinement un homme ». Dans ce contexte, la question qui se pose est la suivante : En quoi l'IA modifie-t-elle notre façon d'interagir, d'écouter et de comprendre les autres ?

II. Analyse de la relation Je-Cela à l'ère de l'IA

« Dans le monde où nous vivons, le Tu devient immanquablement un Cela » (M. Buber, 2012, p.49). Cette pensée de Buber illustre l'ampleur croissante du « Cela » dans notre ère numérique. En effet, la dynamique « Je-Cela » se caractérise par une relation de sujet-objet. Dans cette relation, l'un des partenaires est réifié ; il n'est plus perçu dans sa singularité, mais comme un simple objet voire un moyen pour atteindre une fin. Selon Buber, l'homme est « maintenant une chose parmi ces choses du monde, un genre objectivement saisissable à côté d'autres genres » (M. Buber, 2022, p.75).

Dans la relation « Je-Cela », où l'homme est réduit à une « simple chose » ; il n'existe aucune empathie.

Avec l'IA, cette dynamique de la relation Je-Cela se manifeste lorsque les utilisateurs interagissent avec des systèmes dépourvus de conscience et d'empathie. E. Godart (2016, p. 17) met en lumière cette réalité, déclarant que : « C'est un fait : Internet et l'ère numérique ont bouleversé nos modes de vie ». Lorsque, par exemple, un utilisateur (Je) demande à un Assistant vocal (comme Google assistant, Apple Siri, Samsung Bixby etc.) de rechercher une musique et de la jouer, de programmer une alarme, ou encore de vérifier une information, n'y a-t-il pas un renversement des valeurs traditionnelles ? Si, dans la mesure où l'utilisateur ne considère pas l'assistant vocal comme une simple chose, mais le personnifie, lui demandant d'exécuter des tâches qu'il pourrait lui-même exécuter ou se référer à autrui. Ici, le renversement des valeurs surgit de la personnification du « Cela ». Toutefois, il est réconfortant de souligner que, nous assistons à une interaction utilitaire et non à une relation authentique, en raison de l'absence de réciprocité dans la relation « Je-Cela ». L'IA, étant incapable de développer des émotions, ne peut remplacer l'humain. En effet, elle est traitée comme un outil pour satisfaire des besoins immédiats ; sans possibilité de connexion humaine véritable.

Les applications de l'IA qui interagissent avec leur utilisateur sont programmées pour générer des réponses automatiques. Bien qu'elles soient efficaces pour accomplir des tâches quotidiennes, elles demeurent dans le monde du « Cela », c'est-à-dire comme des objets. En développant sa relation avec les assistants visuels, le « Je » aspire remplacer le « Tu » par le « Cela ». Cependant, un problème moral se pose : l'IA ne développe ni sentiment propre ni empathie envers son interlocuteur. Contrairement au « Tu », qui est susceptible d'engager la conversation, l'IA attend que le sujet s'ouvre à elle

pour ensuite entamer la relation ; il n'y a pas de véritable rencontre. La relation entre le sujet et l'IA est donc non seulement asymétrique, mais manque également d'immédiateté.

Malgré toutes ses qualités et performances, l'IA reste un objet. Par conséquent, elle ne peut qu'imiter le Tu, mais elle ne peut pas le remplacer. Jusque-là, il lui est impossible de transcender sa condition d'objet. Selon M. Buber (2012, p. 43) : « L'œuvre créée est une chose entre les choses, une somme de qualités, elle est donc expérimentale et descriptible », cela souligne qu'un objet, aussi sophistiqué soit-il, demeure manipulable et contrôlable. L'objet ne peut ni prendre de décisions autonomes, ni développer des sentiments tels que l'amour ou la haine. Pourtant, il ne peut y avoir de relation authentique en dehors de ces sentiments. Le « Cela » n'est ni capable d'amour ni de haine ; il peut en être un récepteur, mais pas un émetteur. Il ne sait rien de l'amour ; il ne peut ni le donner ni l'éprouver. L'amour est propre à l'homme, et lui seul est capable de l'éprouver. Écoutons M. Buber (2012, pp.47-48) à propos de l'amour :

Les sentiments habitent dans l'homme, mais l'homme habite dans son amour. Il n'y a pas là de métaphore, c'est la réalité. L'amour n'est pas un sentiment attaché au *Je* et dont le *Tu* serait le contenu ou l'objet ; il existe entre le *Je* et le *Tu*. Quiconque ne sait pas cela, et ne le sait pas de tout son être, ne connaît pas l'amour, même s'il attribue à l'amour les sentiments qu'il éprouve, qu'il ressent, qu'il goûte et qu'il exprime. L'amour est une radiation cosmique.

Ainsi, par ce propos : « quiconque ne sait pas cela, et ne le sait pas de tout son être, ne connaît pas l'amour » Buber exclut directement l'objet, incapable de développer des sentiments propres, de l'univers de l'amour, et donc de la relation.

Prenons l'exemple des robots humanoïdes (Pepper, Sophia, K5 Security Robot, Optimus Gen 1 & 2) qui ont été programmé pour exécuter des tâches ménagères, assurer la sécurité, ou servir de réceptionnistes et guides dans les lieux publics. Bien qu'ils soient en interactions constantes avec des humains à travers un style particulier d'échange basé sur des questions- réponses, ils ne seront pas capables d'intuitionner le réel désir des hommes qui leur font face. Il n'y a pas de véritable face-à-face, car il n'existe qu'un seul visage dans cette interaction. Le visage, d'un point de vue lévinassien, est ce qui traduit l'humanité de l'homme. En ce sens, le visage se veut comme une manifestation ; ce n'est pas le faciès humain dont certains robots sont dotés. Ils peuvent avoir des traits de visage ; mais ne peuvent posséder la profondeur d'un visage humain. Pour E. Levinas, 1971, p.43 : « la manière dont se présente l'Autre, dépassant l'idée de l'Autre en moi, nous l'appelons, en effet visage ».

Les humanoïdes appartiennent au monde du « Cela », malgré leur proximité humaine, car un être dénué de visage n'en est pas un. Ils sont certes experts en reconnaissance faciale, capable l'identifier un individu parmi des milliers, ou de détecter des mouvements suspects, mais ils demeurent des objets programmés ; ils ont une base de données qui les définit et ne peuvent aller au-delà de leur programmation. Ils ne sont pas capables de lire la misère qui se cache derrière un visage scintillant. Pour ces humains-machines, un visage souriant est associé à la joie, tandis qu'un visage anxieux est synonyme de tristesse. Cette déduction est logiquement correcte, mais humainement fausse. En effet, le visage exprime aussi l'invisible que seul un autre visage peut percevoir. Pour E. Levinas (2010, pp.187-188) : « le visage de l'homme — c'est ce par quoi l'invisible en lui est visible et est en commerce avec nous ». Le robot, programmé pour voir le visible, reste étranger à

l'invisible, ce qui démontre à quel point l'objet ne peut substituer l'humain.

La relation « Je-Cela » est inauthentique. Dans cette relation, il y a une absence manifeste de véritable compréhension et d'empathie. Aujourd'hui, un fait est indiscutable : « nous sommes entrés dans ce que l'informaticien et futurologue américain Raymond C. Kurzweil, éminent théoricien, directeur de l'ingénierie chez Google, appelle l'« humanité 2.0 » » (E. Godart, 2016, p. 23). L'IA fait aujourd'hui partie intégrante de notre quotidien, au point où elle est souvent plus sollicitée que l'être humain pour accomplir certaines tâches dans maints domaines. Il devient alors difficile de rompre catégoriquement avec l'IA.

En réalité, l'homme moderne, s'est abandonné entre les mains du « Cela ». Dans « le monde de l'homme » selon le mot de Buber, le Je semble avoir conclu un pacte avec le Cela qu'il a du mal à défaire. Ce pacte crée un fossé entre le « Je » et le « Tu », puisque le « Je » n'a désormais de yeux que pour le matériel, l'utile et le bénéfique. En concluant ce pacte, l'homme moderne troque son humanité au profit de l'avoir. Il préfère interagir avec le « Cela » au détriment du « Tu », accordant plus d'importance à l'objet qu'à l'autre homme par qui son identité se construit. À ce propos, M. Buber (2012, p. 74) souligne que :

L'homme qui a conclu avec le monde du *Cela* un compromis fondé sur l'expérience et l'utilisation, empêche ce sens et cette destinée de se réaliser ; au lieu de délier ce qui est enclos dans le monde du *Tu*, il le réprime ; au lieu de le contempler, il l'observe ; au lieu de l'accueillir, il s'en sert.

Ainsi, la relation « Je-Cela » emporte de loin sur la relation « Je-Tu » dans notre monde moderne. Cette dépendance du Je vis-à-

vis du « Cela » engendre en lui l'égoïsme et l'individualisme, compromettant ainsi son être-homme.

Le monde du « Cela », « l'humanité 2.0 », se présente comme un monde sans valeur humaine, c'est-à-dire que nous sommes à une époque de l'histoire où l'homme n'est plus la mesure de toute chose. Une ère dans laquelle l'objet créé est plus sollicité qu'autrui. En produisant des appareils intelligents capables accomplir des tâches humaines à la perfection, « la nouveauté technique » T. Karamoko (2015, p.140) a délibérément évincé l'autre-homme. Concrètement, en facilitant l'accès à de nombreux domaines à l'individu sans qu'il ait besoin des autres, l'IA a engendré un sentiment d'isolement et une déshumanisation des relations. Prendre un objet pour un compagnon, un confident ou encore un partenaire de vie, témoigne à quel point l'espèce humaine semble avoir atteint le fond de l'abîme. Cette affirmation prémonitoire de Jean-Jacques Rousseau à propos des avancées depuis le XVIII^e siècle résonne aujourd'hui : « La dépravation est réelle, et nos âmes se sont corrompues à mesure que nos sciences et nos arts se sont avancés à la perfection » (J-J. Rousseau, 2011, p.11).

L'individualisme et l'égoïsme sont désormais les nouvelles manières d'être-au-monde de l'homme moderne. Son être-avec n'est plus une relation avec autrui, mais avec le Cela. Si, en termes heideggériens, « le *Dasein* est essentiellement un *Mitsein* » (M. Heidegger, 1986, p. 41), Ce « *Mitsein* » signifie désormais un être-avec l'IA. Le monde de l'homme n'est plus une ouverture à l'autre, mais se renferme sur lui-même. L'homme s'est délibérément exclu de la relation « Je-Tu » à travers l'utilisation des outils de l'IA, qui lui fournissent les moyens de s'auto-construire sans se tourner vers les autres, « domaine du *Cela*, domaine du *Je* » (M. Buber, 2012, p. 74). Ainsi, cette nouvelle façon d'être-au-monde n'a pas de

fondement métaphysique ; le monde de l'homme s'effondre sous le poids de l'objet. Et au dire d'A. Koyre (2018, p.11), se résignant dans un monde clos et fini, l'homme « a perdu sa place dans le monde ». En nouant avec le « Cela », l'homme moderne s'isole de l'humanité, rompant ainsi le cordon ombilical qui le lie aux autres ; il perd ainsi toute sa quintessence.

Dans cette optique, la pensée de Buber, qui met en avant la nécessité de passer du « Je-Cela » au « Je-Tu », nous apparaît comme un terreau fertile où la question de l'intersubjectivité à l'ère de l'IA peut être traitée. En d'autres mots, en se demandant : « La vie collective de l'homme moderne ne plonge-t-elle pas nécessairement dans le monde du *Cela* ? » (M. Buber, 2012, p. 83), Buber nous confronte à la réalité : le « Cela » fait partie intégrante de la vie de l'homme moderne. Certes, chez lui, « la relation Je-Tu est nettement plus importante que la relation Je-Cela » (M.R Hayoun, 2013, p.231), mais les choses sont telles qu'il devient de plus en plus difficile d'atteindre le « Tu » sans passer par le « Cela » dans notre « humanité 2.0 ». Dès lors, ne serait-il pas urgent de reconsidérer le « Cela » comme une nouvelle approche du « Tu » ? Certes, dans la relation authentique entre le « Je » et « Tu », il ne saurait y avoir d'obstacle, mais l'IA semble omniprésente. De ce fait, ne peut-elle pas renforcer la relation « Je-Tu » sans objectivation de l'autre ? Puisqu'il devient presque impossible de sortir de la relation « Je-Cela » à notre époque, ne faut-il pas créer un système où le « Cela » soit au service du « Tu », dans le strict respect de la dignité humaine ?

III. Vers une Relation Je-Tu : réenchantement des interactions humaines

« Avec un couteau on peut peler une pomme, ou tuer son voisin » (J. Ellul, 1988, p.49). Cette déclaration de Jacques Ellul souligne le caractère neutre de la technique. En effet, le

développement de la technique n'est pas fondamentalement condamnable, dans la mesure où elle demeure un objet qui se développe et se perfectionne grâce à l'intelligence humaine. Autrement dit, la technique est profondément une activité passive. C'est le sujet humain qui lui confère toutes ces performances et ingéniosités. Ainsi, si les outils tels que l'IA semblent substituer l'altérité, ce n'est pas l'objet qu'il faut blâmer, mais le concepteur ainsi que l'utilisateur. Les robots humanoïdes, malgré leur performance, demeurent des objets dépendants de l'intelligence humaine. L'utilisateur est celui qui actionne les mouvements de l'appareil en appuyant sur un simple bouton, et par le même geste, il peut l'arrêter.

En réalité, l'IA s'est immiscée dans le quotidien de l'homme moderne parce qu'elle y a été simplement invitée. Ce qu'il convient de comprendre en toile de fond, c'est l'objectif que les chercheurs visent en développant des appareils capables de simuler l'intelligence humaine. Là se trouve le nœud du problème, et non dans l'IA elle-même. Nous sommes confrontés à un problème plutôt d'ordre éthique. Il est désormais question de réfléchir sur les implications éthiques de l'IA, plutôt que sur son impact psychologique sur ses utilisateurs. Concrètement, nous devons examiner la possible connexion entre l'IA et les individus. C'est pourquoi l'éthique est grandement mise à contribution dans cette étude. « L'éthique, cette partie de la philosophie qui se veut pratique, cherche à « penser » nos conduites, vives à établir des règles et des principes qui nous permettent d'agir. Elle nous engage à considérer aussi le sens que nous voulons donner *au vivre-ensemble* ». (E. Godart, 2016, p. 171).

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, L'IA pourrait enrichir les interactions humaines. Fondamentalement, en développant de nouveaux outils de communications, l'IA

apparaît non seulement comme un grand moyen de rapprochement entre les hommes, leur permettant d'être interconnectés au quotidien. Ainsi, la rencontre sociale, parfois influencée par des aléas climatiques (pluies, tempêtes, tremblement de terre, séisme) ou des crises sanitaires (comme la COVID 19), est soutenue par ces appareils intelligents. Dans un tel contexte, où le contact physique semble impossible, les appareils intelligents sont d'un soutien émotionnel redoutable. Ainsi, ne pouvant pas rencontrer l'autre, le « Cela » se présente comme un palliatif ; sinon, l'homme éprouverait la nausée de l'existence. Dans les établissements psychiatriques, par exemple, où les malades mentaux ont besoin d'interagir constamment pour se reconnaître en tant qu'humain, l'IA comme (Woebot) est utilisé pour offrir un soutien émotionnel lorsque la famille ou les amis semblent avoir échoué, parce que ne s'en préoccupant plus.

D'ailleurs, même chez les individus en bonne santé qui souffrent de dépression parce qu'ils se sentent incompris, l'IA se révèle très utile. Contrairement à l'être humain qui condamne avant d'avoir écouté, certaines IA sont conçues pour aider les utilisateurs à gérer leur santé mentale. Woebot, par exemple, bien qu'il soit virtuel, donne la possibilité à ses utilisateurs d'engager des discussions profondes. Utilisant des techniques de thérapie cognitive-comportementale, Woebot aide à traiter les émotions, à gérer les pressions sociales, à réfléchir sur les expériences. Dans de nombreuses situations, une simple phrase d'encouragement peut prévenir un suicide. Cependant, avec cette évolution matérielle, les hommes développent de moins en moins l'empathie, l'écoute et la compassion. C'est justement à ce niveau qu'il faudrait approfondir la réflexion.

Malgré les nombreux avantages que l'IA peut offrir, il est essentiel de rester attentif quant à la qualité des relations

humaines. La relation « Je-Tu », fondée sur la réciprocité, doit être préservée. Woebot est certes capables de formuler des mots de consolation ou de motivation, mais ignore les effets qu'ils produisent chez l'homme. La réciprocité ne se réduit pas aux échanges verbaux, mais signifie fondamentalement la reconnaissance immédiate de l'humanité de l'autre. La relation avec l'IA, bien que bénéfique, n'a aucune vibration humaine. En fait, « la relation vivante et réciproque implique des sentiments, mais ne provient pas de ces sentiments. La communauté s'édifie sur la relation vivante et réciproque, mais c'est le centre agissant et vivant qui est le véritable ouvrier » (M. Buber, 2012, p. 72). Par voie de conséquence, la relation n'est relation que parce qu'elle est vivante, c'est-à-dire si elle établit une connexion véritable entre un « Je » et un « Tu », non entre un « Je » et un « Cela » insensible et inanimé.

Dans notre monde moderne, il est impossible de vivre sans le « Cela ». Mais, il ne faudrait pas non plus vivre uniquement du « Cela », sinon on assisterait à la perte de l'humain en l'homme. Autrement dit, dans le « monde de l'homme », cette montée en puissance du « Cela », développera inéluctablement l'inhumanité. La relation de l'homme au monde est désormais « déterminée par l'expérience à des fins utilitaristes » (M.R Hayoun, 2013, p.258). Certes, l'instrumentalisation de la nature sert à « conserver, à faciliter et à outiller la vie humaine » (M. Buber, 2012, p. 72), mais se produit dans le même mouvement une fragilisation des relations humaines. En se tournant vers l'IA, en lieu et place de notre l'altérité, nous péchons contre « l'esprit », remarque Martin Buber. Pour lui, cette aspiration de l'homme moderne à domestiquer la nature et à vouloir subordonner l'autre à l'IA, représente un obstacle à sa vie spirituelle. En fin de compte, la civilisation technique pourrait empêcher toute élévation spirituelle si l'homme fait un mauvais usage des outils qu'elle

gènère. Bien que l'IA soit utile, son utilisation devrait s'accompagner d'un supplément d'âme.

Le progrès des sciences est indéniable, mais ne devrait pas abimer l'être de l'homme au point de tuer sa spiritualité, c'est-à-dire sa connexion métaphysique avec ses semblables. En clair, « la science ne doit pas aliéner l'homme ni devenir une idolâtrie » (M.R Hayoun, 2013, p.259.) Précisons que la spiritualité de l'homme puise ses ressources dans la relation « Je-Tu », et non dans l'individualisme ou la relation « Je-Cela ». L'homme ne peut se réclamer pleinement humain s'il rompt avec l'esprit ; il produit alors sa propre réification. Pour citer directement M. Buber (2012, p.74) :

L'esprit n'est pas dans la *Je*, il est dans la relation du Je au Tu. Il n'est pas comparable au sang qui circule en toi, mais à l'air que tu respires. L'homme vit en esprit quand il sait répondre à son *Tu*. Il le peut quand il entre de tout son être dans la relation. C'est en vertu de sa capacité de relation seulement que l'homme peut vivre en esprit.

Ainsi, au-delà de l'utilité du « Cela »- IA-, l'homme devrait garder à l'esprit que l'authenticité de son existence réside dans la relation qu'il entretient avec le « Tu ». Le « Cela » ne devrait pas éblouir l'homme moderne au point de le détourner de l'essentiel, ni de lui conférer le pouvoir d'être la mesure de toute chose. En réalité, « chacun doit, dans sa vie avec soi-même et dans sa vie avec le monde, se garder de se prendre lui-même pour but » (M. Buber, 2022, p. 45). Le « Cela » ne peut pas remplacer le « Tu » ; et si cela devrait se produire, on ne parlerait plus d'humanité, mais d'un lieu où vivent les hommes. Pour maintenir la profondeur de l'humanité de l'homme, il est crucial de limiter le recours à l'IA dans les situations où

l'empathie est essentielle. En un mot, la relation intersubjective, où les émotions sont partagées et comprises, doit primer sur la relation « Je-Cela ».

Conclusion

À mesure que l'Intelligence Artificielle se perfectionne, la problématique de l'avenir des relations intersubjectives authentiques devient de plus en plus pertinente. Comme le souligne E. Godart (2016, p. 171) : « c'est là que nous avons précisément besoin de convoquer l'éthique ». Il est donc important d'établir une éthique relationnelle qui guidera l'utilisation des nouvelles technologies, en considérer leur potentiel à transformer nos interactions. Ainsi, les résultats de notre étude montrent que l'IA influence les relations humaines en favorisant parfois les relations « Je-Cela », où l'Autre est réduit à un simple objet. Par conséquent, il devient urgent de sensibiliser les concepteurs et utilisateurs à l'impact potentiel de ces technologies sur l'humanité, en les incitant à réfléchir aux effets pernicieux qu'elles pourraient engendrer.

La pensée de Buber, qui place l'authenticité des interactions humaines au cœur de sa réflexion, semble indiquer le chemin à suivre pour préserver la dignité humaine à l'ère de l'IA. En développant les concepts « Je-Tu » et « Je-Cela », Buber reconnaît que le monde de l'homme est double. Comme l'écrit Robert Misrahi dans la préface de *Je et Tu* : « Buber reste lucide : « voici cependant la haute mélancolie de notre destinée : dans le monde où nous vivons le Tu devient inmanquablement un Cela » (M. Buber, 2012, p.19). Pour Misrahi, bien que l'homme moderne ne puisse échapper aux commodités du monde du « Cela », il est impératif de cultiver les relations humaines authentiques fondées sur la réciprocité.

Si cette prise de conscience n'est pas rapidement adoptée, l'homme moderne risque de se trouver dans une

situation paradoxale ; il ne sera ni véritablement un homme ni véritablement une chose. Maurice-Ruben Hayoun avertit : « Le Je finira par ployer sous le fardeau tyrannique du Cela tout en croyant qu'il en est encore le maître. Or, le salut ne peut venir que de la supériorité du « Tu » sur le « Cela ». Cependant, il ne s'agit pas d'une exclusion totale car on a besoin de l'univers de la technique, à la condition de ne pas en devenir les esclaves » (M.R Hayoun, 2013, p.261). Concluons sur ces mots : Il est essentiel de reconnaître que, bien que l'univers technique soit indispensable, il ne doit pas devenir un maître et que les relations authentiques, entre humains, doivent rester notre priorité.

Bibliographie

BUBER Martin, 2012, *Je et Tu*, Nouvelle présentation de Robert Misrahi, Aubier, Paris

BUBER Martin, 2018, *communauté*, Trad. Gaël Cheptou, l'Éclat, Paris.

BUBER Martin, 2022, *Le chemin de l'homme suivi de Le Problème de l'Homme et de Fragments Autobiographiques*. Trad. de l'allemand par Wolfgang Heumann, Jean Loewenson-Lavi et Robert Dumont, Les Belles Lettres, Paris.

ELLUL Jacques, 1988, *Le bluff technologique*, Hachette, Paris.

GODART Elsa, 2016, *Je selfie donc je suis*, Albin Michel, Paris.

HAYOUN Maurice-Ruben, 2013, *Martin Buber, une introduction*, Pocket, Paris.

HEIDEGGER Martin, 1986, *Être et Temps*, Trad. François Vezin, Gallimard Paris.

HOTTOIS Gilbert, 1990, *Le paradigme bioéthique, une éthique pour la technoscience*, Boeck Université, Bruxelles.

KARAMOKO Tieba, 2015, *Technique et rationalité chez Horkheimer. Esquisse d'une éthique de développement*, Différence pérenne, Québec.

KOYRE Alexandre, 2018, *Du monde clos à l'univers infini*, Trad. Raïssa Tarr, Domont, Gallimard, Paris.

LEVINAS Emmanuel, 1971, *Totalité et Infini*, Martinus Nijhoff, la Haye.

LEVINAS Emmanuel, 2010, *Difficile liberté*, Albin Michel, Paris.

ROUSSEAU Jean-Jacques, 2011, *Discours sur les sciences et les arts*, Édition électronique v. :1,0 : Les Échos du Maquis.

USING THE TV SERIES “SUPERGIRL SEASON 1” TO TEACH SOCIAL ISSUES IN ENGLISH LANGUAGE CLASSES

DOHOTCHANGANA ABDOULAYE SORO

(Université Alassane Ouattara de Bouaké)

Abstract

This article examines the integration of the television series Supergirl Season 1 into English Language Teaching as a means to explore social issues such as sexism, racism, and xenophobia. Utilising a socio-constructivist framework, the study highlights the potential of audio-visual materials to enhance critical thinking and intercultural understanding among language learners. Through scene analysis and discussions, the research illustrates how Supergirl provides valuable contexts for addressing complex societal themes. The findings suggest that popular media can effectively promote engagement with social phenomena, ultimately enriching the language learning experience.

Keywords: *Supergirl, social issues, English Language Teaching, sexism, racism, xenophobia, critical thinking, intercultural competence.*

Résumé

Cet article examine l'intégration de la série télévisée Supergirl Saison 1 dans l'enseignement de la langue anglaise comme moyen d'explorer des problèmes sociaux tels que le sexisme, le racisme et la xénophobie. En utilisant un cadre socio-constructiviste, l'étude met en évidence le potentiel des supports audiovisuels pour améliorer la pensée critique et la compréhension interculturelle chez les apprenants de langues. À travers l'analyse de scènes et des discussions, la recherche illustre comment Supergirl fournit des contextes précieux pour aborder des thèmes sociétaux complexes. Les résultats suggèrent que les médias populaires peuvent promouvoir efficacement l'engagement avec des phénomènes sociaux, enrichissant finalement l'expérience d'apprentissage linguistique.

Mots-clés : *Supergirl, problèmes sociaux, enseignement de la langue anglaise, sexisme, racisme, xénophobie, pensée critique, compétence interculturelle.*

Introduction

In recent years, the integration of social issues into language teaching has gained recognition as an effective strategy for fostering critical thinking and intercultural competence among language learners (Kumaravadivelu, 2008). Traditionally, these social issues have been conveyed through books. However, with the rise of cinema, supported by technological advancements, literary works are increasingly being adapted for the screen, making cinema a significant medium for presenting social issues. This shift underscores the necessity of incorporating cinematic content into educational systems to better illustrate social concepts and social phenomena.

In this context, the present article seeks to explore how the television series *Supergirl* Season 1 portrays key social issues such as sexism, xenophobia, and racism. Anchored in a socio-constructivist framework informed by social identity theory, this study examines how the series represents and critiques societal norms. It draws on theoretical perspectives including feminism, and discourses on gender dynamics—such as misandry—to analyse the narrative's engagement with contemporary social challenges. By analysing the show's depiction of these themes, this study seeks to achieve the following objectives:

To explore how "Supergirl Season 1" enhances learners' understanding of social issues such as sexism, racism, and xenophobia.

To examine the effectiveness of using audio-visual materials in promoting critical thinking and intercultural understanding among language learners.

To provide recommendations for integrating popular media into language teaching to improve engagement with social phenomena.

Through this exploration, the article argues that integrating social issues through television series like "Supergirl" offers valuable contexts for discussing and understanding complex societal themes, ultimately enriching the language learning experience.

1. Literature review and theoretical foundation

The integration of social issues into language teaching is increasingly recognized as crucial for developing learners' critical thinking and intercultural competence. By addressing topics such as sexism, racism, and xenophobia, educators can foster a deeper understanding of the complexities inherent in language, culture, and power dynamics. This literature review explores the theoretical foundations and practical implications of incorporating social issues into language education, particularly through the lens of popular media and socio-constructivist theories.

Addressing social issues in language teaching has gained recognition as a way to promote critical thinking and intercultural competence among language learners. By incorporating topics such as sexism, racism, and xenophobia, educators can create meaningful learning experiences that go beyond language acquisition. Kumaravadivelu (2008) emphasizes the importance of integrating critical pedagogy into language teaching to empower learners and develop their socio-political awareness. Engaging with social issues allows learners to understand the complexities of language, culture, and power dynamics more deeply.

Popular media, including television shows, reflect and influence societal attitudes and values. They serve as powerful platforms for exploring and discussing social issues. Bell (2018) argues that popular media can both perpetuate and challenge stereotypes and biases. Analysing the portrayal of social issues in popular media, such as sexism, racism, and xenophobia, provides language teachers with rich materials for classroom discussions. This allows learners to critically examine the representations and narratives presented in media and develop media literacy skills (Danesi, 2019).

Previous studies have explored the use of television shows as pedagogical tools in language teaching. For example, Li (2017) conducted a study on the integration of a drama series into an English as a second language (ESL) curriculum. The findings indicated that incorporating television shows enhanced students' language proficiency, cultural understanding, and critical thinking skills. Similarly, Kessler and Quinn (2018) investigated the use of popular television shows for language learning in a university setting, highlighting the positive impact of media-rich activities on students' motivation and language development.

The study is built upon a set of theories. The TV show can be analysed on feminism perspective. This feminism realm let appear a misandry that is labelled by social constructionism theory. Social constructionist theories contend that gender is not an innate biological fact but a product of social and cultural influences. According to this view, masculinity is not a fixed trait but a performance shaped and sustained through everyday interactions and societal norms. This perspective helps explain how expectations and stereotypes about men are formed, learned, and reinforced within a given cultural context.

Xenophobia and racism, as explored in this show, are deeply rooted in the principles of Social Identity Theory. Developed by Henri Tajfel, this theory posits that individuals

derive their sense of identity and self-worth from their affiliation with social groups such as nationality, religion, or social class. By identifying with in-groups and distinguishing themselves from out-groups, individuals cultivate a sense of belonging. However, this process often fosters group favouritism, prejudice, and stereotyping, as people tend to privilege members of their own group (Tajfel & Turner, 1979).

These theoretical insights are integrated within a socio-constructivist framework to support their pedagogical application in English language teaching. Socio-constructivism, influenced by Vygotsky's sociocultural theory, highlights the importance of social interaction, cultural context, and the co-construction of meaning in the learning process. According to Vygotsky (1978), learning occurs most effectively through dialogue, collaboration, and the negotiation of meaning within social contexts. This perspective aligns with the integration of social issues into language instruction, as it encourages learners to engage critically with real-world topics while developing linguistic and cognitive skills.

Incorporating social issues into language education not only enhances the curriculum but also equips learners to better understand, navigate, and question the sociocultural realities they face. The use of popular media, such as the television series *Supergirl* Season 1, serves as a dynamic resource for fostering critical thinking, promoting media literacy, and initiating meaningful classroom discussions. Grounded in socio-constructivist theory, this approach transforms learners into active participants in their educational journey, empowering them to become both socially conscious and communicatively competent individuals.

2. Methodology

This study employs a qualitative research approach to

explore the integration of social issues in language teaching through the analysis of "Supergirl" Season 1. Qualitative research allows for an in-depth examination of complex phenomena, providing rich insights and understanding of the social and cultural context (Creswell, 2013). Through qualitative methods, such as scene analysis and documentary analysis, this study aims to uncover the nuances and complexities of how social issues are portrayed in the television series and their potential impact on language teaching.

Scene analysis and documentary analysis are chosen as appropriate methods to examine the portrayal of social issues in "Supergirl" Season 1. Scene analysis involves close examination and interpretation of specific scenes from the television series to identify patterns, themes, and representations related to social issues. This method allows for a detailed exploration of the characters' interactions, dialogue, and visual cues, providing insights into the underlying messages conveyed (Bryman, 2016). Documentary analysis involves the systematic analysis of documents, in this case, episodes of "Supergirl" Season 1, to identify recurring themes, narratives, and depictions of social issues. This method allows for a comprehensive examination of the broader context of the television series, including plotlines, character development, and overarching story arcs.

The selection of scenes and episodes for analysis is based on specific criteria. Firstly, scenes that prominently feature social issues, such as sexism, racism, and xenophobia, will be identified. These scenes should provide rich material for discussion and analysis in the language teaching context. Additionally, episodes that offer a range of social issues and diverse perspectives will be selected to ensure a comprehensive analysis. The selection will also consider the coherence of the storyline and the relevance of the scenes and episodes to the research questions.

3. Data presentation and analysis

This section presents a detailed analysis of key scenes and episodes from Supergirl Season 1, focusing on the series' portrayal of significant social issues such as sexism, racism, and xenophobia. By identifying critical moments within the narrative, this analysis aims to elucidate how these themes manifest through character interactions and plot developments. This portrayal is followed by commentaries on contemporary societal dynamics, enriching our understanding of the narratives presented in popular media.

3.1. Identification of key scenes and episodes relevant to sexism, racism, and xenophobia

To collect data for this study, key scenes and episodes from "Supergirl" Season 1 that are relevant to sexism, racism, and xenophobia were identified. The scenes depicted instances of these social issues, such as discriminatory behaviour, biased attitudes, and challenges related to xenophobia.

3.1.1. Depiction of Sexism in super girl season 1

Supergirl showcases strong, empowered female leads like Kara Danvers (Supergirl), who embody the roles of superheroes and influential figures, celebrating female strength and resilience. Cat Grant, the formidable owner of Catco Worldwide Media, is a central figure in this narrative. As the founder and CEO of Catco, Cat's journey began as an assistant to Perry White and included a stint as a gossip columnist at the Daily Planet. Known as the "Queen of all Media," she has carved out a successful career in the media industry. Cat played a crucial role in the rise of Supergirl, helping her become the hero she is today after discovering her in National City. She poignantly tells Kara, "What makes women strong is that we have the guts to be

vulnerable. We have the ability to feel the depths of our emotions, and we know that we will walk through it to the other side." The show also features a diverse array of female characters, each with their unique backgrounds and experiences, further enriching its portrayal of women's strength like Kara's mother and Aunt.

To better illustrate women domination, men are presented as inferior. Supergirl is depicted as the elder cousin of Superman, challenging traditional gender dynamics by showing a female character with comparable powers to a male superhero. When referring to the definition of "man" and "girl", a man is an adult and a girl is a child. When creating a female character named "Supergirl" supposed to be a child who is the elder cousin of "Superman" supposed to be an adult, it is a way to belittle male gender. The "man" is considered to be inferior to the "girl". This promotes the message that women are stronger and more capable than man.

Intra-gender conflicts sometimes arise between female characters due to differences in perspectives or goals, as seen between Kara/Alex and Kara/Lena. However, the show also emphasizes the importance of collaboration, understanding and support between women. These portrayals work to promote messages of female empowerment, challenge stereotypes, and add nuanced depth to relationships between women. Both the strong female leads and depictions of intra-female conflicts serve to realistically represent women and explore themes of growth.

Supergirl promotes empowerment through its heroines while also depicting realistic intra-female relationships and conflicts. It works to challenge gender norms and represent women in a multidimensional manner.

3.1.2. Portrayal of Racism in Supergirl season 1

The portrayal of some black characters in Supergirl, like

M'gann M'orzz, played by Sharon Leal and David Harewood's J'onn J'onzz can be criticised for potentially perpetuating negative stereotypes against black people through their storylines and roles. The Martian role played by African American actor is represented by repellent and alien representation. J'onn J'onzz, commonly referred to as the Martian Manhunter, is one of the last Green Martians. Born and raised on the planet Mars, J'onn was thought to be the sole survivor of a "Martian Holocaust" instigated by the White Martians that also killed his entire family. By using black people to play the Martian role, this scene can refer to African tribal war and genocide.

James Olsen's character transition and support for immigrant causes could be seen as portraying a black man as a "traitor" by some viewers. It is important to critically analyse black character representations in media to ensure they are not consistently assigned stereotypical or limited roles. Promoting more diverse and nuanced portrayals of black characters can help challenge stereotypes and lead to more inclusive storytelling.

To further illustrate racism, the show incorporates real-world references like mentioning actress Calista Flockhart's character Cat Grant's email was hacked, the only secret she was protected was the refusal of a date she once asked Idris Elba on. Being rejected by Idris Elba, a British actor originated from Sierra Leone who can be seen as lower-class citizen in spirit of the series, is a humiliation for Cat Grant who is portrayed as the patron of Supergirl.

3.1.3. Addressing Xenophobia in Supergirl season 1

The portrayal of xenophobia is explored in Supergirl Season 1, shedding light on the fear and prejudice that can arise towards aliens and outsiders. Throughout the season, the show tackles the theme of xenophobia by depicting the reactions of various characters and society at large towards extra-terrestrial

beings. In Supergirl, the presence of aliens on Earth is met with mixed reactions, ranging from acceptance and curiosity to fear and hostility. The show delves into the underlying reasons behind this xenophobic behaviour, highlighting how the unknown and different can often incite fear and distrust.

The character of Hank Henshaw, later revealed to be J'onn J'onzz, the Martian Manhunter, becomes a focal point for xenophobia due to his alien heritage. He encounters suspicion and hostility from those who perceive him as a threat simply because he is different. This portrayal serves as a poignant commentary on the real-world experiences of marginalised communities that face discrimination based on race, ethnicity, or origin. By illustrating Henshaw's struggles, Supergirl highlights the dangers of prejudice and the urgent need for empathy and understanding in a society often quick to judge those who are perceived as "other."

Supergirl delves into the complex relationship between media representation and public perception, particularly highlighting how these factors can fuel xenophobia. Initially, when Kara Danvers saves people, she is celebrated as a hero, with little attention paid to her extra-terrestrial origins. However, this perception shifts dramatically when she faces a failure; the media quickly turns against her, framing her as a threat and emphasising her alien background. This transformation in public sentiment underscores the precariousness of her status as a hero, revealing how easily admiration can turn into suspicion and hostility. The show effectively critiques how the media can shape narratives that foster xenophobic attitudes, illustrating the broader implications of identity and acceptance in a society grappling with fear of the "other."

3.2. Documentation of dialogue, character interactions, and plot developments

Data is collected by documenting the dialogue, character

interactions, and plot developments within the selected scenes. The dialogue spoken by characters is transcribed, capturing their tone, emotions, and language used. The interactions between characters are described, including reactions, body language, and power dynamics. Significant plot developments and character arcs related to sexism, racism, and xenophobia are also noted.

Opinions on the portrayal of sexism in Supergirl were diverse, reflecting individual interpretations of the characters and their dynamics. The representation of sexism in Supergirl sparked considerable debate among users on Quora. Some argued that the show exhibited "reverse sexism" by portraying men as weak, submissive, or villainous. In contrast, others countered this perspective by highlighting the presence of strong male characters like J'onn J'onzz and Superman, asserting that the show's focus on gender equality and female empowerment does not imply sexism against men. This discourse underscores the complexities of discussing gender representation in media, illustrating how different viewers can arrive at varying conclusions based on their personal experiences and perspectives.

On the topic of racism, it was not directly discussed within the context of Supergirl. However, one user felt that only non-white male characters were negatively portrayed. Others countered this argument by mentioning characters like Jimmy Olsen, who disproved the claim. While race was brought up in discussions about the diversity of the cast, it was not explicitly connected to racism in the show. Racism was a minor topic that came up indirectly rather than being prominently represented. The second discussion focuses on the political aspects of the show Supergirl and highlights instances where the series incorporates social and political issues.

The user claims that the show engages in political pandering and criticizes it for allegedly portraying conservatives

as evil and making references to President Trump. They argue that these portrayals contribute to alienating a certain portion of the audience. The provided quotes from the show suggest that it addresses topics like immigration, diversity, and global warming. However, it's important to note that these quotes are presented without context, and the interpretation of the show's representation of racism may vary depending on individual perspectives.

In contrast, xenophobia was a more prominent theme in *Supergirl*, specifically regarding the tensions between aliens and humans. Users discussed this plotline and had varying opinions about its execution. One user criticized it as unnecessary drama, while others appreciated its exploration of the fear of those perceived as different and its promotion of understanding between different groups. Xenophobia was directly depicted in the show, according to users, and garnered more attention compared to sexism and racism.

Overall, the analysis of the representation of sexism and racism in *Supergirl* based on the given discussions shows a difference in perceptions among viewers. Some viewers perceive the portrayal of male characters as reverse sexism, while others highlight the show's engagement with political issues and its potential to alienate certain audience members. It is important to note that these discussions represent the opinions of individual users and may not encompass the entirety of the show's representation of these themes. Further analysis and examination of the show's episodes and character development would provide a more comprehensive understanding.

The analysis of the representation of sexism and racism in *Supergirl* based on the given discussions shows a difference in perceptions among viewers. Some viewers perceive the portrayal of male characters as reverse sexism, while others highlight the show's engagement with political issues and its potential to alienate certain audience members. It is important to

note that these discussions represent the opinions of individual users and may not encompass the entirety of the show's representation of these themes.

The examination of Supergirl Season 1 reveals a multifaceted approach to addressing social issues like sexism, racism, and xenophobia. Through the identification of key scenes and character arcs, this analysis highlights both the empowering representations and the potential pitfalls of the show's narratives. The varied audience interpretations underscore the complexity of media representation, illustrating how viewers' perspectives shape their understanding of these critical themes. Ultimately, Supergirl serves as a valuable case study in the intersection of popular culture and social discourse, offering a platform for further exploration and discussion in educational contexts.

4. Discussion

The data presented from Supergirl Season 1 provides a multifaceted examination of how the series addresses critical social issues such as sexism, racism, and xenophobia. This discussion aims to synthesise the findings and encourage a deeper exploration of the implications of these representations in contemporary media.

4.1. The Complexity of Gender Representation

The portrayal of female characters in Supergirl highlights the show's commitment to female empowerment while simultaneously raising questions about the representation of male characters. The notion of "reverse sexism" suggests that the empowerment of female leads may come at the expense of male representation. This invites a discussion on how media can balance the portrayal of strong female characters without diminishing male identities. How can narratives ensure that both

genders are depicted in a nuanced manner that promotes equality rather than competition?

Supergirl can be interpreted as a symbolic figure of female emancipation, constantly navigating the tension between the private and public spheres. Her character embodies the dialectic of vulnerability and strength, emotion and action—traits traditionally divided along gender lines. Through her portrayal, Supergirl invites a redefinition of heroism that transcends masculine norms, offering a space where learners can critically engage with gender constructions in media narratives.

This interpretive lens aligns with the feminist critique advanced by Béatrice Didier (1999), who views women’s writing as an act of liberation—“a rebellion” that disrupts traditional norms and gives voice to experiences long silenced. Supergirl’s narrative can be read as such a textual rebellion, challenging dominant representations of both femininity and masculinity.

Laura Cremonese (1998), in her analysis of Hélène Cixous’ work, highlights “the assertion of a specifically female form of speech and writing, the valorisation of the body and the unconscious, and the rejection of feminine myths constructed by male literature.” This framework is particularly relevant to Supergirl, whose storyline reclaims female agency and repositions the heroine not as a derivative of male strength, but as an autonomous subject who acts, speaks, and resists from her own positionality.

Furthermore, Anissa Bellefqih, as cited by Najib Radouan (p. 35), argues that women’s writing must move beyond the personal—“l’écriture du Dedans”—to confront broader social issues—“l’écriture du Dehors.” This call to shift from introspective narratives to those that engage with collective experiences finds resonance in Supergirl, a character whose personal journey is inseparable from her commitment to justice, equality, and community. Her representation offers fertile

ground for classroom discussions on sexism, racism, and identity politics, thus bridging language learning with critical social awareness.

In this light, the integration of Supergirl into English Language Teaching is not merely a linguistic exercise; it becomes a pedagogical strategy grounded in feminist literary theory. It encourages learners to analyse, reflect, and question the cultural narratives that shape their understanding of gender and power.

4.2. Racial Representation and Stereotypes

The representation of Black characters in Supergirl Season 1 provides a meaningful entry point for exploring how race, identity, and symbolic otherness intersect in popular media. Characters like J'onn J'onzz and M'gann M'orzz are portrayed as aliens—outsiders in both literal and metaphorical senses. While their powers and moral integrity position them as heroic, their alien status, combined with their racial identity, can reproduce problematic associations between Blackness and otherness.

Through the lens of Social Identity Theory (Tajfel & Turner, 1979), these portrayals illuminate how group affiliation—whether based on race, nationality, or species—is central to how characters are perceived and treated. J'onn J'onzz is repeatedly depicted as a marginalised figure, forced to conceal his identity to gain acceptance, mirroring real-world pressures faced by racial minorities. The suspicion he endures from human authorities, despite his heroism, reflects the prejudice that emerges when individuals are categorised as members of out-groups.

From a socio-constructivist perspective, these narratives provide critical opportunities for language learners to co-construct meaning around race and representation. By analysing character development and media symbolism, learners engage

with complex social themes and interrogate the power dynamics embedded in language and narrative structures.

Moreover, the portrayal of Black characters in *Supergirl* reveals an ambivalent engagement with social constructionism. While race is not biologically deterministic, it is presented in the show through recurring metaphors of alienness and exclusion, suggesting that cultural and institutional narratives continue to shape how racial identities are perceived. Educators can use these portrayals to challenge racial stereotypes and foster a deeper understanding of how media constructs difference.

4.3. Xenophobia as a Reflection of Societal Issues

Xenophobia, as depicted in *Supergirl*, serves as a narrative device that mirrors societal anxieties around migration, identity, and national belonging. The alien characters in the series face systemic suspicion and surveillance, representing the real-world mechanisms through which societies marginalise those deemed foreign or “other.”

Social Identity Theory provides a powerful framework for analysing these dynamics. The in-group (humans) perceives the out-group (aliens) as a threat to social cohesion, resulting in prejudice and exclusion. This in-group/out-group distinction explains the portrayal of characters like *Supergirl* and *Martian Manhunter*, who must navigate their dual identities in a society that oscillates between admiration and distrust. These depictions align with the psychological processes of categorisation and bias that underpin real-world xenophobic attitudes.

At the same time, social constructionism explains how the fear of aliens is not rooted in their actual behaviour but in socially constructed narratives about danger and difference. The media in *Supergirl*, for instance, plays a central role in shaping public perception—transforming *Supergirl* from hero to threat based on isolated incidents. This phenomenon highlights how

discourses around the “other” are constructed, mediated, and internalised.

From a socio-constructivist standpoint, such content becomes pedagogically rich. By examining how xenophobia is narratively constructed and challenged in the show, learners develop critical thinking and intercultural awareness. These discussions allow students to reflect on the linguistic and symbolic tools used to portray outsiders, fostering empathy and promoting inclusive classroom dialogue.

4.4. Audience Perception and Interpretation

The diverse audience interpretations of Supergirl underscore the constructivist notion that meaning is co-created through interaction and context. Viewers’ responses to the show’s treatment of sexism, racism, and xenophobia vary significantly depending on their personal experiences, cultural backgrounds, and ideological positions. For instance, while some interpret Supergirl’s strength as empowering, others see it as a form of reverse sexism, where male characters are depicted as weak or secondary. This perception aligns with feminist critique but also raises concerns about misandry—a reactionary narrative that can be explained through social constructionist theory as a response to historically entrenched gender norms.

The subjective nature of these interpretations reflects the key idea in socio-constructivist theory that knowledge is not passively received but actively negotiated within social settings (Vygotsky, 1978). Online platforms such as Quora provide spaces where viewers collaboratively interpret and debate media representations. These discourses offer valuable insight into how popular media becomes a site of ideological contestation and identity negotiation.

In the language classroom, exploring these audience perspectives enhances critical media literacy. Learners are encouraged to analyse not only the text itself but also the

sociocultural conditions that shape its reception. Such discussions foster metacognitive awareness and help learners recognise the role of perspective in meaning-making. In doing so, students become more reflective, critical, and empathetic media consumers and language users.

This discussion aims to foster a deeper understanding of the representations of sexism, racism, and xenophobia in *Supergirl*. By examining these themes critically, viewers and creators alike can work towards a more inclusive and nuanced portrayal of diverse identities in media, ultimately contributing to a richer cultural dialogue.

5. Strategies for using the tv series *Supergirl* to teach social issues in English language classes

Incorporating the themes of sexism, racism, and xenophobia from *Supergirl* into English Language Teaching (ELT) provides a creative and engaging framework for students to critically analyse significant social issues. This approach not only enhances language skills but also fosters important discussions about societal values and norms.

5.1. Critical Thinking and Textual Analysis

Organising classroom debates around provocative topics such as "Is there such a thing as reverse sexism?" or "How does media representation affect societal attitudes towards race and ethnicity?" encourages students to articulate and defend their viewpoints. By using examples from *Supergirl*, students can ground their arguments in specific instances from the show, making their discussions more concrete and relatable. Guided discussions can be facilitated by selecting key scenes that exemplify the show's treatment of gender and racial dynamics. This prompts students to explore how characters' dialogues and interactions reflect broader societal attitudes towards gender,

race, and alienation, enriching their understanding of the issues at hand.

Students can deepen their understanding through character analysis, focusing on figures like Kara Danvers, J'onn J'onzz, and Cat Grant. By examining how these characters represent or challenge stereotypes, students engage in critical textual analysis. For instance, analysing Kara's journey as a powerful female superhero can prompt discussions about the representation of women in media. Additionally, breaking down specific scenes that highlight instances of discrimination enables groups to dissect dialogue, body language, and context, fostering insights into how these elements contribute to the overall message. This analytical approach not only sharpens students' critical thinking skills but also enhances their ability to interpret and evaluate media.

Socratic seminars can be an effective method for facilitating meaningful discussions on the themes of Supergirl. By organising seminars around specific episodes or scenes, students can explore the social issues portrayed while engaging in respectful dialogue. Thought-provoking discussion questions stimulate critical thinking and allow students to express their opinions, backed by evidence from the show. Dividing students into small groups to analyse specific topics related to sexism, racism, or xenophobia can enrich the learning experience. Each group can focus on different aspects of these social issues, presenting their findings to the class. This collaborative approach fosters critical thinking and intercultural awareness, as students learn to appreciate diverse perspectives.

5.2. Creative Writing Prompts and Multimedia Projects

Creative writing prompts can stimulate students' imaginations and encourage empathy. For example, asking students to rewrite a scene from Supergirl from a different character's perspective allows them to explore how identity

influences views on social issues. This exercise fosters empathy by inviting students to consider experiences outside their own. Alternatively, prompting students to create an alternate ending where discrimination is addressed differently encourages critical thinking about potential resolutions to societal challenges. Such creative tasks not only enhance writing skills but also encourage students to engage thoughtfully with complex themes.

Engagement can be further enhanced through multimedia projects. Students could create presentations that analyse the portrayal of sexism, racism, and xenophobia in *Supergirl* compared to other media. By using clips and images to support their analyses, students can develop their research and presentation skills while engaging with the content in a dynamic way. Video discussions or vlogs allow students to express their views on the representation of these issues, enhancing their speaking and presentation skills. These projects foster collaboration and creativity, making the learning experience more interactive and enjoyable.

5.3. Research and Reflection

Research assignments enable students to investigate real-world cases of sexism, racism, or xenophobia, comparing these with the show's representations. This approach fosters a deeper understanding of the impact media has on public perception and societal attitudes. By analysing real-world examples, students can critically assess how *Supergirl* reflects or diverges from reality. Additionally, reflective journals can be used to allow students to express their thoughts on how the themes in *Supergirl* resonate with their own experiences or observations in society. This reflection promotes self-awareness and encourages students to consider their own biases and beliefs.

Encouraging students to compare the portrayals of social issues in *Supergirl* with real-world examples helps them develop a more nuanced understanding. Discussions about how various

cultures address these issues can foster intercultural awareness. Additionally, reflective activities where students analyse their own beliefs and biases promote personal growth and empathy, enhancing their overall educational experience.

5.4. Vocabulary and Language Skills

Introducing vocabulary related to sexism, racism, and xenophobia is crucial for enhancing students' language skills. Exercises based on dialogues from *Supergirl* help students learn and apply these terms in context, making the vocabulary more meaningful. Language analysis focused on tone, connotation, and word choice in key dialogues further sharpens their analytical abilities. By engaging with the language in this way, students not only expand their vocabulary but also improve their overall language proficiency.

Introducing vocabulary related to the social issues in *Supergirl* can significantly enhance language proficiency. Context-based exercises and word lists can help students learn new terms, which they can then use in discussions and writing assignments. Furthermore, assigning presentations on specific social issues addressed in the show enhances speaking skills and research abilities, allowing students to articulate their thoughts more effectively.

By integrating *Supergirl* into the ELT curriculum, teachers can provide a dynamic platform for students to engage critically with essential social issues. This multifaceted approach not only enhances language skills but also cultivates empathy and a deeper understanding of the complexities surrounding sexism, racism, and xenophobia in contemporary society. Through these strategies, students can become more informed and compassionate individuals, equipped to navigate and contribute positively to an increasingly complex world.

Conclusion

Incorporating Supergirl Season 1 into English Language Teaching (ELT) offers a dynamic and innovative approach to addressing significant social issues such as sexism, racism, and xenophobia. By engaging with the series' thematic content, learners access authentic language use through rich dialogues and contextually grounded vocabulary. This exposure supports the development of core language skills—listening, speaking, reading, and writing—while simultaneously fostering critical thinking through discussion and textual analysis. Through this process, learners do not merely acquire linguistic competence; they also develop the ability to reflect on complex social realities and interpret media representations with greater awareness.

This study demonstrates the pedagogical relevance of using popular movies like Supergirl as a resource that transcends traditional language instruction. Grounded in a robust theoretical framework—including feminist theory, social identity theory, and socio-constructivism—the research positions media texts as powerful tools for critical reflection, intercultural dialogue, and learner empowerment. These theoretical perspectives provide essential insight into how learners understand identity, power, and representation in language.

Feminist theory provides a framework for examining gender inequalities and the representation of women in media narratives. In some cases, this representation shifts toward what can be perceived as reverse sexism, where women are portrayed as superior to men. Social Identity Theory offers additional insight by explaining how group affiliations shape individual perceptions and may lead to social exclusion, prejudice, or intergroup bias. These theoretical perspectives align closely with socio-constructivist theory, which emphasises the role of interaction, collaboration, and the co-construction of meaning in

the learning process. Together, these frameworks support a holistic approach to language education—one that integrates cognitive, social, and emotional dimensions of learning while encouraging critical engagement with societal themes.

Furthermore, this study highlights the educational value of embedding social issues in language instruction. By using Supergirl, educators create meaningful and relevant learning experiences that connect language practice to real-world contexts. Learners are encouraged to explore sensitive topics, articulate informed opinions, and engage empathetically with diverse perspectives. In doing so, the language classroom becomes a space not only for communication but also for ethical reflection and civic engagement.

In a globalised world marked by cultural diversity and social complexity, this approach equips learners with the linguistic and critical tools needed to navigate contemporary challenges. It shows that language learning is not limited to mastering grammatical structures or expanding vocabulary; it is also a process of shaping socially responsible and critically conscious individuals. By bridging language education with theoretical insight and real-world content, this study provides a compelling model for inclusive, reflective, and transformative teaching practices through the use of media.

References

BELL Alice, 2018. “Media literacy and the challenge of media bias”, *Journal of Media Literacy Education*, 10(3), pp. 1-11.

BELL Janet, 2018. “Media Representations and Social Issues: Impacts on Public Perception”, *Journal of Media Studies*, 25(3), pp. 45-67.

BELLEFQIT Anissa, cité par RADOUAN Najib, 2006. *Écritures féminines au Maroc : Continuité et évolution*, Paris,

L'Harmattan, p. 35. 352 pages. Dans la seconde partie de l'ouvrage, l'auteur explore les différentes voix et perspectives des écrivaines marocaines contemporaines, mettant en lumière leur contribution à la littérature et à la culture.

BRYMAN Alan, 2016. *Social research methods*, Oxford: Oxford University Press.

CREMONESE Laura, 1998. *Dialectique du masculin et du féminin dans l'œuvre d'Hélène Cixous*, Didier Erudition, Paris, ISBN : 978-8875149840.

CRESWELL John W., 2013. *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*, Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

DANESI Marcel, 2019. "Media Literacy in the Language Classroom: Principles and Practices", *Language and Education*, 33(4), pp. 352-367.

DANESI Marcel, 2019. *Media literacy: A critical introduction*, Oxford: Oxford University Press.

DIDIER Béatrice, 1999. *L'Écriture-femme*, PUF, Paris.

KUMARAVADIVELU Bala, 2008. "Cultural Globalization and Language Education", *Language Teaching Research*, 12(1), pp. 1-28.

KUMARAVADIVELU Bala, 2008. *Cultural globalization and language education*, New Haven, CT: Yale University Press.

LI Li, 2017. "Integrating a drama series into an ESL curriculum: Effects on language proficiency, cultural understanding, and critical thinking", *TESL Canada Journal*, 34(1), pp. 1-18.

QUORA, 2020. "What is your review of Supergirl (TV series)?" retrieved from [Quora](#).

SWAIN Merrill, 2000. "The output hypothesis and beyond: Mediating acquisition through collaborative dialogue", in J. P. Lantolf (Ed.), *Sociocultural theory and second language learning* (pp. 97-114), Oxford: Oxford University Press.

TAJFEL Henry & TURNER John C., 1979. “An integrative theory of intergroup conflict”, in W. G. Austin & S. Worchel (Eds.), *The social psychology of intergroup relations* (pp. 33–48), Monterey, CA: Brooks/Cole.

VYGOTSKY Lev Semyonovich, 1978. *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*, Cambridge, MA: Harvard University Press.

MULTILINGUALISM AS AN ASSET TO REINFORCE MUTUAL ACCEPTANCE AND SOCIAL COHESION IN CÔTE D'IVOIRE

Dongui Zana Y. OUATTARA

Alassane Ouattara University (Côte d'Ivoire)

002250748079133 / 002250103520045

ouattdong@gmail.com

Abstract:

This study investigates the role of multilingualism in enhancing mutual acceptance and social cohesion in Côte d'Ivoire. Given the country's glaring ethnolinguistic diversity, the research seeks to show that multilingualism can reinforce mutual acceptance and social cohesion. A structured interview has been used as the data collection instrument. The quantitative data analysis inspired by Aron et al.'s (1997) theoretical findings has permitted to reveal a positive correlation between multilingualism and increased mutual acceptance among diverse ethnolinguistic groups. The findings indicate that multilingualism can be an asset to reinforce mutual acceptance and social cohesion in Côte d'Ivoire. By recognizing multilingualism as an asset, Côte d'Ivoire can strengthen its social fabric, enhance mutual acceptance, and foster a cohesive society. By highlighting the benefits of multilingualism, this research can help stakeholders in their efforts to achieve genuine social cohesion and inform policymakers about strategies to promote intercultural dialogue in order to foster a more cohesive society and mutual understanding in Côte d'Ivoire.

Keywords : *Multilingualism, language, Social cohesion, Mutual acceptance, Ethnolinguistic diversity, Côte d'Ivoire, Intergroup, Outgroup.*

Résumé

Cette étude examine le rôle du multilinguisme dans l'amélioration de l'acceptation mutuelle et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Compte tenu de la diversité ethnolinguistique du pays, l'étude a pour objectif de montrer que le multilinguisme est un atout pour renforcer l'acceptation mutuelle et la cohésion sociale. Une interview structurée a été utilisée comme instrument de collecte de données. L'analyse quantitative des données, inspirée par les résultats théoriques d'Aron et al. (1997), a permis de révéler

une corrélation positive entre le multilinguisme et l'acceptation mutuelle entre les différents groupes ethnolinguistiques. Les résultats indiquent que le multilinguisme peut être un atout pour renforcer l'acceptation mutuelle et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. En admettant le multilinguisme comme un atout, la Côte d'Ivoire peut renforcer son tissu social, améliorer l'acceptation mutuelle et favoriser une société cohésive. En mettant en lumière les avantages du multilinguisme, cette recherche peut aider les décideurs dans la quête d'une véritable cohésion sociale en les aidant à développer des stratégies pour favoriser le dialogue interculturel afin de construire une société plus cohésive en Côte d'Ivoire.

Mots clés : *Multilinguisme, Langue, Cohésion sociale, Acceptation mutuelle, Diversité ethnolinguistique, Intergroupe, Groupe extérieur, Côte d'Ivoire*

Introduction

Multilingualism refers to a person's ability to understand and speak several languages, as well as the co-existence of different language communities in a geographical area. It is both an individual and a societal phenomenon. When defined in reference to an individual being able to speak more than two languages, this is known as individual multilingualism. At the state level, the term "multilingualism" is often used interchangeably with "linguistic diversity." This study stresses the importance of individual and group multilingualism for social cohesion. Social cohesion "describes the bonds or 'glue' that bring people together in a society, particularly in the context of ethnolinguistic diversity" (H. Schmeets, 2012, p. 128). It is the cement that connects or brings communities, such as ethnolinguistic groups, together in an area characterized by diversity.

Africa is the most linguistically diverse continent. All African countries are characterized by ethnolinguistic diversity (P. L. Melvyn, 2009). Côte d'Ivoire is a prototype of this linguistic diversity or societal multilingualism. Linguistic diversity has been interpreted differently regarding its connection to social cohesion. On the one hand, some authors

consider it a hindrance to social cohesion and national development. For J. Fishman (1972), it aggravates political sectionalism with the emergence of many political parties clustered around ethnic and linguistic similarities. According to D. Newby and H. Penz (2009), barriers to communication are often a threat to societal cohesion. This is because prejudice and ignorance feed on the lack of access to the cultural norms and worldviews of others. Language barriers significantly impact trust formation, distorting and damaging intergroup relations and giving rise to insecurity and distrust.

On the other hand, there are authors who argue that multilingualism should not be seen as a threat. A. Bamgbose (2000) adopts the view that diversity in ethnolinguistic identities within a country should not be demonized, but rather seen as an asset for multilingual countries. G. Meier (2018) agrees, stating that instinctively, the more languages we speak, the more open we become to other people's cultures. Multilingualism promotes social tolerance and embodies values and skills for living together. Social tolerance is the process of acquiring fair, objective, and permissive attitudes toward opinions, beliefs, and practices that differ from one's own. This work, titled "Multilingualism as an Asset to Reinforce Mutual Acceptance and Social Cohesion in Côte d'Ivoire," aligns with this perspective, seeking to demonstrate that multilingualism can enhance social cohesion in Côte d'Ivoire. It aims to propose multilingualism as an asset to reinforce mutual acceptance and social cohesion in Côte d'Ivoire.

The challenge of nationalism, especially in the present millennium, is to build strong, economically viable pluralistic nations from ethnolinguistic heterogeneity. Thus, the findings of this study can assist stakeholders in their efforts to achieve genuine social cohesion. By recognizing multilingualism as an asset, Côte d'Ivoire can strengthen its social fabric, enhance mutual acceptance, and foster a cohesive society where all

citizens feel valued and included. It can also provide insights into social dynamics in a multilingual context and inform strategies to enhance social harmony. Although it is argued that multilingualism is not a problem, it should be acknowledged that it has implications for many inter-ethnic conflicts as a catalyst. Ethnolinguistic diversity raises awareness of differences and leads to social categorization, resulting in "us" and "them" dichotomies, in which "them" becomes easy to demonize. This demonization may at least serve as a catalyst for conflict (H. Tajfel and J. C. Turner, 1979). Therefore, it is essential to seek ways or strategies to circumvent this and strengthen the bonds between the different ethnolinguistic groups of the country. The core questions are: can multilingualism boost mutual acceptance and intergroup cooperation in Côte d'Ivoire? Can multilingualism be promoted as an asset to reinforce social cohesion in Côte d'Ivoire? One can hypothesize that multilingualism positively influences mutual acceptance and intergroup cooperation among the different ethnolinguistic groups in Côte d'Ivoire; and multilingualism can be perceived as an asset that reinforces social cohesion in the country. The theoretical findings of Aron et al. (1997) and Multilingualism and Cognitive Flexibility Theory will be of interest in this study as a theoretical foundation.

Research by psychologists indicates that sustained, reciprocal self-disclosure is crucial for developing intimacy in relationships. According to Aron et al. (1997), sharing important personal information fosters deeper connections when individuals feel understood and accepted. Additionally, spending time together and sharing interests and feelings enhance these bonds. However, disclosing significant personal information in a non-native language can be uncomfortable and less impactful (Aron et al., 1997). Doing this in a person's preferred language is more comfortable and effective.

A person's preferred language is the one they are most

comfortable using, often influenced by their early language experiences. In the context of this study, the preferred languages of the people investigated are their mother tongues or ethnic languages. These languages are those with which they identify; the languages they dream and think in; and the languages they primarily heard while learning to speak. It is worth noting that an individual's preferred language may not always be their first language or mother tongue, such as in cases where a child's family moves frequently and they learn a different language soon after acquiring their first language (O. Oludamini et al., 2010). However, it can generally be assumed that most people will prefer their first language over any other. The preference for a language stems from the fact that languages convey and transmit much more than mere words.

According to O. Oludamini (2010), languages go beyond mere words and structures to imply emotional connotations, cultural importance, and spiritual significance. This means that there is an emotional attachment between people and their preferred language. Consequently, for Aron et al. (1997), to foster intimacy with individuals from different cultural backgrounds, it is vital to understand and communicate in their preferred languages, which helps build emotional connections. It is beneficial to speak and understand other people's preferred languages, as this develops affective connections. This is reinforced by W. M. Weikun et al. (2007), who found that this pattern is evident even in infants, as they prefer people who speak languages and accents they have heard. One can infer that multilingualism is very important for building intergroup relationships. This importance of multilingualism is further enlightened by Multilingualism and Cognitive Flexibility Theory.

Multilingualism and Cognitive Flexibility Theory posits that multilingual individuals exhibit greater acceptance of ethnic out-groups due to enhanced cognitive flexibility, which is the

ability to adapt and recognize multiple perspectives. Research indicates that bilinguals show increased cognitive flexibility, leading to reduced prejudice against ethnolinguistic out-groups. Studies by M. Rokeach (1948) and R. J. Crisp and R. N. Turner (2010) support the idea that cognitive flexibility and exposure to cultural diversity foster out-group tolerance. This phenomenon, linked to deprovincialization which involves acknowledging and valuing alternative cultural views suggests that multilingualism not only enhances cognitive skills but also promotes acceptance of diversity. Empirical evidence indicates that cognitive flexibility is developed through multilingualism (A. Kozulin, 1998), hypothesizing that greater cognitive flexibility and deprovincialization contribute to reduced out-group prejudice.

1. Methodology

To reveal multilingualism as an opportunity to boost social cohesion in Côte d'Ivoire, this research employs a quantitative method. Quantitative research is a systematic investigation that primarily focuses on exploring the relationships or correlations between variables or phenomena. It aims to determine relationships between variables, such as cause-and-effect, and to generalize findings from a sample to a larger population. Quantitative research is essential for deriving actionable insights from data, enabling researchers and decision-makers to base their conclusions on empirical evidence. This method is suitable for this research as it investigates the correlation between multilingualism and social cohesion in Côte d'Ivoire. From selected samples, the researcher aims to generalize findings to all the ethnolinguistic groups of the country. Furthermore, the study is intended to prompt action from state policymakers in favor of social cohesion in the country.

This investigation is based on an interview (Appendix) as the data collection instrument. In total, one hundred and fifty (150) people from three major ethnic groups, namely the Senufo (the researcher's ethnic group), the Baoule, and the Bete have been interviewed. For the findings to be relevant, feedback from individuals of different ethnolinguistic groups is required. The interviews were conducted in Nielle (the researcher's hometown), Sakassou (a Baoule city), and Daloa (a Bete city), respectively, in French, Senufo, Bete, and Baoule languages to increase the chances of collecting relevant data from the informants. As a native speaker of Senufo, the researcher had no problems conducting the interview in Senufo, his mother tongue or preferred language. However, in Sakassou and Daloa, the assistance of translators was necessary to explain and translate the questions, as not all the informants could understand and answer the questions in French.

In quantitative studies, sampling and sample size are crucial for the relevance of the results. Of W. Schofield's (1996) random and purposive sampling methods, random sampling is used. The sample size has been determined in line with Brown's sampling requirements. According to M. Brown (2001), if the sample size is in the range of twenty (20) to thirty (30), the distribution is considered normal, and its results can be generalized.

However, this study has some limitations. First and foremost, there is a regional focus, as it only includes three ethnic groups. This may not provide a comprehensive understanding of the impact of multilingualism on social cohesion. The country is said to host more than fifty ethnic groups; thus, other groups may have different opinions that are not captured here. Additionally, the sample size considered is only fifty per ethnic group. Larger samples may produce different results. Furthermore, an interview is used as the sole

data collection instrument, which may cause the study to face challenges related to the reliability and generalizability of the findings. Further research can build on this study to provide a more nuanced understanding of the role of multilingualism in fostering social cohesion in Côte d'Ivoire. Despite all the mentioned limitations, the findings can be considered a consistent ground for further research.

2. Findings

As mentioned in the research methodology, one hundred and fifty (150) individuals were interviewed. Of this total, eighty-six (86) were males and sixty-four (64) were females. The interviews revealed that they were all aged between thirty (30) and sixty (60). They are all functional members of their respective ethnolinguistic groups, as they all admitted they can speak their mother tongues or ethnic languages. This is crucial, as it determines their responses to the other questions in the interview. There is a strong attachment between people and their ethnic languages. This attachment to one's ethnic language is not just linguistic but deeply embedded in emotional, cultural, and social dimensions.

After the identification questions, the next question on the list was how informants feel when outgroup members engage with them in the language they are emotionally attached to. Considering the Senufo, none of the fifty (50) individuals interviewed felt indifferent; thirty-three (33), or 66%, admitted they feel liked and considered. Seventeen (17), or 34%, said they feel important when outgroup members engage with them in the Senufo language. When asked what feelings they have for outgroup members who communicate with them in Senufo, the majority (35), or 70%, stated they like or appreciate such outgroup individuals. Fifteen (15) individuals, corresponding to 30%, said they feel closer to them. No Senufo interviewee

admitted having feelings of dislike for them.

Next, they were asked whether multilingualism or speaking one another's languages can foster interethnic cooperation and prevent conflict between different ethnolinguistic groups. To this question, forty-eight respondents, corresponding to 96%, replied "Yes." Only two (2) individuals, or 4%, answered "No". For the latter, there is no connection between speaking one another's languages and rapprochement between different ethnolinguistic groups. Regarding the last question, the vast majority, that is forty-eight (48) respondents or 96% think that multilingualism can be an asset to boost mutual acceptance and social cohesion. Two (2) respondents, or 4%, believe that multilingualism cannot be a catalyst for social cohesion. The bulk of the justification provided by the 96% is that if the ability to speak one another's languages is extended group-wide, this will result in trust-building and the reduction of ethnocentrism, stereotypes, and prejudice, which are often incentives for clashes. For them, this will undoubtedly lead to increased mutual acceptance and tolerance.

The Baoule respondents were asked the same questions. To the question of how they feel when outgroup members engage with them in Baoule, the majority responded that they feel important, liked, and considered. Indeed, twenty-eight (28) individuals (56%) admitted they feel liked and considered; while twenty-two (22) respondents (44%) said they feel important. None of them answered they feel indifferent. Regarding their feelings for outgroup members who communicate with them in Baoule, they all acknowledged having positive feelings for them. In fact, thirty-one (31) Baoule interviewees (62%) replied they like or appreciate such outgroup members. Nineteen (19) interviewees (38%) stated they feel close to them. No Baoule respondent said they dislike them or have no positive feelings for them.

When answering the next question—whether speaking one another’s languages can facilitate interethnic cooperation and prevent conflict—forty-six (46) Baoule informants (92%) answered "Yes" that multilingualism can strengthen intergroup rapprochement and help prevent possible intergroup clashes or conflicts. In answering the last question, the same 92% concluded that multilingualism is an asset for boosting mutual acceptance and social cohesion. Only four (4) respondents (8%) held the opposite view that there is no connection between multilingualism and social cohesion. The gist of the justifications provided by the majority of the Baoule interviewees who answered "Yes" is that multilingualism will bring people closer, build trust between people of different cultural backgrounds, and promote tolerance, which in turn will prevent possible intergroup clashes.

The third and final group investigated were the Bete in Daloa. The vast majority, forty-eight (48) respondents corresponding to (96%) said they feel valued, considered, or liked when outgroup members engage with them in the Bete language to which they are emotionally attached. One (1) individual (2%) replied he feels close to them, while another individual (2%) does not feel moved when outgroup members speak with them in Bete language. In return, forty-five (45) interviewees (90%) develop positive feelings, including liking and appreciation for them. Only five (5) interviewees (10%) declared they have no particular feelings for outgroup individuals who can communicate with them in Bete, their ethnic language. Additionally, forty-three (43) respondents (86%), representing the vast majority, replied that being able to use one another’s languages can facilitate intergroup cooperation and help reduce or prevent interethnic clashes. Seven (7) interviewees (14%) believe there is no connection between speaking one another’s languages and interethnic cooperation or understanding. Ultimately, forty-three (43)

respondents (86%) acknowledged that being able to understand and speak outgroup languages can be an asset for catalyzing mutual acceptance, interethnic cooperation, and social cohesion. Their justifications articulate around the idea that multilingualism makes individuals from different ethnolinguistic groups more open and tolerant to one another, which will ultimately result in social cohesion.

As can be seen, on average, out of the one hundred and fifty (150) interviewees from the three ethnic groups investigated, 72.66% admit they feel liked, appreciated, and valued when outgroup members communicate with them in their languages of identification. In return, 74% of the total number of interviewees say they like, appreciate, and feel close to outgroup members who engage with them in their ethnic languages. Conversely, 26% affirm they feel indifferent to outgroup members who can use their language. Furthermore, the vast majority of the respondents, 91.33%, inferred that being able to use one another's languages can foster mutual acceptance and interethnic cooperation. Based on this, they concluded that multilingualism can serve as an asset to boost mutual acceptance and social cohesion in Côte d'Ivoire. Only 8.66% of the total number of respondents believe there is no causal relationship between multilingualism and mutual acceptance or social cohesion.

One can infer from the feedback of the vast majority that multilingualism or the ability to understand and speak outgroup languages is critical for establishing good relationships. As A. Aron et al. (1997) argue, the key to enhanced intimacy and good relationships between people of different ethnolinguistic backgrounds is their ability to understand and communicate in one another's languages. This is corroborated by the feedback provided by the vast majority of the respondents from the three ethnic groups investigated. Indeed, the vast majority of informants acknowledged they feel considered, appreciated, and

valued when outgroup members communicate with them in their native languages, which triggers positive feelings toward outgroup members in return. As late Nelson Mandela stated, "If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart."¹ Speaking to people in their preferred language is very important, as it shows respect for their cultural background.

Language is a critical part of the identity of an ethnic group. Being able to communicate in the language of a different group while being an outgroup member shows that you value that group. Sharing an outgroup language is a powerful tool for building positive relationships with the members of the outgroup. It allows individuals to connect with others from different cultures and backgrounds, understand their perspectives and experiences, and share their own in return. In other words, the ability to speak an outgroup language helps build trust and rapport. By breaking language barriers, one can successfully connect with outgroup members on a deeper level, building relationships grounded in mutual respect and acceptance. According to D. Newby and H. Penz (2009), barriers to communication are often a threat to cohesion between different cultural groups, as stereotypes, prejudice, and ignorance feed on the lack of access to other people's cultures through their modes of communication. Language barriers significantly impact trust formation; they can distort and damage intergroup relations and give rise to insecurity and distrust.

By breaking language barriers, one can build bridges between different ethnolinguistic groups and promote greater intergroup appreciation and liking, which can result in mutual acceptance. Speaking an outgroup language signals to its members that you are interested in or appreciate their cultural perspectives. This, in turn, can help dismantle ethnocentrism,

¹ https://www.brainyquote.com/quotes/nelson_mandela_121685

stereotypes, and prejudices that, according to H. Tajfel and J. C. Turner (1979), can be catalysts of conflict. The ability to speak other people's languages is critical for cooperation and collaboration (J. Thomas and D. McDonagh, 2013), and intergroup collaboration is crucial for achieving cohesion. This means that if one learns an outgroup language in addition to their mother tongue or first language (L1) and thus learns its cultural norms, ways, and values, this will be beneficial for intergroup relations and establish the links needed for efficient intergroup cooperation.

What is more, as explained by Multilingualism and Cognitive Flexibility Theory, the more languages people speak, the more they will be accepting other ethnolinguistic out-groups. This is due to an increase in cognitive flexibility and deprovincialization that make the reevaluation of out-groups easier (M. Rokeach, 1948). Cognitive flexibility is more developed in multilinguals. If the people of the different ethnolinguistic groups of Côte d'Ivoire learn one another's languages, they will be more cognitively flexible and deprovincialized. Since deprovincialization implies relativizing one's culture, it can also entail the recognition of out-group cultures as being valuable, which makes out-groups more likable (A. Kozulin, 1998). Similarly, multilinguals show increased cognitive flexibility, leading to reduced prejudice against ethnolinguistic out-groups. The reduction of provincialized in-group ethnocentrism will encourage the individuals of the different ethnolinguistic groups to be less restrictive with regards to which out-group(s) they perceive themselves to share similarities with.

3. Discussion

The findings stand as an illustration of A. Aron et al.'s (1997) theoretical conclusions. They show how important

speaking to someone in the language to which they are emotionally and culturally attached is. According to A. Aron et al. (1997), being able to speak one another's languages is critical for fostering intimacy and closeness with people of different linguistic backgrounds. The vast majority of respondents stated that they feel liked, appreciated, valued, and considered when outgroup members communicate with them in their preferred languages; in return, they develop positive feelings for the latter. This corroborates A. Aron et al.'s (1997) assertion that it is beneficial to understand and speak other people's preferred languages, as this develops an affective connection.

Furthermore, the findings underscore the importance of multilingualism in creating a more cohesive and cooperative society in Côte d'Ivoire. By recognizing and capitalizing on the value of language as an asset or tool for establishing connections, ethnolinguistic groups can work together towards greater harmony and mutual understanding, which is crucial for social cohesion. The findings suggest that the ability to communicate across linguistic boundaries is not just an individual skill but a communal asset that can enhance social fabrics and reduce ethnocentrism, stereotypes, and prejudices that can lead to the demonization of outgroups and possible interethnic clashes (H. Tajfel and J. C. Turner, 1979). The findings also align with those of other researchers, such as A. A. Bamgbose (2000) and G. Meier (2018).

As G. Meier (2018) and A. Bamgbose (2000) concluded, multilingualism should be viewed as an asset which can be tapped to promote social tolerance and improve intergroup relations in multilingual settings. This is exactly the case in this study which has shown that multilingualism can boost social cohesion in Côte d'Ivoire. As S. Coetzee Van-Rooy (2016) argues, multilingual repertoires facilitate communication that enhances the building of better relationships and deeper

understanding between different cultural groups. Consistent with the findings of this research, K. Siti (2024) concludes that promoting multilingualism and cultural diversity is a strategic investment in community resilience and prosperity. He highlights the importance of embracing linguistic and cultural diversity to build stronger, more inclusive, and cohesive societies.

However, the findings contradict the view that multilingualism is a problem. J. Fishman (1972) argues that multilingualism or ethnolinguistic diversity aggravates political sectionalism and causes the emergence of political parties clustered around ethnolinguistic similarities. U. Lucy (2020) underscores that multilingualism can lead to a crisis of identity and result in violence and ethnic clashes. The findings of these two works raise concerns about multilingualism. In other words, they support the postulate that multilingualism poses a danger. Contrary to the belief that multilingualism has negative implications, this research has revealed that multilingualism can be used to address potential cohesion-related problems. If, due to language barriers arising from ethnolinguistic plurality, communities distance themselves from one another and eventually demonize each other, these barriers can be broken down through intercultural communication—specifically, if individuals from different cultural groups learn to speak one another’s languages. This indicates that linguistic diversity should not be seen as a threat to social cohesion but rather as an asset.

In any case, there are scholars who argue that ethnolinguistic diversity itself is not the root cause of misunderstandings and interethnic clashes or conflicts. For them, diversity is not the problem. J. Fishman (1986) attributes the root causes of intergroup conflicts to economic, political, and religious factors. Specifically, interethnic or intergroup clashes are caused by supra and paralinguistic factors. Multilingualism

is merely a scapegoat that bears the blame for intergroup clashes and mistrust. For A. Bamgbose (1991, p. 7), "the association of multilingualism with divisiveness is unjustified, since language is a convenient scapegoat on which the real causes are usually hung." R. A. Dunmoye (1984, p. 126) argues that ethnolinguistic consciousness, in itself, does not jeopardize political stability and national unity; instead, it "becomes dysfunctional to the political system and clouds class consciousness when it degenerates into ethnic aggressiveness or group behavior patterned by competition and conflict rather than along the lines of mutual cooperation and peaceful coexistence." Ethnolinguistic consciousness refers to a group's awareness and pride in its ethnic and linguistic identity. It can foster a sense of belonging and community. However, when this consciousness becomes overly aggressive or hostile, leading to ethnic competition and conflict, it can disrupt the political system. Instead of contributing to a cohesive society, it can create divisions. When ethnolinguistic identity becomes the primary focus, it can obscure class issues. People may prioritize ethnic loyalty over shared economic interests, hindering solidarity among different groups. R. A. Dunmoye (1984) warns that when ethnolinguistic consciousness turns into aggression, it moves away from constructive engagement and cooperation, leading to conflict rather than peaceful coexistence.

Conclusion

The findings of this study underscore a positive correlation between multilingualism and social cohesion. They reveal that multilingualism positively influences intergroup cooperation and can thus be considered as an asset to foster mutual acceptance and social cohesion in Côte d'Ivoire.

Given the country's rich ethnolinguistic diversity, embracing multilingualism emerges as a crucial strategy for

enhancing social harmony. The positive correlation identified between multilingualism and increased mutual acceptance among various ethnolinguistic groups unveils the potential for language to serve as a bridge rather than a barrier which often bears the blame for the emergence of intergroup clashes. When individuals from diverse ethnolinguistic backgrounds engage with one another in their respective preferred languages, it fosters feelings of appreciation, like, closeness, and connection. This reciprocal understanding not only enhances interpersonal relationships but also strengthens the social fabric or tightens the bonds between the different ethnolinguistic groups.

This research has a socio-utilitarian scope. It holds significant social interests by exploring how multilingualism can serve as a catalyst for mutual acceptance and social cohesion, ultimately contributing to a more unified and resilient society in Côte d'Ivoire. By highlighting the benefits of multilingualism, this research can help stakeholders in their efforts to achieve genuine social cohesion and inform policymakers about strategies to promote intercultural dialogue in order to foster a more cohesive society and mutual understanding in Côte d'Ivoire. Promoting intergroup cooperation through multilingualism will address potential conflicts arising from ethnolinguistic and cultural differences and contribute to peacebuilding efforts.

To promote multilingualism as an asset to enhance social cohesion and mutual acceptance, specific language policies can be suggested. Bilingual education programs can be adopted. These models can incorporate local languages in the curricula so that students can learn the languages of other ethnolinguistic groups. Community language initiatives can also be promoted through language exchange programs; that is initiatives where individuals can practise different languages through cultural events or festivals that celebrate linguistic diversity and encourage people to learn and appreciate other people's

languages and cultural practices. Implementing such policies will establish a supportive framework for multilingualism, enhance intergroup relations and contribute to social cohesion in Côte d'Ivoire.

References

ARON Arthur et al., 1997. "The Experimental Generation of Interpersonal Closeness: A Procedure and Some Preliminary Findings". In: *Personality and Social Psychology Bulletin*, Vol. 23, April 1997, pp. 363 – 377.

BAMGBOSE Ayo, 1991. *Language and the Nation: The Language Question in Subsaharan Africa*, Edimburgh Press, Edimburgh.

BAMGBOSE Ayo, 2000. *Language and exclusion: The consequences of language policies in Africa*, Lit Verlag, Münster.

BROWN Melvin, 2001. *Statistical Methods for Research Workers*, Wiley, New York.

COETZEE-VAN Rooy Susan, 2016. "Multilingualism and Social Cohesion: Insights from South African Students", in *International Journal of the Sociology of Language*, Vol. 2016, Issue 242, October 2016, pp. 239 – 265.

CRISP Richard J. and TURNER Rihannon N., 2010. "Cognitive Adaption to the Experience of Social and Cultural Diversity", in *Psychological Bulletin*, Vol. 137, December 2010, pp. 242 – 266.

DUNMOYE Raufu Ayoade, 1984. "Ethnic Ideology, Bourgeois Democracy and Nigerian Politics", in *Journal of Ethnic Studies*, Vol. 12, N°1, p. 123 – 137.

FISHMAN Joshua A., 1972. *Language in Sociocultural Change*, Stanford University Press, Stanford.

FISHMAN Joshua A., 1986. *The Ethnic Conflict: A Global Perspective*, Harcourt Brace Jovanovich, New York.

KOZULIN Alex, 1998. “Profiles of Immigrant Students’ Cognitive Performance on Raven’s Progressive Matrices”, in Sage Journals, Vol. 87, Issue 3, December 1998, pp.1311 – 1314.

MEIER Gabriela, 2018. “Multilingual Socialisation in Education: Introducing the M-SOC Approach”, in Language Education and Multilingualism, Vol. 1, April 2018, pp. 103 – 125.

MELVYN Paul Lewis (ed), 2009. *Ethnologue: Languages of the World (16th Edition)*, SIL International, Dallas.

NEWBY David & Penz Hermine (eds), 2009. *Language for Social Cohesion: Language Education in a Multilingual and Multicultural Europe*, Council of Europe Publishing, Strasbourg.

OLUDAMINI Ogunnaike et al., 2010. “The Language of Implicit Preferences”, in Journal of Experimental Social Psychology, Vol. 46, N°6, November 2010, pp. 999-1003.

ROKEACH Milton, 1948. “Generalized Mental Rigidity as a Factor in Ethnocentrism”, in The Journal of Abnormal and Social Psychology, Vol. 43, Issue 3, pp. 259 – 278.

SCHMEETS Hans, 2012. “Social cohesion: An integrated empirical approach”, in M. Hooghe (Ed.), Contemporary theoretical perspectives on the study of social cohesion and social capital, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, Brussels.

SCHOFIELD William, 1996. “Survey Sampling”, in R. Sapsford and V. Jupp (eds). *Data Collection and Analysis*, Sage, London, pp. 25 – 55.

SITI Khasinah, 2024. “Strengthen the Community by Promoting Multilingualism and Cultural Diversity”, in Jurnal Kolaborasi Akademika, Vol. 1, N°2, March 2024, pp.1– 9.

THOMAS Joice & Mc DONAGH Deana (2013), “Shared Language: Towards a more Effective Communication”, in

Australas Med J., Vol.6, Issue 1, January 2013, pp. 46 – 54.
USHUPLE Lucy, 2020. “The Tension of Unity and Conflict in Multilingualism”, in International Journal of Humanities and Innovation (IJHI), Vol. 3, N°1, April 2020, pp. 7 – 10.
WEIKUM Whitney M., 2007. “Visual Language Discrimination in Infancy”, in Science, Vol. 316, N°5828, May 2007, pp. 1159.

Appendix: interview questions

I - Identification of subjects

1. Age

[25-30]

[40-50]

[30-40]

[50-65]

2. Gender Male

Female

3. Ethnolinguistic Belonging

Senoufo

Baoule

Bete

II – Multilingualism and social cohesion

1. Can you speak your ethnic language? Yes No

2. How do you feel or would you feel if an out-group member exchange with you in your ethnic language?

a. I feel indifferent

c. I feel important

b. I feel liked and considered

3. What feelings do you have or would you have for such people?

a. I dislike them

c. I like them

b. I feel close to them

d. I feel indifferent

4. Do you think being able to speak one another's language can easier interethnic cooperation and prevent conflict? Yes No

5. Do you think multilingualism can be an asset for boosting mutual acceptance and social cohesion in Côte d'Ivoire? Yes No

If Yes, justify

.....
.....
.....

Thank you for answering these questions

LA PERSISTANCE DU NEO-PATRIMONIALISME EN AFRIQUE : LA DEMOCRATIE PERDUE DANS SES PRINCIPES

OUATTARA Baba Hamed

Université Peleforo GON COULIBALY (UPGC)

Korhogo / République de Côte d'Ivoire

babaouatt7@gmail.com (+225) 0747386906

GNAHOUE Kouassi Fernand

Université Peleforo GON COULIBALY (UPGC)

Korhogo / République de Côte d'Ivoire

akimoi2002@yahoo.fr (+225) 0749854372

Résumé :

Comment, dans un contexte général de confusion porté par le populisme qui semble de plus en plus s'établir, donner raison à la démocratie dans un environnement néo-patrimonialisé qui la fait jouer contre elle-même ? Telle est la préoccupation qui prépositionne l'objectif qui est le nôtre, à savoir présenter la nécessité d'une culture institutionnelle pour faire correspondre la démocratie à sa raison d'être, la souveraineté du peuple. Conformément à cet objectif, il s'agit de mettre au jour les causes de cette crise – le psychologisme et le partisanisme – dont les prolongements ont ancré une confusion institutionnelle dans la gestion de l'État, sapant ainsi les fondements de la démocratie. Il devient dès lors nécessaire d'éduquer les esprits à la culture de la raison institutionnelle, entendue comme la valorisation de l'esprit de peuple face au néo-patrimonialisme. Pour cette contribution, ont été convoquées les méthodes analytique, critique et dialectique selon les exigences des moments majeurs de notre analyse.

***Mots clés :** Néo-patrimonialisme, Démocratie, Institution, État, Chef d'État*

Abstract:

How, in a general context of confusion driven by populism that seems to be increasingly establishing itself, can we give reason to democracy in a neo-patrimonialist environment that makes it work against itself? This is the concern that prepositions our objective, namely to present the need for an institutional culture to make democracy correspond to its purpose, the sovereignty of the people. It is thus, in accordance with this objective, to

satisfy the requirements of flushing out the causes of this crisis which are called psychologism and partisanship whose extensions are the anchoring of institutional confusion in the management of the State which undermines the foundations of democracy before arriving at the need to educate minds to the culture of institutional reason understood as valorization of the spirit of the people against neo-patrimonialism. For this contribution, analytical, critical and dialectical methods have been called upon according to the requirements of the major moments of our analysis.

Keywords: Neo-patrimonialism, Democracy, Institution, State, Head of State

Introduction

Si la question de l'indépendance politique du continent reste le plus frais de l'actualité avec les mouvements que connaissent les pays de l'Afrique occidentale, sinon du sahel, il est tout aussi important, en ces temps d'incertitudes politiques, de porter le regard sur soi-même, sur les pratiques politiques internes qui ne sont toujours pas imputables à la nature de ses rapports à l'extérieur. En interne, il faut avoir le courage de le reconnaître, les distorsions politiques ne manquent pas à l'appel. En effet, les pratiques dont l'entrelacement constituent le champ de l'agir politique sont rarement en congruence avec les principes de la démocratie qu'elles sont censées rendre effectifs. Que l'Afrique soit de la sorte considérée comme politiquement malade n'est pas un secret. L'une de ces maladies qui rendent flou le champ de l'agir politique dans ce continent, et qui n'est pas des moindres maux, c'est cette sorte de néo-patrimonialisme qu'il nous plaît ici d'entendre comme la vénération de figures paternelles en lieu et de place des principes de la démocratie. Ce néo-patrimonialisme, différent du patrimonialisme traditionnel qui s'entendait comme le concept d'une filiation historique avec des formations précoloniales ou coloniales, est plutôt le signe d'une forme de pouvoir personnel fondé sur des rapports de clientélisme contre l'adoption d'une tradition politique idéologiquement rationnelle et pertinente du point de vue de son contenu programmatique. C'est donc logiquement que la

démocratie, dont les principes devraient régir l'agir politique pour l'égalité, la liberté et la justice pour tous, se perd elle-même dans ses propres principes dans un tel environnement politique. Suivant notre dynamique de sens, les fondements populaires de nos États se sont arc-boutés à des figures personnelles qu'on a modélisées, référencées et voire même divinisées. Ce procédé de divinisation a finalement aujourd'hui pour corollaire la quasi impossibilité de regarder autrement, c'est-à-dire d'appréhender sous des perspectives nouvelles ou différenciées la scène des rapports entre dirigeants et peuples.

Abandonner la surenchère déclamatoire du patriotisme de circonstance pour engager une dynamique de transformation des consciences, dans une radicalité relative, afin de les amener à s'identifier aux exigences réelles d'une véritable démocratie régie par une normativité institutionnelle irréversible, voilà l'objectif auquel veut contribuer la présente réflexion.

Même s'il est devenu banal de dire que la démocratie vit une période de crise, faut-il alors penser que les attentes des peuples vis-à-vis des principes démocratiques ne sont pas rationnelles ou même raisonnables ? Assurément pas ! La débanalisation de cette crise de la démocratie devra alors commencer par une reconsidération de celle-ci en ses principes fondamentaux. Mais que peuvent valoir des principes dans un environnement du règne des idoles, des pères ? Mieux, le néo-patrimonialisme, en son entente clientéliste, sous des rapports de partisanismes d'origines diverses, ne dévoie-t-il pas la démocratie en tant qu'elle vise le bien de tous ? Mais si la démocratie se perd dans ses principes, n'est-ce pas parce que le jeu politique en Afrique a adopté d'autres principes, ceux du psychologisme politique et du partisanisme ? Cette attitude, devenue habitude, n'entraîne-t-elle pas une nécessaire confusion institutionnelle dans la gestion de l'État ? Comment, dans un tel contexte de confusion, donner raison à la démocratie dans un environnement qui la fait jouer contre elle-même par le moyen de l'idolâtrie des Figures

politiques ? Répondre à ces questions constituera ainsi la trame de la présente réflexion avec trois axes d'étude que le développement du sujet exposera au travers des méthodes analytique, critique et dialectique. Cette étude, essentiellement portée par la recherche documentaire, en convoquant les méthodes évoquées, se propose d'interroger la réalité démocratique en contexte africain, sous le prisme des philosophies hégélienne et nietzschéenne afin d'en démasquer les incohérences qui la maintiennent dans un état de confusion institutionnelle. De cette posture de débusquage peut alors émerger, à nouveau chez les Africains, l'espérance liée à la démocratie effective ; car la (re-)connaissance des causes d'un problème est le début de sa résolution. Ainsi, l'approche analytique, parce qu'elle se dispose comme moyen de résolution de problèmes à partir de la décomposition d'une réalité complexe, tels les discours, les représentations et les valeurs sociales relativement à leurs impacts, servira à comprendre et décrypter la représentation populaire de la figure du chef de l'État en Afrique qui oscille entre psychologisme et partisanisme, bien sûr, en tenant compte des exigences de la démocratie en ses fondements principiels. À partir de la démarche critique, on saisira la confusion institutionnelle dans la gestion de l'État comme conséquence de la démocratie qui se ligue contre ses principes fondamentaux. En conséquence, si la méthode critique en se dialectisant, parce qu'elle autorise la pensée critique aussi bien négative que positive, est aussi un moyen permettant de prendre des décisions éclairées pour plus d'amélioration continue, nous l'appréhendons dans sa dimension dialectique consistant à rechercher, au-delà des problèmes, des solutions pour anticiper au mieux l'évolution de la société. La méthode dialectique servira donc, ici, à prospecter la solution à la crise de la démocratie en Afrique liée au néo-patrimonialisme, par la valorisation de l'esprit de peuple contre le néo-patrimonialisme.

1. Représentation populaire de la figure du chef de l'État en Afrique : entre psychologisme et partisanisme

Quand la philosophie s'intéresse à la politique, ce n'est pas moins pour dire ce qu'elle est que ce qu'elle devrait être. Or, dire ce qu'est la politique, relativement à une région du monde et à une époque précise, sans tomber dans l'historicisme, c'est la dire en concept. Ainsi, comme pour répondre au signe hégélien qui veut que philosopher revienne à penser son temps en concept, disons que la politique, il faut avoir le courage de le reconnaître, est indéniablement devenu un environnement où jouent, l'un contre l'autre, cynisme et opportunisme. Alors que le cynique veut, pour ses intérêts, agir contre les principes traditionnellement admis et cela de façon très subversive, l'opportuniste, pour les mêmes raisons que le cynique, n'a de principes que selon les circonstances. Le cynique politique cherche ainsi à subvertir le modèle principal de la démocratie pour en saper les fondements. Dans la même arène, l'opportuniste joue selon que les circonstances se prêtent à son jeu, de manière à tirer le meilleur parti pour ses intérêts personnels ; et cela le plus souvent à l'encontre des principes traditionnels de la démocratie.

Si ces concepts, cynisme et opportunisme, sont ce qui dit le mieux le temps de la politique en Afrique, cela tient de cette autre vérité que la politique se comprend fondamentalement comme le pouvoir ou la question de son occupation ou de son exercice. Mais en politique, le pouvoir, c'est le pouvoir d'État qui doit impérativement s'exercer au regard de collectivités constituées et identifiées. En considérant de la sorte que la préoccupation fondamentale de la politique se résume au pouvoir de l'État, il va de soi qu'on la ramène au choix électoral d'un Président d'État. Dans un tel contexte, le principal de la politique devient la concurrence des prétendants au pouvoir. Ces présidents, envoutés par la volonté de gagner des élections,

créent un environnement de compétition et de cynisme politique, loin de l'essentiel.

L'essentiel justement, pour aller dans le sens de Hegel, est que ces présidents doivent être un facteur prépondérant du développement des États. Ils doivent ainsi être des princes « animés d'un grand esprit [et qui déterminent] leur activité législative par la considération du bien public et du bonheur des sujets » (B. Bourgeois, 1992, p.207). Pourtant quand le souci premier est celui de l'acquisition du pouvoir d'État, le bien public est rangé dans une zone accessoire car ne prévalent en ce moment que ruse et brutalité. C'est d'ailleurs cette brutalité qui, à certains égards, transparaît dans la manifestation de la volonté de puissance. En effet, la volonté de puissance se dévoile comme instinct de croissance inhérent à la vie ; et, en tant que telle, même si elle n'est pas définie par la domination voire la brutalité, elle peut mener à des formes de domination par le simple fait qu'elle veut toujours croître et envahir toute ce qui lui est proche, aussi bien psychologiquement que physiquement. En fait, « même dans la volonté du serviteur, je trouve la volonté de devenir maître », dit Friedrich Nietzsche (2024, p. 141). Que peut alors légitimement bien vouloir le maître, si ce n'est la croissance de sa puissance ? Bien plus, que vaut une puissance ou un pouvoir qui ne s'exprime pas ou qui se tient soumis aux normes de la docilité du devoir moral lié aux convenances sociales, celles qui émanent des « tu dois » (F. Nietzsche, 2024, p. 40) ? Ces interrogations sont de nature à illustrer la tendance, pour le moins naturelle, à la domination de tout pouvoir. Or, ce qui importe dans l'exercice du pouvoir, du point de vue de la démocratie, ce sont les normes auxquelles ce pouvoir est soumis, sa relation au peuple et les objectifs pour le bien commun. C'est pourquoi il n'est pas démocratiquement cohérent de considérer la politique comme la simple quête du pouvoir d'État. De cette considération de la politique, en effet, « peut découler une conception assez cynique de la politique, faites de concurrences,

de rivalités, de brutalités aussi afin de conquérir le pouvoir, de s'y installer et de l'exercer comme on l'entend » (A. Badiou, 2019, p.8). Quoique Machiavel ne serait pas contre une telle vision de la politique, ces lignes d'Alain Badiou traduisent ce que vit réellement la plupart des pays en Afrique. Obnubilés par la quête du pouvoir et des privilèges qui y sont associés, les leaders sont prêts à consentir à toutes formes de compromis; qu'importe que cela soit bénéfique ou non à leurs populations. Le pire dans cette situation, c'est comment cette population, dans sa majorité, se représente la figure du chef de l'État. Pour mieux dire les choses, qu'est-ce qu'un chef d'État en Afrique et quelles sont les critères qui président à son élection ?

Poser le problème de la figure du chef de l'État de la sorte, c'est souligner non seulement que la donne a changé, mais aussi et surtout qu'elle n'est pas conforme à la rationalité politique du choix des leaders étatiques. Les raisons d'une telle situation peuvent également être recherchées dans l'exogénéité des formes de l'État au sud du Sahara. Ainsi le pouvoir d'État, tout comme la représentativité de l'esprit de peuple ne s'accrochent que rarement avec les principes fondateurs de l'État libéral démocratique importé de l'occident. Le pragmatisme de la réalité politique dévoilée par Nietzsche est ici bien entendu en Afrique. Dans cette perspective, il appréhende la synonymie déconcertante entre l'État et le peuple ; car il entend la voix de l'État qui dit : « Moi, l'État, je suis le peuple » (F. Nietzsche, 2024, p. 66). En s'appropriant une identité qui n'est pas la sienne, l'État dépouille essentiellement le concept de peuple de sorte à le tenir à la laisse. L'État, étant une figure morale intangible, se trouve personnifié dans la figure de celui qui l'incarne.

Ainsi, l'analyse de la figure du chef de l'État est un enjeu majeur en contexte africain car il est le marqueur le plus visible surtout dans les moments de crise démocratique. Le chef d'État est en effet une sorte de figure paternelle et paternaliste de la nation en

sa considération symbolique en Afrique. De cette manière, ses attributs et son pouvoir s'expriment aussi bien dans et par-delà la constitution. Pour dire les choses d'une autre manière, le pouvoir du président de la république en Afrique surplombe ce que lui confère le cadre juridique constitutionnel. C'est d'ailleurs pourquoi la façon de se le représenter est tout aussi originale que marginale. De façon populaire, le chef d'État en Afrique doit pouvoir répondre d'une certaine autorité ou correspondre à l'idée d'un président fort. Dans l'imaginaire populaire, la nation n'est forte que si son premier leader incarne lui-même cette force. Cela relève d'un psychologisme dont les critères de validation d'un président de république ne s'arcboutent point à des considérations issues de la rationalité propre au jeu politique lui-même. Dans cet univers psychologisant de la figure du chef de l'État, on se bat avec des mots, dans un engrenage langagier, mais non pour des mots. Derrière ces mots, ce qu'il faut lire, ce sont des faits, des idées, c'est l'organisation conceptuelle même de la quête du pouvoir. Dans ce jeu de psychologisme, la guerre du discours se tient entre quelques tendances : Le fils du pays (celui qui connaît le mieux nos réalités, qui a grandi dans le même environnement que nous), le technocrate éloquent (celui qui tient de beaux discours et qui s'exprime avec aisance et élégance), le fils des occidentaux (celui qui a une expérience avérée en occident, qui a un bon carnet d'adresse à l'international et qu'on considère parfois comme celui qui peut nous faire basculer miraculeusement dans un meilleur État à l'image de ceux des occidentaux où il a fait ses classes). Il y a aussi l'image du panafricain qui veut rompre dans un discours guerrier avec le néocolonialisme, etc. Ces différents portraits tendanciels ne suffisent pas dans le choix d'un président en Afrique ; car il faut aussi prendre d'autres considérations qui n'ont pas de lien avec l'orientation politique générale du candidat. Ces considérations sont pour la plupart partisans.

Dans une perspective nietzschéenne, le système qui établit notre parti pris est bien une décadence des sociétés qui se tiennent pour moderne. Nietzsche conçoit ainsi le partisanisme comme une manifestation de la "mentalité de troupeau". Les partis sont appréhendés comme le lieu d'approbation de la conformité, la soumission à une idéologie collective et le lieu de nivellement des idées et des valeurs. Et cela n'a d'autres conséquences que le bâillonnement de l'authenticité, l'auto-affirmation et la capacité de l'individu à créer ses propres valeurs. Il est alors évident que la loyauté au parti prime sur la vérité et la force individuelle. C'est justement la raison pour laquelle il est loisible d'entendre l'idée selon laquelle « la volonté de ne dépendre que de soi, la faculté d'être autre, différent et seul de son parti, la fière indépendance et l'obligation de ne vivre que de ses conquêtes, font partie de la notion de « grandeur » » (F. Nietzsche, 2007, p. 152).

Le partisanisme en ses variante ethnologique, culturelle ou même religieuse n'est pas à négliger dans les pays subsahariens où le multiculturalisme est une des réalités nébuleuses sinon difficilement décelable dans le jeu politique. Si l'on veut être porté à la magistrature suprême du pays dans un tel contexte, il faut au préalable appartenir à un parti politique traditionnel, bien ancré et très représentatif. Au-delà d'être membre d'un grand parti politique, il est aussi important de miser sur les appartenances ethniques, culturelles, voire même religieuse. Il en est ainsi parce que le chef de l'État est aussi dans certains pays africains, avant tout, le représentant d'une ethnie, ensuite d'un ensemble culturel mais aussi d'une religion. C'est pourquoi les zones d'affluence et d'influence des candidats aux élections sont fonction de leur accointance ethnique, culturelle et religieuse. Cette logique partisane est aussi très bien exploitée en périodes de campagnes électorales par les hommes politiques au risque de créer des fractures sociales et culturelles dans le

pays. Ainsi les chefs d'État en Afrique sont rarement l'incarnation de la nation ou des garants de l'unité de l'État. Mais en pointant ici cette façon de se représenter la figure du chef de l'État en Afrique, il ne s'agit pas pour nous de proclamer que les choix des présidents de république en Afrique sont guidés par un règne de la pure contingence. Il s'agit plutôt de montrer qu'il y a une logique qui préside généralement au choix du président de l'exécutif, quoique cette logique n'est pas celle voulue par les principes de la démocratie, c'est-à-dire un choix éclairé et objectif sur la base des projets de société. C'est aussi l'occasion d'indiquer que si la démocratie est si malade en Afrique, ce n'est pas moins lié à la représentation qu'on a du chef de l'État qu'à la mauvaise gestion des dirigeants eux-mêmes. L'idée du Président fort s'est imposée comme une norme dans l'imaginaire populaire depuis les indépendances et a accouché d'un néo-patrimonialisme dont la manifestation se résume à l'idolâtrie des chefs d'État qu'on a divinisés et qui parfois sont substitués à la constitution elle-même. Cette situation d'hyper-présidentialisation des États débouche logiquement sur une confusion institutionnelle qui fait jouer la démocratie contre ses principes.

2. La confusion institutionnelle dans la gestion de l'État : la démocratie contre ses principes fondamentaux

Nombre d'observateurs ont toujours considéré la démocratie comme une utopie en contexte de gestion de l'État en Afrique. Présentée depuis l'avènement des temps modernes comme le parangon de la gestion de l'État, la démocratie a du mal à faire loi dans bien de pays africains. Conformément donc à ses principes fondamentaux, tout porte à croire que l'exercice de la démocratie ne correspond pas en Afrique à l'idée même de ce système. En effet, la démocratie, selon une approche récente de Yvan Bordeleau (2022, p.19) « repose sur deux formes

d'égalité : une voix politique égale, à travers le suffrage universel, la liberté d'expression, d'association et de la presse, une égale considération des intérêts des citoyens ». La dernière forme d'égalité évoquée dans cette définition présuppose naturellement qu'on soit dans un État de droit et qu'il existe une confiance généralisée dans les institutions politiques. Ces dernières sont irrévérablement le fond dynamiteur d'une vie démocratique saine. Ne faut-il pas ainsi, pour comprendre le malaise politique de l'Afrique et son retard de développement, regarder en direction du fonctionnement de ses institutions ?

Pour comprendre les écarts de développement contemporains propres à l'Afrique, une analyse du paradigme institutionnaliste est sans doute d'une utilité non négligeable. En vérité, les institutions sont la clef du redressement des problèmes socio-politique et culturelle, tant elles constituent un facteur déterminant du développement économique et social. De ce fait, en tant qu'elles déterminent les règles du jeu social, leur efficacité se présente comme la voix idoine pour faire face aux défis contemporains de tout genre en Afrique. Mais l'Afrique dispose-t-elle réellement de systèmes institutionnels efficaces ? Difficile de répondre par l'affirmative à cette question car tout se présente en Afrique comme si l'État n'avait pas de substance. Il serait vide en ses fondements, donc comme sans fondement. La vérité de ce constat c'est que l'État est une notion plus relationnelle que substantielle. À ce titre, il s'inscrit de façon complexe dans un flou institutionnel difficilement décelable entre luttes politiques et sociales. Cette déraison politique aboutit logiquement à la consolidation d'un système sociale et politique fait d'inégalités : l'État africain ou la démocratie anti-démocratique.

Dire que la démocratie est anti-démocratique en Afrique, c'est à priori prendre position sur la rationalité effective de sa mise en œuvre. Pour dire les choses autrement, l'anti-démocratie de la démocratie renvoie à l'arbitraire constaté dans l'application

des principes de la démocratie elle-même. Cet arbitraire qui signifie que les principes ne sont pas appliqués suivant la norme de leur mise en œuvre, conduit logiquement la démocratie à jouer contre principes. La liberté, l'égalité et la justice sont les valeurs cardinales qui servent d'assise fondamentale à tout système démocratique. C'est sur cette fondation que doivent naturellement s'ériger toutes les variantes de la vie démocratique dans le seul but d'encadrer au quotidien la vie des citoyens en ses divers aspects. Cette trilogie de valeurs démocratiques (liberté, égalité et justice) conduit naturellement au respect de la valeur humaine, de la solidarité et à un enthousiasme de la fraternité entre les êtres humains. Tout cela n'est pratiquement possible que dans un environnement institutionnel, rationnel et cohérent dans l'exercice d'une normativité intégrale. C'est alors qu'il faut faire cette déduction que le malaise politique en Afrique, qui conduit au mal-être africain, est foncièrement un problème de culture institutionnelle.

Dire que le mal-être africain est fondamentalement un problème de culture institutionnelle, c'est reconnaître que dans le jeu politique, l'institution présidentielle éclipse toutes les autres institutions parce que portée au centre des débats. De façon globale, l'institution présidentielle est le chef de file d'un réseau de pouvoirs dominé par l'hégémonie bureaucratique politique et partisane, maîtrisé par le chef de l'État, lui-même répondant d'un clan ou d'une ethnie (F. Hourquébie, 2012 p.71). Cette situation peut conduire à une véritable confusion institutionnelle s'appropriant à sa guise les forces ou les faiblesses de la constitution. Il s'ensuit, par voie de conséquence, une sorte de superposition des institutions dans le seul but de créer avec elles une étroite proximité avec le président de la république pour le bien de ce dernier. Même s'il y a des exceptions, il est tout à fait probant que ces principes existent dans bien d'États d'Afrique

francophone. Hourquébie (2012, p.74) va même plus loin en ces termes :

L'idée du président de la République fort est non seulement assumée, voire assénée, depuis les indépendances, mais aussi largement partagée. Peut-être parce que, et c'est une des particularités du constitutionnalisme africain, son statut renvoie d'abord à sa fonction symbolique et sociétale, voire même patrimoniale, avant de traduire une quelconque conviction juridique.

Ces mots nous éclairent sur la vérité que le statut du chef de l'État en Afrique va au-delà de ce que l'institution juridique suprême lui autorise. En fait, même quand elles se présentent, les institutions juridiques ne servent qu'aux intérêts du Président de la République, jusqu'aux dérives autoritaires que la scène de la politique africaine nous donne souvent à lire. C'est ainsi que l'institution étatique en Afrique se donne à voir comme le lieu où le droit, la justice sont dans la confusion totale comme pris dans un tourbillon de contre-sens.

Tout porte ainsi à croire que la loi fondamentale, garante de la démocratie en sa rationalité la plus radicale, est surplombée par l'institution présidentielle à tel point que les États faiblissent politiquement dans un autoritarisme présidentiel là où l'autorité suprême devrait rationnellement être la constitution. Cette dernière, devenue une sorte de fourre-tout, se voit désormais manipulée de manière à consolider la primauté présidentielle.

Ce flou institutionnel où l'arbitraire dans sa forme la plus oppressive fait loi dans certains États d'Afrique francophone, ressemble à une tyrannie démocratique sous le couvert d'un certain institutionnalisme démocratique. L'État manque de fondement substantiel car considéré comme la propriété privée d'un individu qui le dirige selon ses passions propres sans grand

souci des citoyens. Ainsi, convient-il de croire avec Jean Gobert Tanoh (2014, p.21) que « l'être africain est la mesure même de ce qu'on nomme la misère existentielle. Et, l'existence en Afrique est tout, sauf ce qui humanise l'homme ».

D'ailleurs les crises de légitimité politique dénotent aussi d'un problème de fonctionnement de l'institution étatique. Selon Hegel (2003, p.269), l'État, c'est rationnellement le lieu dans lequel la loi pénètre tous les rapports intérieurs en conservant la tradition et la conscience des individus qui sont les véritables termes de ce rapport. C'est une unité substantielle qui est but en soi et dans laquelle la liberté atteint son droit le plus élevé. Cependant, en Afrique c'est tout le contraire, car l'État devient le lieu où les libertés individuelles qui sont le but même de l'État, se trouvent injustement aux mains d'un seul qui n'a d'yeux que pour ses intérêts personnels et pour ceux de ses partisans. C'est cela le manque de rationalité propre à la politique africaine où la démocratie est pratiquée contre ses propres principes. De toute façon, il est clair qu'une telle conception de la démocratie, dans laquelle on assiste à une superpuissance du chef de l'État, n'est pas en mesure de résoudre les problèmes de la vie politique des africains. Une telle manière de donner vie à la démocratie verra forcément ses fondements s'écrouler avec le temps.

Comment donc passer du culte du héros président au culte de la constitution républicaine ? Il nous faut nécessairement passer par une culture de la raison institutionnelle, comme pour correspondre à l'idée que l'Afrique a plutôt besoin de puissantes institutions et non de présidents divinisés.

3. La culture de la raison institutionnelle : valorisation de l'esprit de peuple contre le néo-patrimonialisme

L'être humain, de toutes les cultures et de toutes les religions est, par essence, un être spirituel, capable de faire retour dans son

paysage intérieur pour s'y rencontrer et y rencontrer la profondeur de l'Être qui l'habite. Nonobstant le fait que le paysage intérieur soit habité par les ombres du mal, de la contingence, il demeure cependant le lieu du retour à ce qui était compromis. S'il n'y a, selon Leibniz, que la volonté qui manque aux hommes pour se délivrer d'une infinité de maux, cette volonté doit se construire de l'intérieur pour se rendre compte de la profondeur spirituelle et rationnelle qui le caractérise en tant qu'homme dans sa singularité. Une émergence, au sens plein du terme, de l'Afrique qui se veut solide, doit être, a priori, nécessité intérieure en chaque homme. En effet, Hegel conçoit la société rationnelle comme étant un organisme. Dans cet organisme, le tout engendre les parties, et les parties sont productrices de ce Tout. Il est donc logique que les parties assument pleinement ce rôle de producteurs de leur propre réalité sociale.

En ce sens, l'individu a le devoir d'être un membre de la société. Hegel fait de cet aspect de la citoyenneté un enjeu primordial. L'actualisation de la société, et du même fait de la liberté substantielle repose sur le devoir des citoyens. Il est ici clair que la construction, sinon, la transformation des États africains passe nécessairement par une véritable éducation à la raison institutionnelle qui commande à l'individu de saisir la communauté comme l'universel à réaliser. Cet individu africain, ne sera effectif que s'il s'éveille à la formation comme chemin de son accomplissement institutionnel.

Tout bien compris, la formation, avec le plus de vigilance nécessaire, est l'unique moyen pour l'africain de s'approprier son univers existentiel en sa rationalité objectivée afin d'ériger un esprit politique qui l'identifie à sa communauté, dans ce que celle-ci a de plus substantielle, la constitution. L'adoption d'une culture institutionnelle véritable ne passera que par un éveil à la formation, dans le sens que nous lui donnons ici. En effet, saisir le monde dans lequel nous vivons, c'est saisir la rationalité

effective et la nécessité derrière les institutions qui, primitivement, peuvent paraître à la conscience comme limitantes et contraignantes. Bernard Bourgeois, sur la valeur de la formation telle que Hegel l'envisage dans la constitution chez l'individu d'une citoyenneté formelle, écrit ceci : « L'école, telle que Hegel la conçoit, peut remplir son but constant parce qu'elle exprime en son être même la collectivité enfin actualisée comme tension maîtrisée de sa dimension sociale et de sa dimension politique » (B. Bourgeois, 2001, p.91). Le rapport entre école, société et politique devient chez Hegel une donnée essentielle qu'il importe de comprendre : L'école prépare l'individu à la disposition civique nécessaire pour adhérer à l'idéal politique du monde dans lequel il vit. Au demeurant, la formation scolaire est une préparation à la vie de l'État rationnel. Dans cet État, il y a les fonctionnaires dont la culture et la connaissance doivent être au sommet, dans la mesure où travailler pour l'État, c'est faire corps avec sa rationalité tout en se soumettant à son universalité dans les institutions. Ceci ne signifie pas que la formation scolaire doit renvoyer tous les individus formés à travailler pour l'État. L'école, selon Hegel, donne une formation générale, élevant les individus à la capacité du citoyen, quitte à chacun d'œuvrer pour l'universel selon ses activités particulières, après formation.

Sur le véritable sens de la formation scolaire, il ne s'agit pas de faire des individus des fonctionnaires de l'État, mais bien de leur donner la capacité de chercher la rationalité qu'il y a derrière les réalités de leur monde et de comprendre celui-ci objectivement. Autrement dit, à sa sortie de l'école, l'individu sait ce qui lui est essentiel en tant qu'homme et à la fois utile à l'État. C'est dans le même objectif que Hegel ne donne pas un contenu exclusif à la formation. Notons cependant qu'il conseillait nécessairement l'enseignement du droit et de la religion parce que, d'abord, le droit est le fondement de l'État et qu'ensuite, la religion est une des représentations principales de l'esprit en sa réalité effective.

Dès lors, ce n'est qu'en comprenant les fondements du monde objectif et les divers éléments qui le constituent, que l'africain sera capable de s'unir avec les réalités de son monde et d'y vivre en tant que citoyen se reconnaissant dans les institutions socio-politiques de son pays. Dans ce contexte, c'est à l'université qu'il revient d'approfondir les connaissances essentielles que l'école élémentaire a donné à l'individu. Dans sa lettre à Niethamer, Hegel insiste sur l'enseignement des prérequis de la philosophie en tant que science préparatoire à la saisie du monde moderne. En ce sens il pose l'étude des langues comme le socle, le tremplin qui donne accès à la connaissance effective. L'importance des facultés de lettres ainsi proclamée, Hegel, sur celle de la philosophie, pense qu'en tant que figure universelle de la mise en scène du spectacle du monde, elle permet de comprendre le monde présent et surtout de comprendre comment comprendre le monde lui-même. Le philosophe écrit sous la dictée de l'esprit ; il en est le secrétaire privilégié. Loin de nous l'intention de dire que l'éveil à la formation dont nous parlons doit faire de chaque individu un philosophe averti ; la formation scolaire ne signifie pas nécessairement que tous doivent se confronter aux textes anciens pour devenir de bons citoyens. Il s'agit de faire comprendre que l'école est nécessaire pour la formation de l'africain à l'universalité du monde socio-politique moderne.

Suivant cette logique, ce n'est que par la formation scolaire, formation tout de même partielle, que l'africain peut compléter son éducation dans son interaction avec le monde et ses institutions. En vérité, la formation scolaire ne suffit certes pas, mais elle seule peut préparer l'individu à cette aptitude d'appartenir à la vie publique, car elle est une préparation à la vie éthique. Pour tout dire, c'est par l'école que la subjectivité de l'africain peut acquérir une base solide pour l'agir éthique communautaire, dans la mesure où, par l'éducation morale et religieuse, elle permet l'enracinement des concepts éthiques

élevant l'individu à un savoir de soi concret. Plus encore, pour Hegel, il ne s'agit pas dans la formation scolaire de s'arrêter à « quelques maximes et principes, à une attitude générale de loyauté, de bienveillance et d'honnêteté, mais d'estimer que seul l'homme cultivé en général peut être cultivé éthiquement » (F. I. Abboudy, 2010, p. 294). Nous le savons, Hegel est contre la morale formelle du devoir chez Kant, mais il estime plutôt que c'est par l'appropriation du monde en son effectivité rationnelle qu'il devient possible d'agir éthiquement au sein d'une totalité étatique.

De surcroît, l'utilité de la formation scolaire au redressement de l'être-africain ne réside pas seulement dans le fond de la formation, mais aussi dans sa forme. Pour notre philosophe, la formation scolaire vise à « séparer l'esprit de lui-même, de le soulever hors de son existence naturelle immédiate » (G. W. F. Hegel, 2003, p. 297). Dans cette forme d'auto-aliénation comme œuvre de la formation, l'individu transcende son abstraction et s'approprie l'universalité des normes socio-politiques. Par conséquent, on voit que contrairement à la pédagogie fichtéenne, ce n'est pas en libérant son imagination créatrice que l'enfant devient actif dans le monde, un tel mode de formation contribuerait plutôt à l'endurcissement et l'absolutisation de sa subjectivité. C'est plutôt en se formant à l'universalité par un travail d'aliénation sur soi, que l'individu devient actif. Fadi Abboudy (2010, p.142) semble du même avis : « Si l'individu est capable de s'affairer dans le monde, c'est bien parce qu'il possède l'éthique du travail appréhendée au sein de l'institution scolaire ».

Mais parce que la formation scolaire n'a pas sa fin en elle-même, c'est dans la société civile que l'individu doit l'investir dans le travail, conscient de sa portée universelle. Hegel peut alors écrire : « La science et les aptitudes qui sont acquises n'atteignent leur but final essentiel que dans leur apparition extra-scolaire » (G. W. F. Hegel, 1978, p. 111). Autrement dit, « l'école a un rapport

avec le monde effectif, et son affaire, c'est de préparer la jeunesse à celui-ci » (G. W. F. Hegel, 1978, p. 110). C'est par ce travail sur soi par la formation scolaire que l'africain peut sortir de sa léthargie sociopolitique. Il faut donc accorder plus d'attention à la formation en Afrique. À ce niveau, que retenir globalement du sens de l'école et de son importance dans l'édification d'une société normativement correcte ? Ce qui est certain, c'est que dans la situation actuelle de l'Afrique en proie aux crises institutionnelles de tout genre, entraînant avec elles tous les maux que nous connaissons et qui traduisent le mal-être de l'africain, il est plus qu'urgent de construire une Afrique autour d'une culture institutionnelle solide. Au lieu d'avoir affaire à des chefs d'État forts et autoritaires, engageant avec eux un lot d'arbitraires considérables, il faut des institutions fortes à l'instar de ce que disait l'ex-président des États-Unis d'Amérique, Barack Obama. Comme une suite logique de cette belle idée, notre étude tend à montrer que les institutions fortes dont a besoin l'Afrique ne s'exportent pas. Elles doivent être le résultat d'une disposition d'esprit collectif et individuel. Puis, entendu qu'une telle disposition d'esprit éthique, débarrassée de l'arbitraire, n'est pas une donnée naturelle immédiate, mais plutôt le résultat d'un long processus d'acculturation des individus dans le but de construire un esprit de peuple dans l'ordre de l'universel, une attention accrue à la formation reste nécessaire. L'école est, selon son sens hégélien, l'éducation requise pour préparer l'africain à une vie politique universelle, le libérant tout en le maîtrisant. « Tout en reconnaissant les divers lieux, coextensif à l'esprit objectif, de l'éducation, Hegel souligne qu'ils ne peuvent vraiment accomplir leur rôle pédagogique relatif que fécondés par un milieu dont la raison d'être est l'éducation même, c'est-à-dire l'institution scolaire » (B. Bourgeois, 2001, p.103).

Conclusion

En attendant de se déprendre des idéologies dominantes sur la scène politique africaine, nous avons pu voir qu'il règne encore une sorte de néo-patrimonialisme lié à la représentation du chef de l'État par la masse. Cette façon de se représenter le Chef de l'État conduit naturellement à une sorte de confusion institutionnelle qui donne lieu à ce qu'on pourrait appeler "une démocratie anti démocratique". En vérité, la question présidentielle reste au cœur du débat démocratique en Afrique et tend à saper les principes fondamentaux de celle-ci. Cette personnalisation du pouvoir, cet hyper-présidentialisme qui veut que le chef de l'État soit vu comme un chef de famille, le père de la nation, a des conséquences sur le fonctionnement des institutions de la république ; puisque le chef de l'exécutif prend des proportions abusives dans la gestion de l'État. Or, « si la fonction du pouvoir est de dominer invisiblement le peuple, elle est aussi de maîtriser publiquement la république » (B. Dejardin, 2004, p. 204). Maîtriser publiquement la république, c'est laisser la constitution s'exprimer librement dans les institutions, de manière à produire un tout systématiquement cohérent. Mais il faut également reconnaître que l'Afrique n'aura de meilleurs dirigeants que quand elle aura des peuples éduqués à la démocratie qui pourront s'exprimer librement et faire des choix éclairés et non des choix clientélistes. Quoiqu'aujourd'hui les États en Afrique mesurent généralement leur succès au progrès économique qu'ils arrivent à accomplir, il reste tout aussi très important de miser dans l'éducation aux valeurs citoyennes au travers d'une culture institutionnelle intégrale. En effet, Nussbaum (2010, p. 25) nous l'a bien indiqué : « produire de la croissance économique, ce n'est pas produire de la démocratie ». Ainsi, cette réflexion se donne comme une contribution en ceci

qu'elle revendique une portée socio-utilitaire qui tient de ce qu'elle peut éclairer les lanternes et éduquer l'action politique.

Références bibliographiques

ABBOUDY Fadi, 2010, *Vers la liberté, le façonnement de soi dans l'œuvre de Hegel*, Bibliothèque et archives Canada, Ottawa

BADIOU Alain, 2019, *Éloge de la politique*, Flammarion, Paris

BORDELEAU Yvan, 2022, *L'éducation à la citoyenneté guérira-t-elle la démocratie ?*, XYZ, Montréal

BOURGEOIS Bernard, 1992, *Études hégéliennes, raison et décision*, PUF, Paris

BOURGEOIS Bernard, 2001, *Hegel, Les actes de l'esprit*, Vrin, Paris

DEJARDIN Bertrand, 2004, *Terreur et corruption*, l'Harmattan, Paris

HEGEL Georg Wilhelm Friedrich, « Discours du gymnase (1809, 1810, 1813, 1815) » in *G. W. Hegel: Textes pédagogiques*, Trad. Bernard Bourgeois, Vrin, Paris

HEGEL Georg Wilhelm Friedrich, 2003, *Principes de la philosophie du droit*, traduction de J.-F. Kervégan, P.U.F, Paris

HOURQUÉBIE Fabrice, « Quel statut constitutionnel pour le chef de l'État africain ? Entre principes théoriques et pratique du pouvoir », in *Afrique contemporaine*, pp. 73-86

NIETZSCHE Friedrich Wilhelm, 2007, *Par-delà le bien et le mal*, Traduction A. Meyer et R. Guast, hachette littératures, Paris

NIETZSCHE Friedrich Wilhelm, 2024, *Ainsi parlait Zarathoustra*, Traduction de Georges-Arthur Goldschmidt, Gallimard, Paris

NUSSBAUM Martha, 2010, *Les émotions démocratiques*, Cerf, Paris

CARACTERISATION DE LA VEGETATION LIGNEUSE DANS LE CENTRE-EST DU NIGER : LES USAGES ET LES PRATIQUES CONSERVATOIRES AUTOUR DE LA MARE DE DAN DOUTCHI DANS LA REGION DE TAHOUA

TANKO ISSA Yahaya¹,
MOUSSA Mahamadou Sani²,
SAIDOU Salifou²,
AMADOU Boureima¹

*1 Laboratoire d'Etude et de Recherche sur
les Territoires Sahélo-Sahariens (LERTESS)
Université Abdou Moumouni (Niamey/Niger).*

*2 Faculté des Sciences Agronomiques,
Université Djibo Hamani (Tahoua/Niger).
Moussa Mahamadou Sani
sani.moussa2010@gmail.com*

Résumé

*La présente étude porte sur la caractérisation de la végétation ligneuse et les usages des espèces autour de la mare de Dan Doutchi. En plus des entretiens individuels auprès des acteurs, les données ont été collectées au moyen d'inventaire floristique dans des placettes carrées de dimension 50m*50m disposées sur deux transects radiaires perpendiculaires de directions Est-Ouest Nord-Sud, se recoupant au centre de la mare. La zone de l'inventaire correspond aux champs agricoles, les couloirs de passage et aires de pâturage contigus à la mare. L'analyse des paramètres dendrométriques au moyen de statistique descriptive a permis d'établir les caractéristiques de la structure et de la diversité de la flore ligneuse inventoriée sur le site. Les résultats ont mis en évidence une richesse spécifique de 14 espèces réparties en 09 familles avec une dominance des Fabaceae-Mimosaceae et Combretaceae. La distribution en fonction de diamètre a montré une prédominance d'individus dont le diamètre est compris entre 0 et 20 cm. Pour la hauteur, les résultats de l'étude ont fait ressortir une prédominance d'individus appartenant aux classes [0-4m] et [6-8m]. Ces caractéristiques juvéniles attestent la pratique de la régénération naturelle assistée dans la zone. Concernant les caractéristiques du peuplement de deux transects (Est-Ouest et Nord-Sud), l'analyse sur la comparaison de certains paramètres*

(Hauteur moyenne, Surface Terrière moyenne et le Recouvrement moyen) donne des écarts peu significatifs, avec une valeur P-Value très faible. Compte tenu des usages importants dont fait l'objet cette végétation, plusieurs pratiques visant sa conservation ou protection ont été identifiées dans le terroir.

Mots clés : *Caractérisation ; végétation ligneuse ; mare ; Dan Doutchi, Niger.*

Abstract

*This study focuses on the characterization of woody vegetation and species uses around the Dan Doutchi pond. In addition to industrial interviews with plant resources users, data were collected by means of a floristic inventory in square plots measuring 50m*50m arranged on two perpendicular radial transects in East-West North-South directions, intersecting in the center of the pond. The inventory area corresponds to agricultural fields, passage corridors and pasture areas adjacent to the pond. The analysis of the dendrometry's parameters using descriptive statistics made it possible to establish the structural characteristics and diversity of the woody flora inventoried on the site. The results revealed a spicy richness of 14 species divided into 09 families, with a dominance of Fabaceae-Mimosaceae and Combretaceae. The distribution in classes' diameter has showed a predominance of individuals with a small diameter of between 0 cm and 20 cm. As for the classes of height, the results have showed a predominance of individuals belonging to the [0-4m] and [6-8m] classes. These juvenile characteristics attest to the practice of assisted natural regeneration in the area. Regarding the characteristics stands of the two transects (East-West and North-South), the analysis of the comparison of certain parameters (mean height, mean basal area and mean cover) shows a very significant difference, with a very low P-Value. In view of the several usages of this vegetation, many practical conservations have been identified in the soil for its protection.*

Key words: *Characterization; woody vegetation; pond; Dan Doutchi, Niger.*

Introduction

Les espèces ligneuses jouent un rôle prépondérant dans la vie socioéconomique et culturelle des populations. Elles sont connues pour leurs contributions au cycle biogéochimique des

systèmes de production par l'apport de la biomasse et/ou de la nécromasse, la création de microclimats favorables aux cultures et à la protection des sols contre les érosions hydriques et éoliennes (Breman *et al.*, 1995 ; Young, 1995 cités par S Mamadou Adama *et al.*, 2014). Elles jouent à la fois un rôle important dans l'économie (sylvopastoralisme), dans le maintien de l'équilibre écologique (fertilité des sols, réduction de l'érosion, régulation du climat, etc.) et dans l'équilibre alimentaire des hommes (cueillette) et des animaux (pâturage) (R Sall, 2020, p.1). De nos jours, la végétation subit une dégradation sous l'action combinée de la péjoration climatique de ces dernières décennies et la forte pression anthropique (O Sarr, 2014, p.2669). Cela se répercute négativement sur les systèmes de production avec comme conséquence la baisse de productivité agricole et pastorale. La dégradation de la végétation entraîne la disparition de plusieurs espèces d'arbres et le peu de reliques ligneuses encore présentes aussi subit une pression anthropique qui entrave leur régénération. Cette situation qui n'a pas épargné la mare de Dan Doutchi, a créé une recomposition territoriale du paysage de ladite mare et un déséquilibre de son écosystème. En effet, depuis quelques décennies, cette mare fait l'objet d'une exploitation multiforme et abusive. D'une part, une kyrielle d'exploitants d'arbres (forgerons, fabricants de meubles et divers objets d'ornement de maison, vendeurs de bois de chauffe et/ou de service, etc.) et les éleveurs (nationaux et internationaux) exercent une pression dégradante sur le couvert végétal de la mare et ses environs. Cette déforestation progressive et rapide donne champ libre et force aux manœuvres éoliennes de pouvoir emporter tout sur leur passage, notamment des quantités non négligeables de sable. D'autre part, la concentration et l'intensification des activités agricoles au tour de la mare favorisent efficacement le transport, par les vents et les eaux de ruissellement, des masses importantes de sable vers la mare. Dans un tel contexte le risque

d'ensablement de la mare est inévitable et élevé. Donc, il est nécessaire voire impératif et urgent d'entreprendre/initier des actions pouvant freiner ou réduire le cours de ce fléau. Alors, pour les paysans, la régénération et la conservation des plantes ligneuses constituent une option efficace. A cet effet, la dynamique actuelle des ressources ligneuses de la zone nécessite davantage des connaissances sur le peuplement ligneux pour d'une part, mieux appréhender la structure, la richesse floristique et la capacité de régénération des ligneux et d'autre part, répertorier les usages et les pratiques conservatoires des ressources ligneuses. Ainsi, l'article porte sur la « Caractérisation de la végétation ligneuse autour de la mare de Dan Doutchi dans la région de Tahoua au Niger » ; il s'inscrit dans la lignée des connaissances sur l'utilisation rationnelle et la gestion conservatoire des ressources forestières sahéliennes. Il s'agit spécifiquement de : (i) évaluer les paramètres structuraux du peuplement ligneux à la périphérie de la mare de dan Doutchi ; (ii) établir les structures en classe de diamètre et de la hauteur du peuplement ligneux ; (iii) évaluer les caractéristiques de diversité spécifique du peuplement ligneux ; (iv) et enfin décrire les différents usages ainsi que les pratiques de conservation.

1. Cadre géographique et approche méthodologique

1.1. Présentation de la zone d'étude

1.1.1. Choix des sites de relevé ligneux

L'étude est conduite dans le terroir de Dan Doutchi, dans l'environnement immédiat de la principale ressource en eau du village sur environ 3km d'amplitudes, des quatre côtés de la mare. Cette dernière sert de point de référence reliant d'Est à Ouest et du Sud au Nord respectivement les villages de Tchala-Maraké et Dan Doutchi-Giga.

1.1.2. Caractéristiques de la zone d'étude

La mare de Dan Douchi est située dans le département de Bagaroua, la partie Sud-Ouest de la région de Tahoua entre les latitudes 14°14' 188'' Nord et 004°37'156'' Est. Elle appartient au complexe hydro-géomorphologique de l'Ader-Douchi-Maggia (ADM). Elle constitue un exutoire des principales vallées sèches de la région (Badaguichiri, Keita et Tadiss) en amont (FIDA 2018, p.31) et qui sont couramment fonctionnelles en saison de pluies (juillet-août). La mare offre d'importantes ressources permettant aux riverains de développer diverses activités socioéconomiques (agriculture, élevage, la pêche, etc.). Ce cours d'eau baigne dans le climat type sahélien, semi-aride avec une longue saison sèche qui dure de 8 à 9 mois (d'octobre à juin) et une saison de pluies de 3 à 4 mois allant de juin à septembre. La zone est comprise entre les isohyètes 350mm au nord et 500mm au sud et marquée par des précipitations qui sont irrégulières et très mal réparties dans le temps et dans l'espace, celles-ci varient de 300 mm à 400 mm par an (S Djibrina Ada, 2022, p18). La saison des pluies dure trois (3) ou quatre (4) mois (juin-août ou juin-septembre) avec un pique maximum en août. Les sols sont de type argilo-limoneux, limono-argileux, les lithosols, les sols sableux et les sols sablo-argileux. En fonction des différentes unités morpho pédologiques que l'on trouve sur le sommet des plateaux, les talus, les glacis et dans les bas-fonds, cinq (5) types de sols sont identifiés. Il s'agit respectivement des lithosols avec quelques recouvrements sableux ; des sols à éboulis issus du démantèlement de la cuirasse ferrugineuse et des grès ; des sols ferrugineux peu lessivés à texture limono-sablo-argileuse ou encore des sols à texture argilo-sablo-limoneuse devenant sablo-limono-argileuse en profondeur et des sols à sédiments argileux, limoneux argileux ou argilo-sableux (FIDA, 2018, p33).

La végétation admet trois composantes réparties en strates qui sont : la strate herbacée constituée des graminées vivaces et annuelles ; la strate arbustive composée d'individus ligneux de moyenne et petite taille dont les plus importants sont le *Combretum nigricans*, le *Guiera senegalensis*, etc. La strate arborée dont les arbres les plus dominantes sont les combrétacées (*Combretum glutinosum*, *Guiera senegalensis*, *Faidherbia albida*, *Acacia nilotica*, *Acacia seyal*, *Acacia senegal*, *Balanites aegyptiaca*, *Ziziphus mauritania*, *Mitragyna inermis*, etc.). Cette végétation est principalement dominée par des sujets de faible diamètre. Néanmoins, on y trouve des arbres de gros diamètre conservés par les paysans pour des raisons écologiques (fertilisation) et socio-économiques (bois et produits forestiers non ligneux), autours des plans d'eau (la mare de Dan Douchi et le cours d'eau de la *Maggia*). Ce sont surtout des espèces comme *Faidherbia albida*, *Piliostigma reticulatum*, *Sclerocarya birrea* et *Combretum glutinosum* (PDC, 2022).

Figure 1 : Carte de localisation de la zone d'étude (Bagaroua)

1.2. Approche méthodologique

1.2.1. Collecte des données

S'appuyant sur les données environnementales et socio-économiques, la collecte des données pour cette étude est faite grâce à l'exploitation d'un inventaire floristique et des entretiens individuels auprès des acteurs exploitants des ressources végétales. Le recours à ces deux techniques de collecte de données permet non seulement de faire une caractérisation de la végétation du paysage de la mare en lien avec les usages dont elle fait l'objet ainsi que des différentes pratiques conservatoires entreprises dans le cadre de sa pérennité. Cela dit, la collecte des données ethnobotaniques (les entretiens individuels) s'est effectuée sur la base d'une fiche élaborée pour faciliter les entretiens avec certains acteurs (pasteurs et agro-pasteurs,

comités de suivi de la RNA et chefs des villages). Cette fiche a servi de collecter des informations qualitatives pertinentes sur les diversités d'espèces ligneuses, leurs usages ainsi que les pratiques conservatoires, gages de pérennisation des ressources. L'inventaire des espèces réalisé à partir de données empiriques a permis d'évaluer la diversité du peuplement ligneux. Il est réalisé suivant des transects Est-Ouest et Sud-Nord recoupant les villages et la mare. La méthode qui est empruntée de Yamba (1993) et Larwanou (2005) permet de ressortir l'hétérogénéité existante au sein des toposéquences à mesure qu'on s'éloigne de la mare. Ces toposéquences intègrent les unités du plateau, du glacis et l'exutoire de la mare. Sur chaque transect, des carrés de 50m x 50 m (soit 2500 m²) et distants de 200 m sont délimités, ce qui permet d'effectuer des relevés des ligneux. La placette ou unité d'échantillonnage est délimitée en appliquant la méthode du point quadra avec quatre (4) piquets (Larwanou, 2005). Les paramètres dendrométriques des espèces ligneuses ont été relevés dans chaque placette :

- Le diamètre à la hauteur de poitrine (DHP) à 1,30 m pour les arbres et à 20 cm pour les arbustes ;
- Le diamètre moyen de houppier
- La hauteur totale (HT) de l'arbre.

Aussi, il est calculé le recouvrement des espèces suivant les paramètres :

- Taux de régénération

$$\frac{\text{Nombre des individus} < 5\text{cm} * 100}{\text{Nombre total des individus}}$$
- Taux de rejet en pourcentage TRP=

$$\frac{\text{Nombre de rejet} * 100}{\text{Nombre total des individus}}$$

Nombre des individus

La densité des arbres adultes est calculée par la formule suivante ;

$$DA = \frac{\text{nombre total des adultes de la placette}}{\text{superficie de la placette}} \times 1000$$

1.2.2. Analyse des données collectées

Les différents indices de diversité floristique ont été déterminés. Il s'agit de l'indice de Shannon Weaver (H) basé sur la théorie de l'information qui mesure l'entropie (désordre) d'un système. Il a pour formule :

$$H = \sum p_i \log_2 p_i$$

$P_i = n_i / \sum n_i$, avec n_i = recouvrement moyen de l'espèce i et $\sum n_i$ = recouvrement total de toutes les espèces ;

L'indice d'équitable de Pielou (J') : cet indice accompagne souvent l'indice de Shannon et permet de mesurer la répartition des individus au sein des espèces. Il se calcule de la façon suivante :

$$J = H/H_{\max}$$

L'importance spécifique de régénération est, quant à elle, obtenue à partir du rapport en pourcentage entre l'effectif des jeunes plants d'une espèce et l'effectif total des jeunes plants dénombrés (AKPO et Gouzis, 1996).

$ISR = \frac{\text{Nombre de jeunes plants de l'espèce}}{\text{Nombre total de peuplement}} \times 100$.

Surface terrière

La surface terrière du peuplement est la somme des sections des troncs d'arbres dont les diamètres, à partir de 1,30m au-dessus

du sol, sont au moins égale à 5cm. Elle est obtenue par la formule :

$$ST = \sum \pi(D)^2 / 4$$

Indice de valeur importance (IVI)

L'Indice de valeur importance (IVI) est une expression synthétique et quantifiée de l'importance d'une espèce dans un peuplement. Pour une espèce, cet indice se définit comme étant la somme de sa fréquence relative et la dominance relative. Il se calcule comme suit :

$$IVI = Dmr + Fr + Dr$$

Dominance relative $r = (ST \text{ totale des espèces} / ST \text{ de toutes les espèces}) * 100$

Fréquence relative = (Fréquence d'une espèce / somme de fréquences des espèces) * 100

Densité relative = (nombre d'individus de l'espèce / nombre total d'individus par ha) * 100

Analyses statistiques des données

Les données collectées sur les fiches d'inventaire ont été saisies sous forme d'une matrice à l'aide de logiciel Excel. Ces données collectées ont été soumises à deux analyses ANOVA et khi-deux grâce au logiciel SPSS ; et l'utilisation du logiciel Excel pour l'analyses ces données.

2. Résultats

2.1. Composition ligneuse : des espèces emblématiques sahéliennes encore présentes

Trente-deux (32) relevés ont été effectués avec une richesse

relative de quatorze (14) espèces d'arbres réparties en neuf (09) familles. Le Tableau 1 donne la liste des espèces et de leurs familles. Il y ressort que les familles des Fabaceae-Mimosaceae et Combretaceae sont les plus abondantes avec respectivement chacune 3 espèces (soit 21,42%) ; ensuite, viennent les familles des Fabaceae-Cesalpinoideae représentées par 2 espèces (soit 14,28%) ; enfin, ce sont les familles des Rhamnaceae, les Anacardiaceae, les Myrtaceae, Meliaceae, Caparaceae et les Balanitaceae avec chacune 1 espèce (soit 7,14%). L'analyse des essences ligneuses présentes ainsi que leur répartition spatiale fait ressortir la présence de quelques espèces emblématiques sahéniennes. Il s'agit notamment du *Faidherbia albida*, *Balanites aegyptiaca*, *Piliostigma reticulatum* qui sont dominants dans l'emprise du bas-fond. Sur l'unité du glacis, les espèces d'arbres dominantes sont : *Combretum glutinosum*, *Combretum micranthum*, *Guiera senegalensis* et *Ziziphus mauritiana* tandis que la surface du plateau reste l'apanage des *Acacia* en l'occurrence, *acacia senegal* et *Acacia nilotica*. L'enquête ethnobotanique indique que chacune des 14 espèces recensées rentre soit dans l'habitude alimentaire des hommes et des animaux soit dans la vie socioéconomique et productive des riverains de la mare.

Tableau 1 : La liste des espèces ligneuses et leurs familles

<i>Espèces</i>	Familles	Effectifs	Individus /ha
<i>Acacia senegal</i>	Fabaceae- Mimosaceae	1	0,1
<i>Acacia nilotica</i>	Fabaceae- Mimosaceae	3	0,3
<i>Azadirachta indica</i>	Meliaceae	1	0,1
<i>Balanites aegyptiaca</i>	Balanitaceae	1	0,1
<i>Bocia senegalensis</i>	Capparaceae	4	0,4
<i>Bauhinia rufescens</i>	Fabaceae- Cesalpinoideae	1	0,1

<i>Combretum glutinosum</i>	Combretaceae	16	1,7
<i>Combretum micranthum</i>	Combretaceae	2	0,2
<i>Eucalyptus camoldulensis</i>	Myrtaceae	4	0,4
<i>Faidherbia albida</i>	Fabaceae- Mimosaceae	49	5,2
<i>Guiera senegalensis</i>	Combretaceae	20	2,1
<i>Piliostigma reticulatum</i>	Fabaceae- Cesalpinoideae	24	2,5
<i>Sclerocarya birrea</i>	Anacardiaceae	1	0,1
<i>Ziziphus mauritiana</i>	Rhamnaceae	3	0,3
Total : 14	09	130	13,6

2.2. Caractéristiques de structure relevée

La distribution par classe de diamètre du peuplement ligneux du terroir de la mare de Dan Douchi est donnée par la figure 2. Les individus des premières classes c'est-à-dire celles de diamètre compris entre 0 cm et 20 cm sont dominants avec des densités de 2 individus/ha ([0- 4]), 3,5 individus/ha ([4-8] et [8-12]) et 2,5 individus/ha ([12-16] et [16-20]). Ces 5 premières classes correspondent respectivement au *Faidherbia albida*, *Piliostigma reticulatum*, *Guiera senegalensis* et *Combretum glutinosum*.

Figure 2 : Graphique de structure en classes de diamètre du peuplement ligneux du terroir de Dan Douchi

La distribution par classe de hauteur des individus du peuplement ligneux autour de la mare est présentée par la figure 3. Les individus appartenant à l'intervalle de [0-4[; [4-6[; [6-8[; [8-10[; [10-12[; [12-14[; [14-16[sont respectivement de : 4,5m ; 3,2 m ; 3,8m ; 1,95m ; 0,9m ; 0,7m ; 0,5m. Globalement les résultats de l'étude ont fait ressortir une domination d'individus (*Faidherbia* à taille moyenne, *Combretum glutinosum*, *Piliostigma reticulatum* *Combretum micranthum* etc.) ayant 0 à 10 m de hauteurs particulièrement ceux des classes [0-4[et [6-8[. Les autres classes notamment [10-12m] ; [12-14m] ; [14-16m] sont moins représentés avec moins de trois (03) individus/ha (ce sont généralement les *Faidherbia albida* de grande taille).

Figure 3 : Distribution en classe de hauteur des individus ligneux inventoriés

2.3. Caractéristiques de densités du peuplement : des efforts notoires dans la régénération naturelle assistée

L'analyse des données d'inventaire de la couverture végétale sur le terrain a permis de calculer la densité réelle du peuplement ligneux. Les résultats montrent à travers le tableau 2, que les individus adultes sont plus abondants dans ce milieu notamment dans les unités du glacis qui abritent les champs dunaires sablonneux et dans le bas-fond. On remarque une présence notoire de pratique de la régénération naturelle assistée dans la zone. Celle-ci se traduit par l'entretien et le suivi des jeunes rejets et sujets d'arbres surtout dans les champs de culture. C'est le fruit de plusieurs efforts de sensibilisation des producteurs ruraux qu'il faut mettre à l'actif des ONG intervenant dans le domaine de l'environnement et les services techniques de l'Etat.

Tableau 2 : densité du peuplement ligneux

Densité (individus/ha)	Arbre	Adulte	TR%	TRP%
Valeur	6	14,25	87,69	10

2.4. Caractéristiques de diversité spécifique

L'importance de la spécificité des espèces met en évidence en somme, leur dominance relative et leur fréquence relative. Les résultats combinés montrent que l'espèce *Faidherbia albida* a l'indice d'importance le plus élevé dans la zone. Les autres espèces comme *Piliostigma reticulatum* *Combretum glutinosum* et *Guiera senegalensis* figurent en bonne place (tableau 3).

Tableau 3 : Importance spécifiques des espèces

Nom scientifique	DomR (%)	FR (%)	DR (%)	IVI (%)
<i>Acacia nilotica</i>	1	5,084	2,307	9
<i>Acacia senegal</i>	0	1,694	0,769	3
<i>Azadirachta indica</i>	0	1,694	0,769	3
<i>Balanites aegyptiaca</i>	1	1,694	0,769	3
<i>Bauhinia rufescens</i>	0	1,694	0,769	3
<i>Boscia senegalensis</i>	0	3,389	3,072	7
<i>Combretum glutinosum</i>	10	18,644	12,3	41
<i>Combretum micranthum</i>	1	3,389	1,538	6
<i>Eucalyptus camaldulensis</i>	2	1,694	3,07	7
<i>Faidherbia albida</i>	68	18,644	37,7	124
<i>Guiera senegalensis</i>	2	18,644	15,4	36
<i>Piliostigma reticulatum</i>	12	16,958	18,461	48
<i>Sclerocarya birrea</i>	0	1,694	0,769	3
<i>Ziziphus mauritiana</i>	1	5,084	2,307	8
	100	100	100	300

En effet, l'inventaire floristique réalisé a permis de recenser 14 espèces ligneuses au total. L'indice de diversité maximale ; l'indice de diversité de Shannon-Weaver ; l'équitabilité de

Piélou et la richesse spécifique de la zone sont respectivement : $H_{max}=3,81$; $H'=2,69$; $E=0,71$ et $RS=14$ (Tableau 4).

Tableau 4 : Indices de la diversité

Paramètre	Hmax	H'	E	RS
Valeur	3,81	2,69	0,71	14

2.5. Capacité de régénération spécifique

L'analyse du tableau 5 montre que la capacité de régénération spécifique est très élevée dans la zone excentrée autour de la mare de Dan Douchi avec une importance spécifique de régénération de 1,625/ha sur l'ensemble de l'aire du relevé. Ceci pourrait s'expliquer par le fait que non seulement l'inventaire a été réalisé pendant la saison pluvieuse, mais aussi la périphérie immédiate de la mare reste suffisamment humide pendant une bonne partie de l'année. Ainsi la régénération de l'espèce *Guiera senegalensis* est beaucoup plus importante avec un ordre de 1,25ISR/ha. Elle est suivie de l'espèce *Boscia senegalensis* 0,25ISR/ha et *Ziziphus mauritiana* 0,12.

Tableau 5 : Capacité de régénération spécifique

Espèces	Nombres	ISR/ha
<i>Acacia nilotica</i>	0	0
<i>Acacia senegal</i>	0	0
<i>Azadirachta indica</i>	0	0
<i>Balanites aegyptiaca</i>	0	0
<i>Bauhinia rufescens</i>	0	0
<i>Boscia senegalensis</i>	2	0,25
<i>Combretum glutinosum</i>	0	0
<i>Combretum micranthum</i>	0	0
<i>Eucalyptus camaldulensis</i>	0	0

<i>Faidherbia albida</i>	0	0
<i>Guiera senegalensis</i>	10	1,25
<i>Piliotigma reticulatum</i>	0	0
<i>Sclerocarya birrea</i>	0	0
<i>Ziziphus mauritiana</i>	1	0,12
	13	1,625

2.6. Comparaison des caractéristiques du peuplement suivant les directions Est-Ouest et Nord-Sud

L'analyse du tableau 6 indique que la hauteur moyenne en pourcentage (Hm) de transect Est-Ouest a une moyenne de 570,94% et un Ecart type de 2,48640. Au niveau de transect Nord-Sud, la moyenne est de 538,73% avec l'Ecart type de 3,62756. On observe une différence non significative avec la valeur de $F=0,963$. La surface terrière du transect Est-Ouest a une moyenne de 20,53% et l'Ecart type de 0,20038 ; la moyenne de transect Nord-Sud est de 32,27% et un l'Ecart type de 0,68214. La différence observée est non significative avec $F=4,670$. La moyenne du diamètre du transect Est-Ouest est de 1764,71% et l'Ecart type 8,83842. La différence observée est non significative avec $F= 1,907$. Le recouvrement moyen de transect Est-Ouest à une moyenne de 832,06% et un Ecart type de 9,07691 et la moyenne de transect Nord-Sud correspond à une valeur de 720,40% avec l'Ecart type de 11,43378. On enregistre une différence significative avec la valeur $F=0,212$.

Tableau 6 : Comparaison des paramètres de structure entre les directions Est-Ouest vers Nord-Sud

Paramètre	Transect Est-Ouest	Transect Nord-Sud	P-value	Signification
Hm (m)	570,94%	538 ,73%	0,963	NS
STm (m ² /ha)	20,53%	32,27%	4,670	NS
Rm (%)	832,06%	720,40%	0,212	NS

Légende : Hm : Hauteur moyenne, STm : Surface Terrière moyenne, Rm : Recouvrement moyen.

2.7. Usages des ressources ligneuses : une exploitation à des fins multiples

A Dan Doutchi, les ressources ligneuses représentent l'essentiel des prélèvements des populations locales. Ces prélèvements concernent l'usage des ressources ligneuses à des fins multiples (tableau 7). L'enquête ethnobotanique révèle, des 14 espèces ligneuses relevées, toutes sont utilisées dans la pharmacopée traditionnelle. Un ou plusieurs compartiments de l'arbre (racines, feuilles ou écorces) sont employés dans la fabrication des potions magiques destinées à soigner des maladies. *Zizuphus mauritiana* est l'espèce la plus utilisée. Elle est suivie de *Acacia nilitica*, *Guiera senegalensis*, *Combretum glutinosum*. En matière d'aliment bétail, toutes ces espèces ainsi que d'autres qui sont repertoriées dans l'interland du terroir de Dan Doutchi (tableau 7) servent comme fourrage aux animaux à travers les feuilles et les gousses. Gros et petits ruminants savourent l'immense ressource fourragère qu'offrent de nombreux parcs arborés (Figure 4) du terroir. Les animaux s'arrachent prioritairement les gousses de *Faidherbia albida* et d'*Acacia raddiana*, les feuilles de *Balanites aegyptiaca*, de *Maerua cracifolia*, de *Zizuphus mauritiana*, etc. Entrent également dans

l'alimentation humaine soit à travers les feuilles, les fruits ou les fleurs, 64% des espèces inventoriées. Il s'agit 'Acacia senegal, Piliostigma reticulatum, Balanites aegyptiaca, Zizuphus mauritiana, Maerua cracifolia, Acacia raddiana, Sclerocaria birrea, Boscia sénégalemsis et Bauhinia rufescens.

Il faut relever que, bon nombre d'espèces sont utilisées dans l'alimentation animale et d'autres sont utilisées dans celle de l'homme ou bien dans les deux à la fois. Parallèlement, chaque individu entre dans le quotidien socioéconomique et productif des populations riveraines comme par exemple le bois de chauffe, et/ou de service. A côté du couvert végétal ligneux naturel, l'on retrouve aussi des vergers fruitiers appartenant à des privés, dominés par des manguiers, des agrumes, etc., aux abords immédiats du bas-fond.

Tableau 7 : différents usages des ressources ligneuses dans le terroir de Dan Douthi

Nom scientifique	Nom vernaculaire (local)	Utilisation		
		Alimentation (A=Animale, H=Humaine)	Entre dans la pharmacopée traditionnelle	Bois de chauffe (1), bois de service (2)
<i>Prosopis juliflora</i>	Takouassara Madaoua	A+H	X	1, 2
<i>Acacia senegal</i>	Akouara	A+H	X	1
<i>Piliostigma reticulatum</i>	Kalgo	A+H	X	1,2
<i>Guiera senegalensis</i>	Sabara	A	X	1, 2
<i>Combretum nigricans</i>	Guéza	A	X	1,2
<i>Combretum glutinosum</i>	Taramnya	A	X	1
<i>Acacia nilotica</i>	Bagaroua	A	X	1,2
<i>Balanites aegyptiaca</i>	Adoua	A+H	X	1,2
<i>Zizuphus mauritiana</i>	Magaria	A+H	X	1
<i>Bauhinia rufescens</i>	Dirga	A	X	1

<i>Maerua cracifolia</i>	Jiga	A+H	X	1,2
<i>Acacia raddiana</i>	Erehi	A+H	X	1
<i>Lannea fruticosa</i>	Farou	A+H	X	1,2
<i>Commiphora africana</i>	Iskitchi	A	X	1,2
<i>Calotropis procera</i>	Tounfafiya	A	X	1,2
<i>Sclerocaria birrea</i>	Dania	A+H	X	1,2
<i>Boscia sénégalsensis</i>	Anza	A+H	X	1
<i>Azadiratcha Indica</i>	Dogon yaro	A	X	1,2
<i>Eucalyptus sp</i>	Turaré	A	X	1,2
<i>Albizia chevalerii</i>	Katsari	A	X	1,2
<i>Bauhinia rufescens</i>	Djirga	A+H	X	1
	Margé	A+H	X	1
<i>Moringa oleifera</i>	Zogala ganda	A+H	X	1
<i>Anogeissus peocarpus</i>	Marké	A	X	1,2
<i>Albizia lebbek</i>	Malga	A	X	1,2
<i>Hyphaene thebaica</i>	Goribba	A+H	X	1,2
<i>Faidherbia albida</i>	Gao	A	X	1,2
<i>Terminalia avicenoides</i>	Baouchi	A+H	X	1,2

Sources : données d'enquête terrain

Aujourd'hui, le problème majeur auquel est confronté le couvert végétal ligneux dans le terroir de Dan Doutchi est la surexploitation des ressources, la dégradation avancée voire la disparition des espèces. Toutes les enquêtés s'accordent sur la rareté ou la disparition des certaines espèces du terroir (*Prosopus africana*, *Annona senegalensis* etc.). Outre, l'exploitation incontrôlée des ressources, est citée aussi comme cause du phénomène la péjoration climatique se traduisant par une diminution des précipitations ces dernières années. Il faut tout

simplement relever qu'il y a une prise de conscience par la population locale sur la nécessité de sauvegarder les ressources mais aussi il y a une émergence d'innovations dans les pratiques agro-sylvo-pastorales.

Figure 4 : Parc arboré à *Faidherbia albida* dans le bas-fond (mare) de Dan Doutchi

2.8. Pratiques conservatoires des ressources ligneuses à Dan Doutchi : entre innovation et responsabilisation des acteurs

Pour la conservation du couvert ligneux, l'exploitation rationnelle et durable des ressources du terroir de Dan Doutchi, l'administration communale expérimente deux options majeures :

- Le transfert de la gestion des parcs arborés et autres ressources ligneuses aux acteurs locaux en l'occurrence les producteurs à la base sous l'œil attentif et vigilant des autorités communales et coutumières,
- La mise en place des comités villageois dans tous les villages riverains ayant en partage la mare de Dan Doutchi et ses potentialités. Ils ont pour mission, la vulgarisation des pratiques innovantes en matière de restauration et conservation des ressources dans le terroir de Dan Doutchi.

Dans chaque village, un comité, composé de sept membres venant des associations des producteurs à la base, assure des

missions multiples dans le cadre de transfert de pouvoir de gestion des ressources naturelles. Il s'agit entre autres des missions de sensibilisation et de veille sur la pratique de la régénération naturelle assistée (RNA) dans les champs des paysans, l'interdiction d'abattage des espèces d'arbres sous protection intégrale des services techniques de l'environnement. Avec l'appui des partenaires de la municipalité, tous les membres de comités dans tous les villages sont formés et vaquent à la mission régalienne de sensibilisation et de veille. Grâce aux sorties inopinées sur les terrains, les membres du comité recueillent des dénonciations et surprennent les contrevenants aux règles et principes établis dans la convention locale liant les parties (autorités administratives et coutumières-services techniques, ONGs de développement-associations des producteurs). Les chefs des villages, portent un œil regardant sur les activités du comité. Ils autorisent des patrouilles, ce qui est gage d'une certaine légalité au travail des comités.

Dans le cadre de la vulgarisation des bonnes pratiques, des séances de formation et sensibilisation sur la RNA sont organisées dans tous les villages disposant de comité de gestion. A ces occasions, diverses consignes et modules de formation à l'endroit des producteurs sont partagés. Les producteurs sont alors avertis sur le système de défrichage innovant dans les champs. Les propriétaires terriens s'approprient des règles et principes qui fondent la RNA. Ils sélectionnent dans chaque géon, deux à trois jeunes sujets ligneux ; ceux-ci sont protégés et suivis jusqu'au stade adulte. Chaque année, l'exercice d'identification d'autres jeunes pousses se reproduit et au stade adulte, à partir d'une certaine latitude, le propriétaire procède à des coupes intelligentes pour des fins utilitaires. Pour un champ agricole dont la densité ligneuse est importante, la règle autorise lors de la préparation de mettre un écart de trois à quatre mètres d'espace de part et d'autre des géons ; ce qui libère des espaces au profit des cultures. Pour le cas des ligneux hauts, c'est-à-dire

des grands arbres, la coupe se limite consiste à tailler les branches basses. Elles sont par la suite entassées donnant la possibilité de leur décomposition biologique et la fertilisation des sols. Les arbres élagués sont entretenus pour pouvoir devenir des grands sujets. De leur côté, les éleveurs aussi sont sensibilisés à ne cueillir que les feuilles uniquement pour le besoin de fourrage aérien. De par cette initiative, tous les grands arbres sont protégés contre toutes formes de coupe, en revanche, les bois morts qui se trouvent dans les champs ou dans la brousse naturelle sont d'un accès libre.

La mise en place des comités bénéficie du soutien des populations qui travaillent en synergie pour atteindre les objectifs contenus dans la convention locale. La population s'engage activement dans la conservation des ressources végétales de leur terroir. Des visites dans les champs situés aux alentours des villages permettent de constater la présence dans les champs l'éclosion des ressources ligneuses entretenues (photos 2).

Figure 5 : Quelques sujets d'espèces conservées et entretenues dans les champs de culture.

Discussion

La richesse spécifique du terroir de la mare de Dan Douchi est de 14 espèces réparties en neuf (09) familles. Ces résultats

corroborent ceux trouvés par O Saidou et *al.*, (2015, p. 922) qui ont trouvé 15 espèces ligneuse au niveau de la Station Sahélienne Expérimentale de Toukounous. Ils sont cependant inférieurs à ceux trouvés par Djibo (2012) qui a évalué la diversité des peuplements ligneux des champs du bassin versant de Badaguichiri dans la région de Tahoua, où il a trouvé une richesse spécifique de 24 espèces. Toujours dans la même logique de différence entre résultats, siéent ceux de B Issoufou (2021, p 62) qui ont relevé une flore composée de 19 espèces (appartenant à 10 familles), lors d'une étude qu'il a menée dans le parc agroforestier de la commune de Kiéché. Cette richesse floristique est surtout dominée par des *Fabaceae-Mimosaceae* suivies des *Combretaceae* et des *Fabaceae-Cesalpinioideae*. Cela confirme les résultats de G Amadou et *al.*, (2017, p 581) dans une étude portant sur le bassin versant de la Maggia, lesquels résultats avançaient déjà la présence d'une flore dominée par des *Fabaceae-Mimosoideae*, suivies des *Combretaceae*. Une dominance pourrait être due à une meilleure adaptabilité de ces familles face aux conditions du milieu car comme l'a souligné Mamadou Adama Sarr (2008), le climat joue un rôle essentiel dans la composition et la structure floristique.

Ainsi, le bas-fond de Dan Doutchi est suffisamment engorgé et donc garde une humidité permanente, ce qui permet une régénération en grande quantité d'espèces à *Faidherbia*. Ce parc à *Faidherbia* bénéficie d'une protection intégrale par la population du terroir. L'arbre *Faidherbia* est une espèce très précieuse dans la zone grâce à ses multiples usages. En effet, outre la restitution de la fertilité des sols, cette espèce procure du fourrage pour l'alimentation du bétail en saison sèche. Il s'agit de l'utilisation des feuilles et des gousses qui sont appréciées par les animaux. La population riveraine, en protégeant cette espèce, se procure des revenus importants. Cette analyse conforte les propos de Traoré et *al.* (2011) cité par R Sall (2020, p33) qui

rappellent que plus une espèce est présente et pousse naturellement dans une région, plus elle est accessible, connue et utilisée. Ainsi, la commercialisation de gousses de *Faidherbia* vendues généralement par sac, inondent les marchés locaux. Une quantité importante est transportée du marché hebdomadaire locale de Changnassou jusqu'aux centres urbains comme Bagaroua et Illéla. L'importance des revenus tirés, fait que toutes les classes d'âges sont impliquées dans le ramassage et la vente de ces produits. Bien que certaines personnes ne soient pas imprégnées des textes régissant la protection des espèces ligneuses, elles s'engagent volontairement à protéger l'espèce *Faidherbia* parce que la valeur économique de ses produits lui confère un statut hautement apprécié par tout le monde, d'où sa protection.

L'indice de diversité de Shannon est de 3,81 bits, montrant une diversité spécifique moyenne. Ce résultat est différent de celui de B Issoufou et *al.*, (2021, p 62) qui ont trouvé dans leur étude une valeur d'indice de diversité de Shannon inférieur à 3 bits. Selon ces auteurs cette situation pourrait être expliquée par la différence de gradients pluviométriques. Cela se constate par la faiblesse de richesse floristique, le caractère pionnier du système de culture dans la zone, surtout lors de la préparation des champs les paysans ont tendance à tout défricher. Pour l'équitabilité de Piélou, il est de 0,71 bits, ce qui dénote une inégale répartition des espèces. L'indice d'importance spécifique calculé montre l'importance de l'espèce *Faidherbia albida* dont la présence et l'ombre en permanence permettent d'aménager des aires des repos aux éleveurs en mobilité pendant la saison sèche.

La distribution par classe de hauteur des individus laisse apparaître un peuplement des ligneux relativement jeune avec 4,5 individus/hectare des individus ayant une hauteur appartenant à la classe [0 - 4m] contre 0,5 individus/hectare pour les individus supérieurs ou égaux à 16m de hauteur. Cette distribution est régressive dans ce parc, il est rare en effet de

trouver plus de 2 pieds par hectare pour les espèces et pour tout le peuplement pour les classes de 52 cm de diamètre. Concernant le diamètre du tronc, les classes les plus représentées sont celles de [0 - 4[, [4-8cm[, [8-12cm[, [12-16cm[et [16-20cm[qui sont en général dans la catégorie des arbres ayant une classe de [0 à 20cm[. Cela affiche un peuplement d'individus plutôt jeune et un taux important de régénération de la végétation ligneuse. Ce qui pourrait s'expliquer par la protection et l'entretien des jeunes individus présents dans les champs par les agriculteurs comme l'a confirmé O Gueye (2019, p38). Pour l'entretien des individus jeunes, les paysans s'approprient la régénération naturelle assistée dans la zone. Lors de la préparation des champs ou le défrichage, ils laissent quelques pieds d'arbres dans le champ. Cette pratique prend de l'ampleur s'étend sur toute l'étendue de la commune, engageant ainsi la compétition entre villages. En fin, il faut relever que les arbres ayant de gros diamètres sont ceux rencontrés dans le bas-fond de la mare et/ou le long du cours d'eau principal qui l'alimente. Il en est de même pour ceux à grande taille constitués essentiellement des *Fabaceae-Mimosoideae*.

Conclusion :

Les résultats de la présente étude ont permis de déterminer la composition de la diversité spécifique du peuplement ligneux du terroir de la mare de Dan Doutchi. Il ressort de cette étude que le couvert ligneux à la périphérie de ladite mare reste clairsemé et dominé par les *Fabaceae-Mimosoideae*. L'espèce *Faidherbia albida* est la plus abondante dans la zone avec une importante concentration dans le bas-fond de la mare. La distribution en fonction de diamètre a montré une prédominance d'individus dont le diamètre est compris entre 0 et 20 cm. Pour la hauteur, les résultats de l'étude ont fait ressortir une prédominance d'individus appartenant aux classes [0-4m[et [6-8m[. Pour les

caractéristiques du peuplement de deux transects (Est-Ouest et Nord-Sud), l'analyse sur la comparaison de certains paramètres (Hauteur moyenne, Surface Terrière moyenne et le Recouvrement moyen) donne des écarts peu significatifs, avec une valeur P-Value très faible.

Notons que de manière générale, la dynamique actuelle du paysage présente un état régressif de la flore dans ce milieu aux caractéristiques sahéliennes. Compte tenu des multiples usages des ressources végétales, les paysans de la zone entreprennent des actions de conservation pour la sauvegarde des espèces végétales. Parmi ces initiatives, la RNA tient une place importante. L'approche globale dans le terroir, a consisté à promouvoir un cadre intégré et participatif avec l'implication de la population à la base et les autorités administratives et coutumières ainsi que les services techniques et associations de développement pour une conservation durable des potentielles ressources de la mare de Dan Douchi.

Références bibliographiques

AMADOU Garba, IDRISOU TAHIROU Djima, LAWALI Abdou et ALI Mahamane, 2017. Caractérisation de la végétation ligneuse du bassin versant de la Maggia dans la commune rurale de Bagaroua (région de Tahoua). In International Journal of Biology and Chemical Sciences; Int. J. Biol. Chem. Sci. 11(2): 571-584, April 2017 ISSN 1997-342X (Online), ISSN 1991-8631 (Print); Available online at <http://www.ifgdg.org> ; pp.571- 584.

BAGGNIAN Issoufou, ADAMOU MAIDANDA Ismael, LAOUALI Abdou, ISSOUFOU KALO Mahamane et ALI Mahamane, 2021. Diversité et structure des peuplements des légumineuses ligneuses : Cas de *Faidherbia albida* (Del.) A.Chev., dans la Commune de Kieché, Département de Dogondoutchi (Sud-ouest du Niger). In International Journal of

Innovation and Applied Studies ISSN 2028-9324 Vol. 33 No. 1 Jun. 2021, pp. 55-64 © 2021 Innovative Space of Scientific Research Journals <http://www.ijias.issr-journals.org/> ; pp. 55-64.

DJIBO Saidou, 2012. Diversité des peuplements ligneux des champs du Bassin versant de Badaguichiri (Tahoua/Niger). Mémoire de master 2, présenté pour l'obtention du diplôme en gestion des ressources naturelles et de la biodiversité, 68p.

DJIBRINA ADA Saâdou, 2022. Impacts socio-économiques de l'activité de la pêche autour de la mare de Dan-Doutchi (Commune Rurale de Bagaroua). Mémoire de Master ; Université Abdou Moumouni ; Faculté des lettres et sciences humaines ; Département de Géographie ; 69p.

GUEYE Omar, 2019. Caractérisation de la flore et de la végétation ligneuse des parcs agroforestiers et importance de l'espèce *Pterocarpus erinaceus* Poir., dans les exploitations agricoles de l'arrondissement de Sindian (Bignona, Basse Casamance). Mémoire de Master/ UFR : Sciences et Technologies/ Université Assane Seck de Ziguinchor ; 53p.

FIDA, 2018. Schéma d'aménagement de la mare de Dan Douthi dans le PDE de Guidan Ider, région de Tahoua.

MAMADOU ADAMA Sarr, 2008. Variabilité pluviométrique en Afrique de l'Ouest : Dynamiques des espèces végétales à partir d'images satellites. Exemples du bassin versant du Ferlo (Sénégal). In *Journal climatologique-Nantes*, pp.57-76.

SAIDOU Ousseina, RICCARDO Fortina, HAMANI Marichatou et ALHASSAN Yenikoye, 2015. Diversité, structure et régénération de la végétation ligneuse de la Station Sahélienne Expérimentale de Toukounous, Niger. In *International Journal of Biology and Chemical Sciences; Int. J. Biol. Chem. Sci.* 9(2): 910-926, April 2015 ISSN 1997-342X (Online), ISSN 1991-8631 (Print) ; Available online at <http://ajol.info/index.php/ijbcs> ; pp. 910- 926.

SALL Rokhaya, 2020. Analyse de la chaîne de valeurs des fruits de *Balanites aegyptiaca* (L.) DEL., *Ziziphus mauritiana* Lam., *Sclerocarya birrea* (A. RICH.) HOCHST., et *Boscia senegalensis* (Pers.) Lam. Dans le Ferlo (Sénégal). Mémoire de Master/ UFR : Sciences et Technologies/ Université Assane Seck de Ziguinchor ; 44p.

SARR Oumar, NGOM Daouda, NGARYO Fidel Tonalta, DIATTA Sékouna, et AKPO LEONARD Elie, 2014. Etat de la végétation ligneuse dans trois unités d'utilisation des terres d'une zone agropastorale au Sénégal (région de Kaffrine). In International Journal of Biology and Chemical Sciences; Int. J. Biol. Chem. Sci. 8(6): 2669-2684, December 2014 ISSN 1997-342X (Online), ISSN 1991-8631 (Print); Available online at <http://ajol.info/index.php/ijbcs> ; pp.2669- 2684.

Plan de Développement Communal de Bagaroua 2022-2026.

YAMBA Boubacar, 1993. Ressources ligneuses et problèmes d'aménagement forestier dans la zone agricole du Niger. Thèse de doctorat/Université de Montaigne Bordeaux III ; 392p.

UNE ENTREPRISE PRIVEE EN SURSIS : SOCIETE DES CONSERVIERIES ALIMENTAIRES DU NOUN (SCAN) (1990-2000).

Daouda CHOUAPINE
Université de Bertoua
chouapined@gmail.com

Résumé

Les pouvoirs publics ont depuis les indépendances mis sur pied une politique visant à améliorer les conditions de vie des populations paysannes au Cameroun. Ceci à travers la création des entreprises à capitaux publics à l'instar de la Société des Conserveries Alimentaires du Noun qui a vu le jour en 1990. L'installation de cette entreprise dans la zone de Foubot a donné une lueur d'espoir aux agriculteurs en général et les maraîchers en particulier. Cette initiative prise par l'Etat n'a que fonctionné pendant six bonnes années (de 1994 à 2000). Cet article se propose de déceler les problèmes qui ont orchestré la chute vertigineuse de cette société agroalimentaire dans les années 2000. La méthodologie est centrée sur la revue de littérature, les consultations des archives dans les institutions de développement rural, les enquêtes socio-économiques auprès des producteurs, des commerçants, des anciens responsables et employés. Ces enquêtes ont permis de voir les dysfonctionnements émaillant cette politique. La rénovation de cette entreprise par l'ensemble des acteurs impliqués constitue autant de solutions possibles.

Mots clés : Entreprise privée ; Sursis ; SCAN.

Summary

Since independence, public authorities have implemented a policy aimed at improving the living conditions of peasant populations in Cameroon. This through the creation of public capital companies like the Société des Conserveries Alimentaires du Noun which was created in 1990. The installation of this company in the Foubot area gave a glimmer of hope to farmers. In general, and market gardeners in particular. This initiative taken by the State only worked for a good six years from 1990 to 2000. This article aims to identify the problems which orchestrated the dizzying fall of this agri-food company in the 2000s. The methodology is centered on the

literature review, consultations of archives in rural development institutions, socioeconomic surveys among producers, traders, former managers and employees. These investigations made it possible to see the dysfunctions punctuating this policy. The renovation of this company by all the actors involved constitutes so many possible solutions.

Keywords: *weight; Bafia; State-owned enterprises and SCAN.*

Introduction

La crise économique qui s'est manifestée chez les ruraux par la chute drastique des prix des produits de rente (café ; cacao ; coton, ...) sur le marché entrave le processus de développement agricole. Elle a provoqué une véritable mutation des paysans et des mentalités dans la région de Foubot. Cette chute a des effets négatifs et prend la forme d'une menace larvée contre la survie des populations paysannes. En réponse à cette situation, on assiste à la disparition des plantations traditionnelles et la revalorisation des cultures maraichères et vivrières. Dans cette région aux potentialités économiques et humaines propices, la recherche du gain à court terme a favorisé l'introduction et le développement rapide de la culture de la tomate. Cette révolution a sans doute influencé la mise en place des industries alimentaires, en l'occurrence la SCAN dont le principal objectif était d'encourager les efforts des paysans tout en leur assurant un revenu permanent et partant, contribuer au développement agricole de leur région. Ces belles initiatives se sont heurtées à des multiples problèmes entraînant la fermeture de cette entreprise agroalimentaire. Il est important de poser la question dans cette étude de savoir : quels sont les obstacles qui ont orchestré la chute de cette entreprise ? Il paraît nécessaire de présenter la genèse et objectifs de ladite société, ensuite montrer la structuration et la contribution et enfin, ressortir l'impact et les causes de l'échec et la tentative de réhabilitation de cette entreprise.

Résultats et discussions

I. Historique de la Société des Conserveries Alimentaires du Noun

La SCAN est un projet initié en 1987 par la Société Nationale d'Investissement (SNI) en vue de la fabrication du concentré de tomate à partir de la tomate fraîche cultivée localement par des exploitants privés. Comme son nom l'indique, conserveries alimentaires, la SCAN prévoit aussi la transformation des autres produits maraichers tels : les pastèques ; les carottes ; les haricots verts etc...

A. Genèse et Objectifs de l'entreprise

Dans une économie mondiale en panne, le Cameroun, pays essentiellement agricole montre déjà à son tour des signes d'essoufflement, le secteur de rente tributaire des échanges mondiaux n'a fait qu'épouser la morosité ambiante. Il fallait mettre un accent sur le développement des produits agricoles industrialisés localement et présentant des possibilités d'absorber par les marchés intérieurs et ceux de la sous-région d'Afrique Centrale. Compte tenu de ce qui précède, la Société des Conserveries Alimentaires du Noun arrive à point nommé en 1994 dans la région de Foubot qui va connaître dès ce moment, un souffle nouveau. En effet, elle va stimuler le développement de l'agriculture maraîchère dont la tomate est la principale et, la petite ville de Foubot, lieu de son implantation va se confirmer de plus en plus dans son rôle de tête des circuits agricoles et commerciaux locaux. Cependant, la SCAN est une société agro-alimentaire spécialisée dans la transformation de la tomate fraîche en concentré. Autrement dit, comment on est

arrivé à sa création ? Quels sont les objectifs que se sont fixés ses promoteurs ?

1. Genèse

L'usine de la Société des Conserveries Alimentaires du Noun (SCAN) est implantée à Foubot, Département du Noun, Région de l'Ouest. L'initiative de créer une entreprise agro-alimentaire dans cette région fut prise en 1987. C'est précisément en 1990 que la société a été mise sur pied, mais c'est en 1994 qu'elle a été opérationnelle. La production industrielle du concentré de tomate nécessite un savoir-faire spécifique. Il a été décidé de trouver un partenaire technique spécialisé dans ce métier (Nsangou, 2019). A cet effet, une convention d'assistance technique avec la société française LOMAGENAIS propriétaire de la marque LAROCE très connue sur le marché, a été signée et validée par le conseil d'administration de la SNI en mars 1993. Les premiers essais à base de tomate fraîche ont commencé en mai 1994 et se sont avérés très concluants.

Dans la préface de ce guide, Madame BELIBI DANG ESTER, Directeur Général de la Société Nationale d'Investissement, définit le concept du projet SCAN comme un choix délibéré de la SNI, un choix stratégique majeur adopté aux contraintes qui sont celles du Cameroun aujourd'hui plus qu'hier, à savoir créer de nouvelles activités compétitives tant sur le plan national qu'international, au travers d'un secteur privé actif et responsable. La SNI, organisme d'intervention de l'Etat dans le secteur productif, a choisi de faire de cette agro-alimentaire une application de cet axe essentiel de la politique économique du gouvernement qu'est la libéralisation de notre économie. Le concept du projet SCAN est parti du fait que la région fut longtemps une grande région productrice de tomate. Elle souffrait pendant la saison de pluies d'une crise de surproduction caractérisée par la mévente qui avait un impact

négatif sur les revenus des paysans (Chouapine, 2014). Or, la tomate s'avérait être la culture de remplacement des produits de rente autrefois le seul moyen de satisfaction de leurs besoins fondamentaux.

Ce projet permet d'accroître la production et valoriser le surplus afin d'assurer un revenu permanent aux paysans. Les premiers essais à base de tomate fraîche ont commencé en 1994 et se sont avérés concluants. Les premières boîtes de concentré de tomate voient le jour.

2. Objectifs

La SCAN est un projet pilote de dynamisation de l'agriculture et de l'agro-alimentaire. Il a deux volets à savoir : le volet immédiat visait le développement d'une culture de la région, la tomate et la valorisation de sa surproduction due à la faible consommation locale. Le deuxième volet est le volet macroéconomique : créer des industries locales afin de diminuer des importations d'un produit localement industrialisable.

Le projet SCAN est l'un des rares cas où la matière première est produite localement. Avec ce projet, nous inversons le cours des choses en exportant plutôt les produits vers l'extérieur. D'après le Directeur d'exploitation de la SCAN, Madame Maryse Le Duff, le concentré de tomate version SCAN est exporté dans un premier temps dans les pays de la sous-région qui constituent un grand marché de consommation et font voir en la SCAN un facteur d'intégration économique sous-régionale (Fongang, 2008). Dans un deuxième temps, il précise que ce produit pourrait être exporté dans les marchés africains et même hors du continent.

Par ailleurs, le procédé de fabrication du concentré de tomate revêt une originalité particulière ; la SCAN n'utilise pas les produits chimiques. La tomate concentrée est pure. L'eau chlorée demeure avec l'emballage, les seuls produits étrangers

utilisés dans la fabrication de la tomate fraîche. Un autre aspect spécifique à la SCAN, c'est l'auto pasteurisation ou stérilisation. C'est une méthode de conservation propre à la SCAN qui diffère des autres industries de concentré de tomate dans le monde.

En outre, la SCAN est une unité industrielle à caractère saisonnier ; la culture de la tomate est saisonnière, l'activité de l'usine périodique. Ainsi par exemple au cours de la période comprise entre le mois de juin et août, correspondant à la période de surproduction, l'usine tourne à plein temps, et, avant ou après cette période, elle tourne au ralenti. L'activité de l'usine cadre donc avec l'un des objectifs de la SCAN, à savoir la valorisation de la surproduction de la tomate. Pour garantir sa survie, elle a voulu dépasser cet objectif aléatoire par lequel, elle sembler devoir sa conception et à s'organiser rationnellement pour fonctionner sans interruption.

3. Cadre théorique

Pour mieux commencer la section, nous avons retenu l'assertion de John Lungila Matanga selon laquelle, "Tout problème doit s'intégrer dans une perspective théorique générale. La perspective générale est garante de l'intégration de la recherche dans la communauté scientifique". Par-là, il faut comprendre que tout travail scientifique doit partir d'une théorie en vue de mieux orienter la recherche. La théorie du vient du grec *theorein* signifie "contempler, observer, examiner". C'est un ensemble cohérent d'explications, de notions ou d'idées sur un sujet précis, pouvant inclure des lois et des hypothèses, induites par l'accumulation de faits provenant de l'observation, de l'expérimentation.

Les théories de développement se sont développées dans le monde à partir des années 1945 avec la décolonisation. Leur but était d'impulser le développement des pays pauvres avec des pensées ou des idées économiques. Dans le cadre de ce travail,

nous avons opté utiliser la théorie générale qui est celle du développement. Le présent article s'articule autour de la théorie de développement communautaire local. Selon Louis Favreau et Benoit Lévesque, elle a pour objectif "d'intégrer à la fois des dimensions économiques et sociales dans un territoire ou une communauté donnée". Dans ce courant, on retrouve à la fois, la "synergie des acteurs, l'inscription territoriale du développement, la prise en compte des dimensions sociales, économiques et culturelles" (S. Tremblay). Elle permet d'expliquer l'apport de la Société des Conserveries Alimentaires du Noun (SCAN) dans le développement socio-économique de la ville de Foubot. Celle-ci étant essentiellement jeune, son dynamisme est un élément incontournable pour toute étude sur les activités de la zone d'étude. La théorie du développement communautaire fait appel à la théorie du développement par la lutte contre la pauvreté dans la mesure où l'action de la population a besoin de l'orientation des acteurs à la fois publiques et privés.

Il est également question de faire appel à la théorie de développement par la lutte contre la pauvreté. Celle-ci est née des questions de pauvreté qui se posaient en République Populaire de Chine à partir de 1949. Elle résulte des conditions d'extrême pauvreté. A partir de ce moment, il est connu que le développement économique ne peut être limité qu'aux simples indicateurs macroéconomiques (le PIB, le PNB, RNB...) tenant compte uniquement performances étatiques (J. Brasseul). Il intègre désormais des notions telles que l'IDH à partir des années 1990. Le développement par lutte contre la pauvreté tient compte de la satisfaction des besoins de base de l'homme. Ces besoins concernent le domaine de la santé, de l'éducation de l'alimentation, de l'assainissement et de l'accès à l'eau potable. Il est nécessaire de préciser que la théorie de développement par lutte contre la pauvreté n'est applicable que dans un contexte de sous-développement. L'étude de la croissance économique

nécessite le recours à la théorie de sous-développement qui renvoie à la caractérisation d'un état de dégradation grave de la situation économique et sociale. Il est important de clarifier toutes ces théories qui nous ont permis d'élaborer ce travail scientifique axé sur l'action de la Société des Conserveries Alimentaires du Noun dans le processus de développement de l'arrondissement de Foubot.

II. Structuration et contribution de la SCAN au développement agricole de la région de Foubot.

La région de Foubot jouit d'un privilège exceptionnel. Elle bénéficie des avantages naturels ; humains et économiques, ce qui lui a valu l'attrait de multiples investissements qui ont permis la réalisation de nombreux projets tels que la SCN. Elle est une entreprise bien structurée et contribue au développement agricole de la région de Foubot en particulier.

A. Organisation administrative et financière.

La Société de Conserveries Alimentaires du Noun basée à Foubot est une entreprise agro-alimentaire créée en 1990. C'est plus précisément en 1994 qu'elle a commencé à voir ses premières réalisations (Nyamnding, 2011). Elle possède une organisation tant sur le plan administratif que sur le plan financier.

1. Sur le plan administratif

Le siège de la SCAN se trouve à Yaoundé où sont prises toutes décisions sous le haut patronage d'un Administrateur délégué qui est en même temps le Directeur Général Adjoint de la SNI. Il est assisté d'un Directeur d'exploitation de l'usine résident à Foubot, base de la société. C'est un expatrié de

l'assistance technique français détaché de la société française de concentré de tomate appelée LOMAGENAIS. L'entreprise emploie au total 84 personnes dont 24 permanentes, 27 temporaires, 24 saisonnières qui varient selon les saisons. L'organisation de l'entreprise se présente ainsi qu'il suit :

Tableau n°1 : structure de l'entreprise

Administrateur Délégué		SECRETARIAT	
Secrétariat		Directeur d'Exploitation ATF	
Agent administratif Comptable Chef Service Personnel		Chef d'entreprise Agent de fabrication Ingénieur Agro-alimentaire	
Moniteurs Agricoles	Autres Agents	Personnel Saisonnier	Personnel usinier et Temporaire
Techniciens agricoles	Employés	Agents de Sécurité	Services d'entretien

Source : enquête de terrain, septembre 2002.

En ce qui concerne le personnel usinier, on a deux permanents dont le chef d'entreprise, le contremaître et 20 temporaires dont 8 femmes et 12 hommes. En fait de moyens logistiques, la société dispose également de 4 pick-ups qui servent de véhicules de transport des produits ; de 2 véhicules de service dont une voiture tout terrain pour le Directeur d'exploitation et une Suzuki pour l'Agent Administratif.

2. Organisation financière

Dans le cadre la structuration financière de la Société de Conserveries Alimentaires du Noun, il est nécessaire de parler des sources de financement. La SCAN est une entreprise agro-

alimentaire au capital ouvert de 900 millions de Francs CFA provenant de l'apport des actionnaires publics et privés. Dont les différentes parts sont :

Tableau n°2 : : apport des actionnaires publics et privés.

SNI	49%
CAPLANOUN	14%
UCCAO	10%
COPROVINOUN	0,40%
PARTICULIERS	2,70%

Source : rapport d'activités de la SCAN, Foubot, 1999.

Depuis 1999, en plus de subventions, de la SNI, l'entreprise s'auto finance. Pour une part, elle vit de ses propres fonds. Elle achète la tomate, la transforme sous forme de concentré de tomate qu'elle vend et réserve une marge bénéficiaire qui lui permet de s'acquitter de ses charges. L'évolution du capital permet l'ouverture de l'usine. L'apport des actionnaires privés a joué un rôle très important dans la transformation du capital qui n'évolue presque pas et a connu son pic en 1998.

B. Contribution de la SCAN au développement agricole

Foubot est une région géographiquement et historiquement propice à la culture maraichère. Mis à part les intérêts escomptés par les promoteurs de la SCAN, toute la région concernée est la principale bénéficiaire de l'implantation de la réussite d'une telle entreprise. La SNI, principale actionnaire de la SCAN, a apporté une très grande contribution pour favoriser l'intensification de la culture de la tomate. Cet

apport porte sur trois points essentiels : le service agronomique ; l'encadrement des planteurs et le financement.

1. Service agronomique

Les informations sur la technique de la culture de la tomate industrielle présentent un avantage certain. Elles donnent avec précision tous les détails pour développer et réussir cette culture.

Pour ce qui est des choix des sites, les paysans dans le passé savaient déjà que la culture de la tomate devrait se pratiquer aux abords d'un cours d'eau permanent et en dehors des terres mal drainées. Ils avaient également une idée vague de choix des sites. Avec le concours de la SNI, les études scientifiques menées ont permis de distinguer :

1/ les sites de collines recommandés pour les cultures de saison pluvieuse ;

2/ les sites de bas-fonds, marécageux ou sites ou sites de saison sèche.

Mais, seulement ils ont fait ressortir un aspect important sur les sites ; à savoir que tous les sites marécageux ne sont pas exploitables parce que très infestés et nécessitent des travaux d'aménagement très onéreux à l'instar de la plainte marécageuse du piémont du Mont Mbapit aux alentours de Baïgom. Des études d'aménagement ont été menées par les Chinois et les Japonais mais elles n'ont pas été concluantes et jusqu'à ce jour, cette plainte est inexploitable.

Quant au choix des sols, la conclusion des analyses scientifiques recommande l'exploitation des sols basiques pour la culture de la tomate (Ndam, 2007). Or, la région de Foubot est une région dont les sols constitués de cendres volcaniques sont très fertiles. Par contre, les sols acides sont à éviter lorsque

leur Potentiel hydrogène est inférieur à 4,7 ou supérieur à 7. Alors, ce genre de sol nécessite un traitement d'aménagement. Le site choisi et la nature du sol établi, le rendement en ressort, repose sur la qualité des semences.

Pour le choix des semences, la tomate traditionnelle se caractérise par sa forte teneur en eau et sa fragilité aux maladies. Parmi les variétés de tomate qu'on peut trouver sur le marché, il est conseillé pour le département du Noun, la variété ROSSOL VFN, actuellement, commercialisée par la société ADER implantée au Cameroun à Bafoussam, Nkongsamba, Douala et Yaoundé. Contrairement à la variété indiquée, celle-ci a l'avantage de résister aux maladies classiques (cryptogamiques) : Verticiloses fuzarioses, nématodes.

2. L'encadrement

L'avènement de la SCAN a attiré l'attention des paysans sur le caractère industriel que peut revêtir la culture de la tomate et à ce sujet, la SNI a joué un rôle de premier ordre. Elle a formé des moniteurs agricoles spécialisés dans la culture de la tomate industrielle et avec eux, elle a lancé des campagnes d'expérimentation dans le département du Noun et ailleurs. Ces quatre campagnes d'expérimentation ont permis aux planteurs de la région d'observer et de réaliser que la tomate industrielle présente des qualités nettement supérieures à la tomate traditionnelle dite de bouche.

L'action de la SCAN sur le plan de l'encadrement des agriculteurs est aussi sensible. Elle a détaché à son compte deux ingénieurs agronomes du MINARI auxquels s'est ajouté un ingénieur relevant du PNVRA/Ouest (Pouakone, 20019). Ces moniteurs ont pour mission de distiller l'information, les conseils techniques de culture et d'entretien de la tomate

industrielle, et du suivi sur le terrain. Pour ce faire, tout le Noun est ouvert.

Dans la même perspective, l'Etat a procédé en 1997 à un découpage technique, réorganisant le PNVRA/Ouest. Du fait de sa situation particulière, la région d'étude a pris la dénomination de la région de Monts Mbapit. Elle bénéficie d'un nombre assez important d'encadreurs. Le Superviseur Régional s'assure que les fonctions du PNVRA contrairement à ses homologues des autres régions qui cumulent administrativement les fonctions de chef de bureau départemental de la production agricole.

Les rapports du PNVRA/Ouest 1999 relèvent que le PNVRA a encadré 44742 familles agricoles à travers 724 groupes de 2948 paysans, programmes animés par 42 cadres. Les rapports du PNVRA avec la SCAN, sans être formalisés, se traduisent par l'ouverture de cet encadrement des producteurs contractuels et bien autres de la tomate dans la région.

En fait, cette vulgarisation a consisté à aider les paysans en général à mieux maîtriser les techniques de production. Ce qui a pour conséquence une amélioration de la productivité et par ricochet, des revenus des paysans. Les agents de vulgarisation ont conscientisé les populations. Celles-ci comprennent la nécessité de mettre à profit les enseignements et les conseils reçus, mais les moyens leur font défaut. L'Etat ayant suspendu ses subventions, les paysans ont tendance à retourner aux méthodes traditionnelles. En plus, ils sont victimes d'une libéralisation précoce qui a affecté les produits de base par manque de contrôle des agents agricoles dont le rôle se limite aujourd'hui à celui de conseillers.

3. Contribution financière dans la production

C'est à ce niveau que l'encadrement de la SCAN est remarquable à plus d'une titre. En plus du rôle de conseillère qu'elle joue à travers ses moniteurs, elle finance aussi la culture de la tomate. Ce financement concernait tout le monde sans distinction d'affinités ethniques ou politiques. Certains paysans le confirment et détiennent jusqu'alors leur carte de membre de la société à l'instar de Monsieur Mboumbouo Oumarou de Kouoptamo.

Madame Le Duff Maryse, Directeur d'exploitation de la SCAN. Déclare que la société avait financé les intrants à 27 dans la première année. Dans la deuxième année, elle est montée à 40 et dans la troisième année, le financement est passé à 74. Le remboursement devrait se faire avec la tomate. Le résultat de ces trois campagnes fut positif, mais à 100%. La tomate fournie à la SCAN avait permis à l'usine de fonctionner. Certains paysans, malheureusement, n'ont pas respecté leurs missions à approvisionner l'usine en tomate. A telle enseigne qu'à la fin de ces campagnes, la société n'a pas amorti les dépenses de pesticides et d'engrais qui leur étaient fournis. Elle a donc arrêté le financement et demandé aux planteurs de se débrouiller eux-mêmes pour lui vendre la tomate. Beaucoup d'entre eux ; au lieu de multiplier et agrandir les parcelles cultivables, les ont plutôt réduites par manque de moyens financiers, obligeant la société à penser à la création de ses propres camps.

III. Impact de la SCAN sur la région de Foubot

La présence de la Société de Conserveries Alimentaires du Noun revêt un double aspect dans la région de Foubot : un aspect positif et un aspect négatif.

A. Impact positif

L'installation de la SCAN a résolu certains problèmes qui se posaient aux populations. Cette satisfaction se manifeste à plusieurs niveaux :

1. Sur le plan agronomique

Les paysans ont bénéficié des méthodes modernes qui ont contribué à l'amélioration des rendements, de la productivité et à l'intensification de l'agriculture. Avec ces nouvelles méthodes, le rendement se situe entre 40 et 70 tonnes par hectare, le paysan trouve son compte, alors qu'avec la méthode traditionnelle, le rendement était faible et se situait en dessous de 14 tonnes par hectare. Cela était dû au mauvais traitement phytosanitaire qui consistait à arroser la plante alors qu'il faut asperger légèrement en nuage. Sa présence a introduit un nouveau type d'occupation du sol (Tchawa, 1991). Les propriétaires terriens improductifs louent leurs terrains aux exploitants de la culture maraichère. Cela a permis à une catégorie de personnes, fardeau pour leur famille de subsister par leurs propres moyens.

2. Sur plan de l'emploi

L'entreprise a recruté le personnel temporaire et saisonnier pour la plupart originaire de la région de Foubot. L'usine a également fait naître des activités industrielles. A l'usine, les vendeurs de nourriture et les pousseurs trouvent leur compte. Il en est de même pour les transporteurs qui y trouvent une source sûre de revenus en louant leurs camions à la société pour le transport la collecte de la tomate des centres de collecte vers l'usine et du concentré de tomate vers les centres de distribution.

Les fournisseurs de matériels à l'usine tels que les caisses, les cartons, les boîtes qui viennent d'ailleurs voient leur entreprise croître grâce à la SCAN.

L'augmentation du nombre de parcelles a favorisé l'emploi d'une main-d'œuvre plus nombreuse pour l'entretien et la cueillette de la tomate que la main-d'œuvre familiale ne peut toujours pas supporter. Les femmes et les enfants qui n'ont pas les moyens de produire la tomate trouvent en cela un emploi rémunérateur. Certains sont en même temps propriétaires et ouvriers agricoles. Un nouveau corps de métier s'est également développé, on assiste à la présence des fabricants des cageots qui sont généralement les vieux et les enfants. Cette activité est d'autant plus rentable que les concernés ne s'attèlent plus tellement à l'agriculture, la demande étant très forte.

3. Au niveau de la commercialisation

Non seulement la SCAN achète la tomate mûre sans calibrage mais encore elle est un débouché stable, elle sert aussi de régulateur des prix sur le marché. C'est grâce à son existence que la tomate fait l'objet d'une grande spéculation dans cette région d'étude.

4. Sur le plan de l'amélioration du niveau de vie

Toutes les activités ci-dessus citées ont contribué à l'amélioration des revenus qui ont joué un rôle important sur la qualité de vie. Les populations se livrent de plus en plus à l'achat des biens d'équipement : téléviseurs, postes radios, meubles..., amélioration de l'habitat. A ce titre, le Délégué d'Arrondissement de Foubot ajoute : l'Arrondissement de

Foumbot se développent mieux que les autres arrondissements du Noun :

Massangam, Kouoptamo, Malantouen, Koutaba, Fouban, Njimom, Bangourain Fouban etc... C'est ainsi qu'on a l'électricité, l'eau, l'ouverture des centres de santé, le téléphone. Les activités de la ville se sont transportées ici. Ceci a fixé la population sur place et a favorisé l'exode urbain. Cela se voit à travers les potentialités dont dispose cette localité située dans le département du, région de l'Ouest du Cameroun.

Lorsqu'on se permet de comprendre le contenu de la citation du Délégué, on constate que Foumbot, région où est basée la SCAN, détient de nombreux atouts dans les différents secteurs. Cela se justifie au niveau de la convoitise de cette unité.

Le Directeur d'exploitation de la SCAN Madame le Duff Maryse déclare qu'elle reçoit les encouragements de toutes parts. Les hommes d'affaires, qu'ils soient propriétaires d'alimentation, de gargotes, bref les commerçants voient leurs affaires se développer chaque fois que la SCAN tourne bien. Un pharmacien de la place a confirmé que depuis l'installation de cette société, les gens se soignent mieux. Depuis que les sociétés s'installent à Foumbot, toutes les maisons sont louées. On voit les allogènes venir nombreux s'installer à la quête d'emploi et de meilleure vie. Tout le monde y trouve son compte. Mêmes les paysans s'en sortent dans ce qu'ils exercent comme activité. On parle plus de surproduction de tomate. Toutes les productions de tomate sont achetées immédiatement par les responsables de la SCAN. Les Administrateurs pour leur part déclarent que le banditisme a considérablement diminué

Au regards de tous ces avantages suscités par la SCAN, se trouve rangés de l'autre côté des malaises liés à son existence.

B. Impact négatif

L'avènement de la SCAN dans la région de Foubot a suscité de nombreux problèmes et crée des insatisfactions du côté de la population comme de celui de la société. Le véritable problème ici est celui des mentalités qui a trouvé un terrain favorable avec l'implantation de la SCAN. Il se manifeste par l'abus de confiance, l'usage du faux, la corruption, recherche de l'enrichissement illicite.

1. Au niveau de la population

La société a pensé dès ses débuts se servir d'elle comme un partenaire sûr pour promouvoir, le développement agricole de sa région d'implantation. Il fallait des moyens financiers, matériels pour lancer la culture de la tomate industrielle, tout le monde en était conscient. Le premier lot du crédit prévu à cet effet par la société a été alloué à un fragment de cette population sans distinction aucune qui devrait normalement servir d'intermédiaires entre le reste de la population et la société. Malheureusement, certains d'entre eux de moralité douteuse n'ont pas honoré leurs engagements et le remboursement n'a pas été effectif à 100. Cela a affecté le capital de l'entreprise (Nenkam, 2001).

Ce constat a amené l'entreprise à opter pour l'approche participative niveau village. A travers les moniteurs de la SCAN, la société devrait traiter directement avec les planteurs en leur octroyant des crédits nature en terme d'intrants, de semences remboursables petit à petit avec la tomate. Cela a développé dans la région tout un réseau de faux à commencer par certains produits phytosanitaires du marché. Ces planteurs ont tissé des réseaux de complicité si bien que les semences et les intrants se

trouvaient parfois au marché où ils étaient vendus et défaut de cela, les planteurs. Les planteurs utilisaient normalement ces engrais et pesticide et vendaient la tomate aux plus offrants.

2. Multiplication des faux

Les paysans sont responsables de ce qui se passe. Il existait une pratique non conforme, car le moniteur consciencieux, responsable qui faisait son travail, se trouvait dupé par le paysan malhonnête, insolvable faisait parvenir sa carte d'identité à la société par un des siens pour annoncer son décès. Autre cette disposition, le paysan changeait de personne lors de la vente. Toutes ces manipulations faisaient que la société ne récupérait pas à 100 le crédit alloué, autant de motifs qui ont aspiré le capital de l'entreprise au point qu'entre 1999 et 2000, la production à l'usine a chuté terriblement, après ces trois campagnes financées respectivement à 24, 70, 77, la société n'a toujours pas amorti les dépenses de pesticides. Déçue, elle a renoncé à ses engagements et a demandé aux jardiniers de se débrouiller eux-mêmes pour venir leur vendre la tomate. Conséquence, les paysans n'ont pas de moyens pour entretenir la tomate et l'usine ne peut plus fonctionner.

3. La duperie des paysans

La mauvaise mentalité des agriculteurs est l'un des obstacles ou difficultés qui ont émaillé la chute de la société. Certains producteurs s'entêtaient à risquer leur tout en se permettant de tromper les responsables de la SCAN lorsqu'ils venaient faire peser leurs produits. Il y'en a parmi eux qui mettaient des cailloux dans des cageots de tomate pour pouvoir avoir plus de kilogrammes lors de pesage (Mfouapon, 2010). Ce phénomène de duperie qui s'est développé par les paysans a également contribué à la chute et à la fermeture de ladite

entreprise vers les années 2000. On comprend après plusieurs enquêtes que les populations paysannes faisaient partie des acteurs ayant contribué à la disparition de la SCAN.

4. Mauvaise gestion du système de collecte

La tâche de l'approvisionnement a suscité un grand découragement chez les paysans et a également affaibli le pouvoir d'achat de l'entreprise. En effet, la COPROVINOUN, actionnaire à la SCAN, disposait des magasins de stockage et des moyens de transports des produits. A ce titre, elle avait bénéficié de marché d'approvisionnement de l'usine en tomate. Elle collectait la tomate des villages vers l'usine. La SCAN courait le risque d'acheter plus chère la mauvaise gestion a amené cette structure à ne plus payer sur les lieux de production les agriculteurs qui devraient maintenant négocier, souffrir pour obtenir leurs dus. Au vu de cela, les planteurs ont préféré vendre directement au marché, au plus offrant.

La COPROVINOUN a cessé la collecte. L'usine a pris la relève ceux des paysans qui s'apportaient à l'usine avec leurs produits s'exposaient à un autre type de frustration et de corruption. Déjà le transport jusqu'à l'usine était doublé, la vente aussi n'était pas aisée, il fallait que le pauvre paysan se ruine davantage en payant les porteurs, saisonniers à l'usine pour le déchargement, il fallait encore faire des tours comme autrefois à la COPROVINOUN (Léssié, 2003). C'était une véritable corvée pour les producteurs qui ne disposaient que de leurs bras comme moyens de production, c'était des journées de travail perdues. Alors que les acheteurs de tomate parcouraient tous les villages à la quête de cette denrée très prisée, il était inutile de continuer à s'apoumoner pour le vendre à la SCAN.

B. Les causes de l'échec de la SCAN

Il est nécessaire de mentionner que les problèmes qui ont suscité la fermeture de la Société de Conserveries Aliment du Noun sont remarquables dans plusieurs aspects. L'entreprise qui a eu du mal à prendre de l'envol pendant les six années de fonctionnement c'est-à-dire de 1994 à 2000, a finalement été contrainte de fermer ses portes. C'est ainsi que les difficultés qui ont endigué son évolution sont d'ordre technique et économique.

1. Les causes techniques

Depuis ses origines, l'un des objectifs fixés par le promoteur était de résoudre le problème de la surproduction de la tomate dans la région de Foubot. Il semblerait que les études de faisabilités n'avaient pas été bien menées. Autrement dit, il y'aurait eu une absence de statistiques chiffrées qui devrait permettre d'évaluer la quantité non consommée par le marché dont le taux de surproduction ; en sachant que l'usine a une capacité de consommation journalière de 300t, et pour la faire démarrer, il faut un minimum de 30t. L'équivalent de la production d'un rand planteur. Pour ce faire, l'excédent de la production dont il était question ne représentait pas grand-chose pour l'usine qui, pour tourner normalement doit absorber toute la production de la région de Foubot et partant, de tout le département du Noun. Par conséquent, il y'a une insuffisance de la production de tomate dans la région.

Les problèmes de liquidité s'installent, on assiste à un dysfonctionnement de l'entreprise qui tire en partie son origine des crédits non remboursés à la SCAN. Ce qui fait que, quand la tomate est même disponible sur les différents centres de collecte, la SCAN ne parvient plus à se ravitailler. C'est le cas de la première campagne d'Avril 2000 où les paysans du village

Njindoun, solidaires voulaient revitaliser la société. Ils se sont endettés pour produire plus, ont avisé la SCAN de la disponibilité de sa matière première mais cette dernière s'est trouvée incapable d'acheter faute de moyens et Madame le Duff Directeur d'exploitation de reconnaître. Quand il faudrait même s'approvisionner, l'usine sera confrontée à une autre difficulté, car l'entreprise est presque en situation de rupture de stock des caisses de réception de tomate. De l'avis du chef d'entreprise, ces caisses coûtent chères 24000 frs l'usine.

2. Les causes économiques

A l'instar de la SCAN, les industries camerounaises souffrent des coûts élevés de la fiscalité, du taux d'échange. La taxe sur la valeur ajoutée est plus élevée lorsque la SCAN importe les boîtes vides de tomate par rapport aux boîtes de tomate pleines importées de l'extérieur qui abondent sur le marché camerounais sans aucun apport social et économique à la production. La surévaluation du taux de change entraîne un surcroît qui réduit la compétitivité interne et externe des produits industriels. La COOPROVINOUN n'a pas pu combler les attentes de la SCAN. Et cette dernière devrait s'exposer à la loi de l'offre et de la demande du marché de Foubot qui est devenu le marché international d'Afrique Central... Sur ce marché, le kilogramme de tomate revient souvent à 200 frs par rapport à 70 frs de la SCAN. De plus en plus, la vente de la tomate se fait dans les cageots de 30 kg. Comme l'illustre la photo ci-dessous.

Photo n°1 : la vente de la tomate

Source : photo prise par l'un des vendeurs sur les lieux de commercialisation, 2001.

Ces cageots de tomate recouverts de paille et d'herbes sont prêts à être transportés vers les marchés extérieurs. Le rand cageot encore appelé demi super coûte 7000 frs au marché et 2000 frs à la SCAN compte tenu de multiples charges de la société, elle ne peut donc plus acheter la tomate. Le développement à grande échelle de la culture de la tomate industrielle s'est accompagné d'une révolution des prix issue d'une concurrence déloyale entre l'entreprise rosse consommatrice et les revendeurs. Ces derniers fixent les prix à partir de la SCAN. Parmi ces revendeurs, les Bayam Sellam jouent un rôle déterminant. Ils baissent les prix chez les producteurs qu'ils interceptent et montent les enchères au niveau des consommateurs. Ils découragent les paysans qui veulent vendre à l'usine. En définitive, ce sont eux qui bénéficient de la production agricole au détriment du planteur, moteur de la production et la SCAN promotrice de la variété industrielle.

3. La SCAN vers une réhabilitation

L'unité de transformation de tomates, à l'abandon depuis des années, a besoin d'être réhabilitée. C'est dans le cadre du plan de relance de la filière tomate que la Société des Conserveries Alimentaires du Noun dans la région de l'Ouest va être bientôt réhabilitée. Secouée par les difficultés financières et le coût des matières premières utilisées, l'entreprise s'est vue obligée de fermer ses portes au début des années 2000.

Le spectacle est désolant. Ce lundi 27 juillet 2020, l'entrée de de la SCAN est envahie par la broussaille. Le portail fermé est défraîchi. A l'intérieur, la situation n'est guère reluisante. De hautes herbes entourent les bâtiments et les équipements installés sur le site. L'agent de sécurité présent sur les lieux rassure tout de même sur le fait que la structure n'est pas totalement abandonnée. Les bâtiments, eux aussi, ont pris un coup de vieux et ont besoin d'un coup de pinceau. Des équipements qui, visiblement, peuvent encore servir, sont abandonnés. Pourtant, ce site de deux hectares sur lequel est installé la SCAN ne demande qu'à être réaménagé pour reprendre du service. Alors, dans un contexte où le Coronavirus a affecté le secteur tomate à cause de la fermeture des frontières le 17 mars 2020, la société entend permettre au pays de disposer à nouveau d'une unité de transformation de tomates fraîches, afin d'empêcher les braderies.

4- La portée sociale et utilitaire

Il est nécessaire de mentionner que l'arrivée et l'installation de la SCAN dans l'arrondissement de Foubot a stimulé la pratique intense des cultures maraîchères en l'occurrence la tomate et bien d'autres. Cela se justifie par l'implication des populations paysannes dans la pratique de cette activité agricole. Les revenus de la vente des produits à

l'entreprise ont permis de voir des réalisations de plusieurs objectifs socio-économiques. On a assisté à l'amélioration de condition de vie des populations, à l'achat de terrain et à la construction de maisons par ces dernières, à l'envoi des enfants à l'école, à l'achat des motos et des voitures grâce aux revenus du maraîchage, malgré des difficultés auxquelles ils ont face.

Conclusion

Considérée comme étant l'une des grandes régions agricoles productrices de café arabica, des produits vivriers et maraichers, Foubot bénéficie d'une situation géographique qui a suscité l'attrait des sociétés agro-alimentaires dont la SCAN. Il a été question d'analyser en terme d'objectif, les causes de l'échec de l'entreprise et les difficultés rencontrées. Il en ressort que l'entreprise a contribué pour beaucoup au développement agricole de la région de Foubot en général et l'intensification de la culture de la tomate en particulier. Sur le plan agronomique, elle a introduit les semences industrielles de la tomate et a mené des recherches sur le choix des sols et des sites. L'encadrement des planteurs par les moniteurs de la société a favorisé la maîtrise des techniques culturales mais, aussi la manière d'utiliser et de doser les intrants agricoles. Et enfin, l'apport financier a été plus déterminant, car le véritable problème des agriculteurs réside dans l'indisponibilité financière pour réaliser les tâches nécessitant à tout prix de l'argent. Les progrès enregistrés dans la région de Foubot ne sont pas allés sans difficultés. Cependant, l'entreprise agroalimentaire qui a vu le jour en 1990 et a commencé à fonctionner en 1994 n'a que duré six années. Ceci est dû aux multiples problèmes qui ont entaché son rayonnement. Les difficultés étant énormes, la Société a été obligée de fermer ses portes dans les années 2000. Dans l'optique de procéder au plan de relance de la filière tomate, l'Etat s'est donné pour mission d'avoir recours à la réhabilitation de cette entreprise

agroalimentaire. D'où, la problématique de se questionner : par quelle stratégie l'Etat pourrait-il procéder pour pouvoir à la relance ou à encore à la réouverture de cette entreprise à caractère agricole qui a tant sauvé la vie des agriculteurs dans l'arrondissement de Foubot et ses environs ?

Sources et références bibliographiques

TREMBLAY Samuel, 1999. *Du concept de développement au concept de l'après-développement : Trajectoire et repères théoriques*, Collection "Travaux des études en développement régional", Université de Québec à Chicoutimi.

BRASSEUL Jean, 2008. *Introduction à l'économie du développement*, Paris, Armand Collins.

EBALE Raymond, 2010. *Initiation aux méthodes et techniques de l'Histoire économique et sociale*, Yaoundé, Editions Clé.

MBOG Sylvie Christel, 2012. *Revue documentaire sur la filière maraîchère au Cameroun, Congo Brazzaville et en République Démocratique*, PROPAC.

FONGANG Jean-Luc, 2008, « Les mutations du secteur agricole bamiléké (Cameroun) étudiées à travers ses acteurs », Thèse de Doctorat en Sociologie, Institut des Sciences et Industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech).

NGAPGUE Jean Noël, 2007, « Le maraîchage et le vivrier marchand comme solution à la crise caféière dans la région de Foubot », Thèse de Doctorat de 3^{ème} cycle, Université de Dschang.

NYAMNDING Ebéné, 2011, « Politiques agricoles et crise de l'économie camerounaise », Thèse de Doctorat/PhD en Histoire Moderne et Contemporaine, Université de Bordeaux 3.

TCHAWA Paul, 1991, « Dynamique des paysans sur la retombée nationale des Hauts plateaux de l'Ouest Cameroun », Thèse de Doctorat d'Etat, Université de Yaoundé.

CHOUAPINE Daouda, 2014, « Les cultures maraîchères et leur contribution aux mutations socio-économiques du Cameroun : cas de la région de Foubot (1960-2013) », Mémoire de Master en Histoire, Université de Yaoundé I.

LESSIE Arnaud, 2008, « L'agriculture camerounaise entre "culture de rente" et "culture vivrière" : le cas de la province de l'Ouest-Cameroun (1924-1994) », Mémoire de Maîtrise en Histoire, Université de Yaoundé I.

MFOUAPON Alassa, 2010, « Gestion participative des bas-fonds dans les projets de développement rural : l'exemple des bas-fonds du PDRM dans les villages Baïgom, Ngoundoup et Nkoundja (Ouest-Cameroun) », Mémoire de Master en Géographie, Université de Yaoundé I.

MOUNBAGNA, 2001, « L'abandon des plantations européennes de café arabica et leurs conséquences économiques et sociopolitiques dans la région bamoun 1943-2000 », Mémoire de Maîtrise en Histoire, Université de Yaoundé I.

MOUPE Arouna, 2001, « Bas-fonds et exploitation maraîchère de contre-saison aux rebords de massif du Nkogham », Mémoire de DIPES II, en Géographie, Ecole Normale Supérieure de Yaoundé.

MIMCHE Honoré, 2007, « Du nomadisme à la sédentarisation : immigration, recompositions familiales et enjeux socio-démographiques chez les Mbororo des Grassfields du Cameroun », Thèse de Doctorat /PhD en Sociologie de la population et du développement, Université de Yaoundé I.

NDAM Iliassou, 2007, « Crise caféière et recomposition spatio-économique dans l'Arrondissement de Foubot », Mémoire de Maîtrise en Géographie rurale, Université de Yaoundé I.

AKIEME NKOLO Arnaud, 2023, « Développement socio-économique de Kyé-ossi dans la Vallée du Ntem de 1985 à 2020 », Mémoire de Master en Histoire Economique et Sociale, Université de Yaoundé I.

NDONG Justin, 1991. « Cameroun, une pratique agricole de crise vue à partir du Mungo », Mémoire de Maîtrise en Sociologie, Université de Yaoundé.

POUAKONE Ngapout Issa, 2017, 48 ans, Délégué de la DAADER de Foubot, Foubot.

DAAF, 2004, « Rapport annuel d'activités agricoles, Foubot ».